

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Cássio van den Berg

Estudos de Sistemática Molecular na
família Orchidaceae

**Tese submetida como parte dos
pré-requisitos para concurso de
Prof. Titular em "Sistemática de
Fanerógamas"**

Maio de 2003

Agradecimentos

Inicialmente, a Deus, por tudo.

À professora Dra. Ana Maria Giuliatti, pelo exemplo a ser seguido em sua carreira acadêmica, incentivo e amizade.

À minha esposa Ana Lúcia, pelo seu amor e paciência durante a confecção deste manuscrito e tantos outros.

Aos meus colegas docentes do laboratório de taxonomia, Eduardo Borba, Luciano, Flávio, Efigênia, Fabiana (e Guilherme), Alessando Rapini, Eduardo Gross, Lígia, Tânia, pela amizade e convivência.

A todos que contribuíram tanto com dados e também co-autoria em muitos dos trabalhos que aqui foram incluídos como capítulos: Dr. Ken Cameron, Dr. Mark W. Chase, Dr. Philipp J. Cribb, Dr. Douglas H. Goldman, Dr. John V. Freudenstein, Dra. Barbara Gravendeel, Dr. Alec M. Pridgeon, Dra. Angela Ryan, Dr. W. Mark Whitten.

Aos meus orientados Adriana, Ciça, Eric, Élvia, Ivanilza, João Rodrigo, Márcia, Nayara, Silvana, que foram compreensivos com a minha menor disponibilidade em seus projetos enquanto me dedicava a esta tese.

A todos que, mesmo não mencionados aqui, contribuíram de uma forma ou de outra para esta realização.

Índice

AGRADECIMENTOS	II
ÍNDICE	III
LISTA DE FIGURAS	V
LISTA DE TABELAS	VII
INTRODUÇÃO GERAL	1
LITERATURA CITADA.....	1
CAPÍTULO 1 - UM ESTUDO FILOGENÉTICO DE PLEIONE D.DON UTILIZANDO DADOS DE SEQUÊNCIA DO ESPAÇADOR INTERNO TRANSCRITO (INTERNAL TRANSCRIBED SPACER-ITS) DO DNA RIBOSSOMAL NUCLEAR.....	1
ABSTRACT.....	1
INTRODUÇÃO.....	1
MATERIAIS E MÉTODOS	2
RESULTADOS.....	3
DISCUSSÃO.....	4
LITERATURA CITADA.....	6
CAPÍTULO 2 – FILOGENIA MOLECULAR DE CYMBIDIUM (ORCHIDACEAE: MAXILLARIEAE) COM BASED EM DADOS DE SEQUÊNCIA DAS REGIÕES ITS (INTERNAL TRANSCRIBED SPACER) DO DNA NUCLEAR RIBOSSOMAL E DO GENE MATK DE PLASTOMA.....	16
ABSTRACT.....	16
INTRODUÇÃO.....	16
MATERIAIS E MÉTODOS	17
RESULTADOS.....	19
DISCUSSÃO.....	21
LITERATURA CITADA.....	24
CAPÍTULO 3 - UTILIZANDO REGIÕES DE DNA DE EVOLUÇÃO RÁPIDA PARA FILOGENIA DAS ORQUÍDEAS: REDELIMITAÇÃO DE EPIDENDREAE E ARETHUSEAE E UM ESTUDO PRELIMINAR DA FILOGENIA DE EPIDENDROIDEAE INFERIDO A PARTIR DE DADOS DE ITS, MATK, TRNL-F E RBCL.....	37
ABSTRACT.....	37
INTRODUÇÃO.....	37
MATERIAL E MÉTODOS	43
RESULTADOS.....	46
DISCUSSÃO.....	49
LITERATURA CITADA.....	55
CAPÍTULO 4 - UMA ABORDAGEM MOLECULAR PARA O ESTUDO DE BIOGEOGRAFIA HISTÓRICA DAS PRINCIPAIS LINHAGENS E DISJUNÇÕES EM ORCHIDACEAE.....	77
ABSTRACT.....	77
INTRODUÇÃO.....	77

MATERIAIS E MÉTODOS	80
RESULTADOS E DISCUSSÃO	81
LITERATURA CITADA.....	88
CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	102
APÊNDICE I - SISTEMA DE DRESSLER (1981)	104
APÊNDICE II - SISTEMA DE DRESSLER (1993)	113
ÍNDICE DE TÁXONS	123

Lista de Figuras

- Figura. 1.1. Uma das 852 árvores mais parcimoniosas em uma análise filogenética de espécies e híbridos de *Pleione* com base em seqüências nucleares de ITS. Comprimentos de ramos de Fitch são dados acima dos ramos, e valores de bootstrap abaixo. Setas indicam ramos que não aparecem no consenso estrito. L=534, CI=0.697, RI=0.628, otimização de caracteres ACCTAN. 14
- Figura. 1.2. . Uma das 130 árvores mais parcimoniosas em uma análise filogenética de espécies de *Pleione* (amostras híbridas excluídas) com base em seqüências nucleares de ITS. Comprimentos de ramos de Fitch são dados acima dos ramos, e valores de bootstrap abaixo. Setas indicam ramos que não aparecem no consenso estrito. L=515, CI=0.699, RI=0.567, otimização de caracteres ACCTAN. 15
- Figura 2.1. Uma das 32 árvores mais parcimoniosas de uma análise de *Cymbidium* baseada exclusivamente em dados de seqüência da região *matK*. L=1276, CI=0.7257, RI=0.6403. Números acima dos ramos representam comprimentos de ramo de Fitch, e apoio interno em 1000 replicações de bootstrap são dados abaixo dos ramos. Setas indicam ramos que colapsam no consenso estrito das 32 árvores. 33
- Figura 2.2. Uma das 702 árvores mais parcimoniosas de uma análise de *Cymbidium* baseada exclusivamente em dados de seqüência de ITS. L=1380, CI=0.6920, RI=0.6252. Números acima dos ramos representam comprimentos de ramo de Fitch, e apoio interno em 1000 replicações de bootstrap são dados abaixo dos ramos. Setas indicam ramos que colapsam no consenso estrito. 34
- Figura 2.3. Uma das 42 árvores mais parcimoniosas de uma análise de *Cymbidium* baseada exclusivamente em dados combinados de ITS e *matK*, sem a exclusão de táxons com seqüências faltantes de qualquer dos conjuntos de dados. L=1332, CI=0.718, RI=0.674. Números acima dos ramos representam comprimentos de ramo de Fitch, e apoio interno em 1000 replicações de bootstrap são dados abaixo dos ramos. Setas indicam ramos que colapsam no consenso estrito. 35
- Figura 2.4. A. Porção contendo *C.* subg. *Cyperorchis* em uma das 18 árvores na análise excluindo-se *C. eburneum*. L=1314, CI=0.722, RI=0.675. B. Porção da árvore contendo *C.* subg. *Cyperorchis* em uma das seis árvores da análise excluindo-se ambos *C. eburneum* e *C. iridioides*. L=1303, CI=0.726, RI=0.672. Números acima dos ramos são comprimentos de ramo de Fitch, e porcentagens de bootstrap estão indicadas abaixo dos ramos. Setas indicam ramos que colapsam no consenso estrito. 36
- Figura 3.1. Consenso estrito de 702 árvores encontradas em uma análise filogenética de 93 táxons com base em dados de seqüência de ITS. Números representam apoio interno obtido com 1000 replicações de bootstrap. 71
- Figura 3.2. Consenso estrito de >10,000 árvores encontradas em uma análise filogenética de 97 táxons com base em dados de sequenciamento de regiões não-codificantes de plastoma (região *trnL-F* e regiões espaçadoras do íntron *trnK* ao redor de *matK*). Números representam apoio interno obtido com 1000 replicações de bootstrap. 72
- Figura 3.3. Consenso estrito de mais de 10.000 árvores encontradas em uma análise filogenética de 97 táxons com base em dados de sequenciamento do gene *matK*. Números representam apoio interno obtido com 1000 replicações de bootstrap. 73

Figura 3.4. Consenso estrito de mais de 10.000 árvores encontradas em uma análise filogenética de 95 taxa com base em dados de sequência de <i>rbcl</i> . Números representam apoio interno obtido com 1000 replicações de bootstrap.	74
Figura 3.5. Primeira parte de uma das árvores mais parcimoniosas de uma análise combinada de quatro regiões de DNA (L=9818, CI=0.42 e RI=0.51). Os números acima dos ramos são comprimentos de ramo de Fitch, enquanto porcentagens de apoio interno de 1000 replicações de bootstrap são indicados em negrito abaixo dos ramos.....	75
Figura 3.6. Segunda parte da mesma árvore da Fig. 3.5 (L=9818, CI=0.42 e RI=0.51). Os números acima dos ramos são comprimentos de ramo de Fitch, enquanto porcentagens de apoio interno de 1000 replicações de bootstrap são indicados em negrito abaixo dos ramos.	76
Figura 4.1. Primeira parte de um cronograma produzido com NPRS e caracteres de <i>rbcl</i> mapeados sobre um uma topologia construída a partir de vários estudos diferentes em Orchidaceae.	96
Figura 4.2. Segunda parte de um cronograma produzido com NPRS e caracteres de <i>rbcl</i> mapeados sobre um uma topologia construída a partir de vários estudos diferentes em Orchidaceae.	97
Figura 4.3. Terceira parte de um cronograma produzido com NPRS e caracteres de <i>rbcl</i> mapeados sobre um uma topologia construída a partir de vários estudos diferentes em Orchidaceae.	98
Figura 4.4. Filogenia de Cyripedioideae inferida a partir de dados de ITS (extraído de Cox et al., 1997).	99
Figura 4.5. Filogenia de Vanilloideae com base em dados de <i>rbcl</i> (modificado de Cameron et al., 1999).	100
Figura 4.6. Filogenia de Orchidoideae com base nos genes <i>matK</i> e <i>rbcl</i> (modificado de Kores et al., 2001).....	101

Lista de Tabelas

Tabela 1.1. Material vegetal, informações de vouchers e números de acesso ao Genbank das amostras deste estudo.....	11
Tabela 1.2. Estatísticas de DNA no estudo de <i>Pleione</i> com base em sequências da região ITS.....	13
Tabela 2.1. Material, informação de voucher e números de acessos das amostras utilizadas neste estudo, arranjando segundo a classificação de Du Puy e Cribb (1988).	29
Tabela 2.2. Tamanho da matriz de dados, número de caracteres informativos, comprimentos de Fitch, número de mudanças, CI, RI e taxas de transição/traversão em diferentes regiões do DNA incluídos neste estudo, quando mapeados em uma das árvores da análise combinada.....	32
Tabela 3.1. Material vegetal e vouchers das espécies utilizadas em um estudo da filogenia de Epidendroideae com base em quatro regiões de DNA.	62
Tabela 3.2. Características das diferentes regiões de DNA em relação a uma das árvores da análise combinada (porcentagens calculadas em relação ao comprimento alinhado).....	67
Tabela 3.3. Um esquema das filogenias encontradas neste estudo em relação a duas classificações recentes de Epidendroideae (Dressler, 1981, 1993). Para uma listagem completa dos sistemas ver Apêndices I e II.....	69
Tabela 4.1. Comprimentos de ramos médios e intervalos de confiança para 213 seqüências de <i>rbcL</i> otimizadas sobre uma topologia construída com base em diversos estudos (veja texto para uma lista). Comprimentos de ramos calculados de cada terminal até o nó que une Orchidaceae ao grupo irmão postulado em otimização ACCTRAN.	94
Tabela 4.2. Principais nós de interesse para biogeografia de Orchidaceae e estimativas de suas idades obtidas através de NPRS em uma árvore de <i>rbcL</i> com comprimentos de ramos estimados por máxima verossimilhança e modelo HKY85+gama.....	95

Introdução Geral

Orchidaceae é provavelmente a maior família de plantas, incluindo cerca de 880 gêneros e 25000 espécies (Dressler, 1993). Devido à complexidade e diversidade morfológica dentro da família, existe um número grande e bastante contrastante de sistemas de classificação (entre os principais Schlechter, 1926; Brieger, Maatsch e Senghas, 1970-1984; Dressler, 1981; Dressler, 1993; Szlachetko, 1995). Na última década, estes sistemas começaram a ser avaliados tanto através de estudos morfológicos (Burns-Balogh e Funk, 1986; Freudenstein e Rasmussen, 1999) quanto moleculares (Chase et al., 1994; Neyland e Urbatsch, 1996; Cameron et al., 1999; Cameron e Chase, 2000; Freudenstein e Chase, 2001). Entretanto, devido a problemas de amostragem de táxons e regiões de DNA, muito ainda resta a ser feito para conseguir elucidar as relações filogenéticas dentro da família, e propor sistemas de classificação que reflitam sua filogenia. De forma similar, embora exista um número crescente de trabalhos com filogenia dentro das subtribos (Cameron e Chase, 1999; van den Berg et al., 2000; Whitten, Williams e Chase, 2000; Pridgeon, Solano e Chase, 2001; Williams et al., 2001; Kores et al., 2002) e dentro de gêneros (Ryan et al., 2000; van den Berg et al., 2000; Gravendeel et al., 2001; Williams et al., 2001; Carlswald, Whitten e Williams, 2003), ainda há a necessidade de muitos estudos para elucidar as relações numa família tão diversa.

Nesta tese estão incluídos três estudos distintos de sistemática molecular de Orchidaceae, dois no nível genérico e outro no nível da organização de tribos e subtribos dentro de Epidendroideae, com o objetivo de clarificar ainda mais as relações nos grupos estudados, bem como avaliar as classificações existentes. Em seguida é apresentado um estudo aplicando filogenias a datação e aspectos biogeográficos de Orchidaceae.

LITERATURA CITADA

Brieger, F. G., R. Maatsch, K. Senghas. 1970-1984. *Die Orchideen*. Paul Parey, Berlin.

Burns-Balogh, P. e V. A. Funk. 1986. A phylogenetic analysis of the Orchidaceae. *Smithsonian Contributions to Botany* 61: 1-79.

Cameron, K. M., M. W. Chase, W. M. Whitten, P. J. Kores, D. C. Jarrell, V. A. Albert, T. Yukawa, H. G. Hills, D. H. Goldman. 1999. A phylogenetic

- analysis of the Orchidaceae: evidence from *rbcL* nucleotide sequences. *American Journal of Botany* 86: 208-224.
- Cameron, K. M. e M. W. Chase. 1999. Phylogenetic relationships of Pogoniinae (Vanilloideae, Orchidaceae): an herbaceous example of the eastern North America – eastern Asia phytogeographic disjunction. *Journal of Plant Research* 112: 317-329.
- Cameron, K. M. e M. W. Chase. 2000. Nuclear 18S rDNA sequences of Orchidaceae confirm the subfamilial status and circumscription of Vanilloideae. Páginas 457-464 in Wilson, K. L., e D. A. Morrison, *Monocots: systematics and evolution*. CSIRO Publishing, Melbourne.
- Carlsward, B. S., W. M. Whitten, N. H. Williams. 2003. Molecular phylogenetics of Neotropical leafless Angraecinae (Orchidaceae): reevaluation of generic concepts. *International Journal of Plant Sciences* 164: 43-51.
- Chase, M. W., K. G. Cameron, H. G. Hills, D. Jarrell. 1994. Molecular systematics of the Orchidaceae and other lilioid monocots. Páginas 61-73 in Pridgeon, A. M. *Proceedings of the 14th World Orchid Conference*. HMSO, Glasgow.
- Dressler, R. L. 1981. *The orchids: natural history and classification*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, USA.
- Dressler, R. L. 1993. *Phylogeny and classification of the orchid family*. Dioscorides Press, Portland OR, USA.
- Freudenstein, J. V. e F. N. Rasmussen. 1999. What does morphology tell us about orchid relationships? - a cladistic analysis. *American Journal of Botany* 86: 225-248.

- Freudenstein, J. V. e M. W. Chase. 2001. Analysis of mitochondrial *nad1b-c* intron sequences in Orchidaceae: utility of length-change characters. *Systematic Botany* 26: 643-657.
- Neyland, R. e L. E. Urbatsch. 1996. Phylogeny of subfamily Epidendroideae (Orchidaceae) inferred from *ndhF* chloroplast gene sequences. *American Journal of Botany* 83: 1195-1206.
- Gravendeel, B., M. W. Chase, E. F. de Vogel, M. C. Roos, T. H. M. Mês, K. Bachmann. 2001. Molecular phylogeny of *Coelogyne* (Epidendroideae; Orchidaceae) based on plastid RFLPS, *matK*, and nuclear ribosomal ITS sequences: evidence for polyphyly. *American Journal of Botany* 88: 1915-1927.
- Kores, P. J., M. Molvray, P. W. Weston, S. D. Hopper, A. P. Brown, K. M. Cameron, M. W. Chase. 2002. A phylogenetic analysis of Diurideae (Orchidaceae) based on plastid DNA sequence data. *American Journal of Botany* 88: 1903-1914.
- Pridgeon, A. M., R. Solano e M. W. Chase. 2001. Phylogenetic relationships in Pleurothallidinae (Orchidaceae): combined evidence from nuclear and plastid DNA sequences. *American Journal of Botany* 88: 2286-2308.
- Ryan, A., W. M. Whitten, M. A. T. Johnson, M. W. Chase. 2000. A phylogenetic assessment of *Lycaste* and *Anguloa* (Orchidaceae: Maxillarieae). *Lindleyana* 15: 33-45.
- Schlechter, R. 1926. Das System der Orchidaceae. *Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem* 9: 563-591.
- Szlachetko, D. L. 1995. Systema Orchidaliium. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* Suppl. 3: 1-152.

- van den Berg, C., W. E. Higgins, R. L. Dressler, W. M. Whitten, M. A. Soto Arenas, A. Culham, M. W. Chase. 2000. A phylogenetic analysis of Laeliinae (Orchidaceae) based on sequence data from internal transcribed spacers (ITS) of nuclear ribosomal DNA. *Lindleyana* 15: 96-114.
- Whitten, W. M., N. H. Williams, M. W. Chase. 2000. Subtribal and generic relationship of Maxillarieae (Orchidaceae) with emphasis on Stanhopeinae: combined molecular evidence. *American Journal of Botany* 87: 1842-1856.
- Williams, N. H., M. W. Chase, T. Fulcher, W. M. Whitten. 2001. Molecular systematics of the Oncidiinae based on evidence from four DNA sequence regions: expanded circumscriptions of *Cyrtorchilum*, *Erycina*, *Otoglossum*, and *Trichocentrum* and a new genus (Orchidaceae). *Lindleyana* 16: 113-139.

Capítulo 1 - Um estudo filogenético de *Pleione* D.Don utilizando dados de sequência do Espaçador Interno Transcrito (Internal Transcribed Spacer-ITS) do DNA ribossomal nuclear

ABSTRACT

Pleione inclui 17 espécies e vários híbridos naturais de áreas subtropicais e temperadas desde o norte da Índia até Taiwan. Foram sequenciados 30 acessos de espécies e híbridos de *Pleione* bem como sete espécies de outros gêneros para servir de grupos externos. *Pleione* parece ser um gênero monofilético, com cinco subgrupos. Estes grupos foram consistentes com distribuição geográfica e taxonomia prévia. ITS dos híbridos geralmente foi similar a um dos prováveis pais, mas algumas espécies com mais de um acesso mostraram diferenças entre sequências de ITS que podem ter surgido através de conversão gênica após introgressão.

INTRODUÇÃO

O gênero *Pleione* D.Don é um pequeno gênero de Orchidaceae que atualmente inclui 17 espécies e vários híbridos naturais ocorrendo nas áreas de montanha do Himalaia, sul da China, Taiwan e sudeste asiático continental (Cribb e Butterfield, 1999). Crescem em habitats marcados pela sazonalidade e as plantas apresentam um período de dormência bem definido no qual elas derrubam folhas e raízes. Estudos moleculares recentes (van den Berg, 2000; Gravendeel et al., 2001) mostraram que o gênero é apropriadamente colocado em Coelogyninae. No primeiro estudo, dados de plastoma (*matK*, *trnL-F*) e a análise combinada colocam o gênero em Coelogyninae como irmão de *Bletilla*, enquanto ITS o coloca irmão a *Coelogyne*. De fato, após a sua descrição original, tanto Lindley como Reichenbach consideraram *Pleione* uma seção de *Coelogyne*, até que Rolfe (1903) o ressuscitou com base especialmente na forma dos pseudobulbos anuais, da inflorescência e do labelo. Todas as espécies de *Pleione* tem pseudobulbos em forma de garrafa, folhas decíduas plicadas e escapos florais com uma ou duas flores que emergem da base do pseudobulbo. A maioria apresenta flores róseas, com exceção de *P. forrestii*, e o híbrido natural *P. ×confusa*, amarelas, e *P. grandiflora*, em geral branca. Em uma classificação recente de Cribb e Butterfield (1999), a seção típica *Pleione* possui

apenas quatro espécies (*P. praecox*, *P. maculata*, *P. saxicola* e *P. vietnamensis*) e um híbrido natural (*P. ×lagenaria*) com floração outonal e pseudobulbos com duas folhas, com exceção de *P. saxicola*, que apresenta uma folha como os membros da seção de floração primaveril, seção *Humiles*. Esta segunda seção inclui 13 espécies (*P. albiflora*, *P. bulbocodioides*, *P. chunii*, *P. coronaria*, *P. formosana*, *P. forrestii*, *P. grandiflora*, *P. hookeriana*, *P. humilis*, *P. limprichtii*, *P. pleionoides*, *P. scopulorum* e *P. yunnanensis*) e vários híbridos naturais (entre estes *P. ×confusa* e *P. ×taliensis*). Espécies da seção *Humiles* são relativamente similares do ponto de vista vegetativo, e ocorrem em distribuição geográfica ampla, desde a Índia até Taiwan, e florescem todas na primavera. Apesar do fato de que as espécies de *Pleione* são relativamente comuns em cultivo na Europa, e que a maioria das espécies podem ser obtidas de coleções, não existem análises filogenéticas moleculares ou morfológicas do gênero. Muitos estudos moleculares têm sido feitos no nível de gêneros e espécies de Orchidaceae, utilizando o espaçador interno transcrito (Internal Transcribed Spacer – ITS; Cox et al., 1997; Bateman et al., 1997; Pridgeon et al., 1998; van den Berg et al., 2000; Ryan et al., 2001; Whitten et al., 2000; Williams et al., 2001, Pridgeon et al., 2001). Nosso objetivo neste trabalho é ter uma visão geral da filogenia de *Pleione* com base em dados de sequência desta região do DNA nuclear ribossomal .

MATERIAIS E MÉTODOS

Material da maioria das espécies e híbridos naturais de *Pleione*, bem como alguns táxons de afinidades duvidosas (ex. *P. grandiflora* de flores róseas e *P. limprichtii* de flores róseas) foram incluídos (Tabela 1.1). *Arundina graminifolia* foi utilizada como grupo externo com base em ser mais distantemente relacionada a *Pleione* que a outros táxons na análise de quatro regiões de Epidendreae (Capítulo 3). Outros táxons em Coelogyninae (*Dilochia*, *Coelogyne*, *Entomophobia*, *Dendrochilum*, *Thunia* e *Bletilla*) foram incluídos para avaliar qual seria o grupo irmão de *Pleione*, e ao mesmo tempo testar sua monofilia sem forçá-la nas análises. DNA foi extraído com uma variante do método de CTAB de Doyle e Doyle (1987), principalmente de pétalas, mantendo o restante da flor como voucher. Algumas espécies foram também extraídas de folhas, pseudobulbos e hastes florais. Não foram obtidos materiais de *P. vietnamensis* e *P. albiflora*. PCR de uma única peça (ITS1, 5.8S and ITS2) foi realizado com os iniciadores 17SE e 26SE de Sun et al. (1994), e o seguinte programa: 5 min 94C (denaturação inicial); 28 ciclos de 1min 94C (denaturação), 1 min 50C (anelamento), 3 min 72C (extensão);

e 7 min 72C extensão final. Os produtos de PCR foram purificados com colunas de sílica Concert (Gibco BRL, Ltd.) e quantificados por comparação em gel de agarose com brometo de etídio. Sequenciamento foi realizado em ambas as direções com os mesmos iniciadores utilizados para PCR ou ITS4 e ITS5 (White et al., 1990). Eletroferogramas foram superpostos e editados utilizando Sequencher 3.1.1. (Genecodes Inc, Ann Arbor, MI). As sequências resultantes foram alinhadas manualmente e os indels foram codificados em uma matriz separada de presença/ausência. Indels nos dados de nucleotídeos foram tratados como dados perdidos. Análise filogenética foi feita com o software PAUP 4.0 (Swofford, 2000), com 1000 replicações de adição aleatória de táxons, algoritmo TBR e um limite de 10 árvores para serem mantidas por replicação. Apoio interno foi avaliado por bootstrap de caracteres (Felsenstein, 1985). Duas análises distintas foram feitas, a primeira com todos os dados e a segunda excluindo os híbridos naturais, para ter certeza de que estes não estariam afetando a reconstrução da filogenia das espécies. Todas as seqüências foram submetidas ao Genbank (Tabela 1.1). A matriz utilizada pode ser obtida do autor (vcassio@gmx.de).

RESULTADOS

A matriz alinhada de toda a região ITS (ITS1, 5.8S, ITS2) para 37 acessos (*Pleione* mais grupos externos) teve um comprimento total de 728 pares de bases. Adicionalmente, 10 indels foram codificados como uma matriz binária separada. As estatísticas de DNA de ambas as análises são apresentadas na Tabela 1.2, e foram similares a outros estudos de ITS em Orchidaceae. Em ambas as análises incluindo (Fig. 1.1) e não incluindo os prováveis híbridos (Fig. 1.2) o gênero *Pleione* apareceu como uma entidade monofilética com bom apoio (99%). O consenso estrito colocou primeiramente *Dendrochilum* e depois *Coelogyne* como grupos irmãos imediatos do gênero, mas com apoio de bootstrap inferior a 50% nestes relacionamentos. As duas análises (Figs. 1.1 e 1.2) produziram árvores caracterizadas por uma politomia basal dentro do gênero, e alguns grupos de espécies. Estes podem ser bem apoiados, como o grupos de *P. praecox*, *P. maculata* e *P. xlagenaria* (Fig. 1.1, grupo A, 100% apoio), *P. scopulorum*, *P. coronaria*, *P. humilis* e *P. hookeriana* (Índia) (Fig. 1.1, grupo B, 96% e 99% de apoio) ou fracamente, como o grupo de *P. chunii*, *P. grandiflora*, *P. hookeriana* (China) e *P. forrestii* (Fig 1.1., grupo C, <50% de apoio), o grupo de *P. formosana* (Fig 1.1, grupo D, 65% de apoio), e um grupo pouco resolvido com o restante das espécies (grupo E, 52 a 55% de apoio interno). *P. saxicola* não ficou encaixada em nenhum grupo, sendo terminal em um

ramo longo com 11 passos, se comparado com os padrões gerais de variação em ITS dentro do gênero. Variação intraespecífica foi notável entre os clones de *P. formosana*, e amostras atribuídas a *P. hookeriana* de diferentes origens (Índia e China) ficaram posicionadas em grupos diferentes. Amostras de híbridos naturais ficaram localizadas quase sempre muito próximo de um dos prováveis pais, como seria esperado pela homogeneização de cópias em ITS (Wendel et al., 1995; Chase et al., no prelo). As amostras da "forma cor-de-rosa" de *P. grandiflora* ficaram localizadas entre a amostra típica (branca) e *P. chunii*, sugerindo hibridação natural. A análise excluindo os híbridos conhecidos e inferidos (Fig. 1.2) não apresentou nenhuma diferença bem apoiada em relação à que incluiu todos os acessos e portanto a análise completa será utilizada na seção de discussão.

DISCUSSÃO

Grupos de espécies e taxonomia infragenérica – Embora a variação de ITS de uma forma geral dentro de *Pleione* não tenha sido alta, e as relações na espinha principal da árvore tenham recebido baixo apoio interno, alguns grupos terminais dão uma idéia geral sobre os grupos de espécies. Devido a esta falta de apoio não é possível inferir que grupo é irmão do restante. A maior diferença morfológica entre a seção *Pleione* e *Humiles* foram confirmadas pela variação de ITS, já que seção *Pleione* ficou agrupada em um ramo mais longo (9 passos) que os outros. Este clado inclui *P. praecox*, *P. maculata* e seu híbrido *P. ×lagenaria*. Era esperado que *P. saxicola* fosse parte deste grupo, mas esta espécie ficou em uma posição não resolvida. Embora ela possa muito bem pertencer a este grupo, suas características morfológicas são um pouco diferentes, por exemplo, em possuir uma folha ao invés de duas, como em todas as outras espécies da seção *Pleione*. Esta espécie foi colocada em uma seção à parte por Torelli e Riccaboni (1998). A outra espécie desta seção, *P. vietnamensis*, não foi incluída neste estudo. Outro grupo bem apoiado incluiu quatro espécies da seção *Humiles* com 96% de apoio (*P. scopulorum*, *P. humilis*, *P. hookeriana* e *P. coronaria*). Este grupo é basicamente dos Himalaias, com as principais populações de *P. hookeriana* no Nepal e Sikkim, *P. coronaria* no Nepal, *P. scopulorum* na fronteira entre Índia, Myanmar e China, e *P. humilis* no Nepal, Assam e Myanmar. A amostra de *P. hookeriana* incluída neste grupo deve ser mais próxima ao tipo, originalmente coletado no Sikkim. A amostra chinesa de *P. hookeriana* mostrou outro relacionamento, ficando posicionada próximo de outras espécies chinesas: *P. chunii*, *P. forrestii* e *P. grandiflora*. Isto pode ser devido a introgressão de *P. grandiflora* nas populações chinesas de *P.*

hookeriana. Na verdade, esta amostra não diferiu em qualquer base do híbrido natural entre as duas (Fig. 1, grupo C). A separação de *P. scopulorum* em uma seção separada por Torelli e Riccaboni (1998) não pode ser justificada com base nas árvores deste trabalho. Um terceiro grupo foi composto pelas espécies da seção *Humiles* de origem principalmente chinesa, incluindo *P. chunii*, *P. grandiflora*, *P. forrestii* e seus híbridos. O grupo da seção *Humiles* denominado por Cribb e Butterfield (1999) de "complexo de *P. bulbocodoides*" não surgiu como um clado bem apoiado, uma vez que *P. formosana* apareceu com um grupo em si mesmo, da mesma forma que é geograficamente isolado na ilha de Taiwan. Os três cultivares distintos de *P. formosana* formaram um grupo com 65% de apoio interno, e a variação intraespecífica foi bastante alta em comparação à variação encontrada no gênero como um todo. As espécies continentais do complexo, *P. bulbocodoides*, *P. limprichtii*, *P. pleionoides* e seus híbridos ficaram posicionados em um grupo com baixo apoio interno (52%), e *P. yunnanensis* também foi incluída neste grupo, apesar de ser morfológicamente distinta. Poderia se argumentar que isto seria devido à inclusão de *P. x taliensis* (provavelmente *P. bulbocodoides* × *P. yunnanensis*). Entretanto, na análise que exclui *P. x taliensis*, este grupo ainda incluiu *P. yunnanensis*, o que descarta a possibilidade deste artefato, a não ser que haja introgressão de *P. bulbocodoides* para *P. yunnanensis* através de *P. x taliensis*.

Há evidências de que em muitas espécies híbridas as seqüências de ITS são rapidamente convertidas à de um dos parentais (Chase et al., no prelo). Vários prováveis híbridos e amostras com introgressão neste trabalho fornecem um bom exemplo deste comportamento em Orchidaceae. Um primeiro exemplo foi *P. x lagenaria*, provavelmente um híbrido entre *P. praecox* e *P. maculata*. A seqüência de ITS desta espécie foi mais similar a *P. maculata*, e tanto o híbrido quanto prováveis parentais ficaram juntos em seu próprio clado. *P. x confusa*, provavelmente *P. forrestii* × *P. grandiflora*, possuiu uma seqüência muito próxima de *P. forrestii* (95% apoio e 1 passo de diferença). O híbrido de *P. hookeriana* × *P. chunii* ficou posicionado no mesmo grupo que *P. chunii* e irmão à amostra chinesa de *P. hookeriana*. Neste caso se trata de um exemplo mais complexo (como discutido acima), uma vez que neste caso parece que *P. hookeriana* da China adquiriu uma seqüência de ITS similar ao híbrido e diferente do ITS original de ambos os pais. Outro caso a ser discutido são as formas róseas de *P. grandiflora* que foram introduzidas em cultivo recentemente. Estas foram descritas com uma série de nomes (*P. barbarae*, *P. mohrii*, *P. harberdii*, *P. moelleri*, e outros). Os quatro acessos que foram seqüenciados mostraram cópias diferentes de ITS, três das quais foram mais próximas de *P. chunii*, mas com algumas divergências. Uma

quarta cópia ficou em posição não resolvida entre *P. chunii* e a variedade típica de flores brancas de *P. grandiflora*. Parece que estas formas "cor-de-rosa" de "*P. grandiflora*" são, na realidade, populações que sofreram introgressão de *P. chunii*, que, de qualquer forma é a espécie mais próxima de *P. grandiflora* com base em ITS. A variação tanto em ITS quanto em morfologia destas plantas (que levou à proposição de diversos nomes) é consistente com enxames de híbridos supervariáveis, encontrados em outros grupos de Orchidaceae (ex. *Cattleya ×guatemalensis*, Österreich, 1968; Withner, 1999), e freqüentemente causando muita confusão taxonômica. Finalmente, *P. ×taliensis*, que se pensava ser híbrida de *P. bulbocodioides* e *P. yunnanensis* ficou muito próxima a *P. limprichtii* ao invés de *P. bulbocodioides*, sugerindo que esta espécie poderia ser um parental e não *P. bulbocodioides*. *P. yunnanensis* é ainda provavelmente a outra espécie parental, passando o escapo longo que ocorre apenas nesta espécie e em *P. ×taliensis*. Deve ser notado que a "forma cor-de-rosa" de *P. limprichtii*, provavelmente introduzida do Monte Victoria em Myanmar (Cribb e Butterfield, 1999), não ficou posicionada junto com a forma típica de Sichuan. Uma tendência mostrada tanto em *P. limprichtii* quanto *P. hookeriana* foi que as cópias de ITS dentro da mesma espécie foram diferentes, mas por outro lado similares a outras espécies simpátricas. Este padrão aliado aos grupos geográficos mais ou menos bem definidos que aparecem na filogenia de *Pleione* mostram que ITS apresenta estruturação geográfica. Esta estruturação poderia estar indicando que introgressão tem um papel importante na evolução de *Pleione*. Considerando que no caso de *P. hookeriana* e *P. limprichtii* esta estruturação foi mais forte que as barreiras interespecíficas, deve-se tomar muito cuidado para utilizar ITS para avaliar filogenia intraespecífica neste gênero, já que ITS de algumas espécies poderia ser sido convertido e similar a outras espécies simpátricas por introgressão, de forma não detectada. Dados adicionais de plastoma devem necessariamente ser coletados neste grupo tanto para prover hipóteses alternativas de relacionamento e também para checar em mais detalhe os prováveis parentais dos híbridos.

LITERATURA CITADA

Bateman, R. M., A. M. Pridgeon, M. W. Chase. 1997. Phylogenetics of subtribe Orchidinae (Orchidoideae, Orchidaceae) based on nuclear ITS

- sequences. 2. Infrageneric relationships and reclassification to achieve monophyly of *Orchis sensu stricto*. *Lindleyana* 12: 113-141.
- Chase, M. W., A. V. Cox, S. Knapp, J. Joseph, I. Komarnitsky, S. Komarnitsky, Y. Butsko, J. A. Marshall, V. Savolainen, A. S. Parokony. Molecular systematics, GISH and the origin of hybrid taxa in *Nicotiana* (Solanaceae). *Annals of Botany*. (no prelo)
- Cox, A. V., A. M. Pridgeon, V. A. Albert, M. W. Chase. 1997. Phylogenetics of the slipper orchids (Cypripedioideae, Orchidaceae): nuclear rDNA sequences. *Plant Systematics and Evolution* 208: 197-223.
- Cribb, P. J. e I. Butterfield. 1999. *The genus Pleione*. 2nd Edition. Natural History Publications (Borneo) and Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, UK.
- Doyle, J. J. e J. L. Doyle. 1987. A rapid DNA isolation method for small quantities of fresh tissues. *Phytochemical Bulletin of the Botanical Society of America* 19: 11-15.
- Felsenstein, J. 1985. Confidence limits on phylogenies: an approach using the bootstrap. *Evolution* 39: 783-791.
- Gravendeel, B. 2000. *Reorganising the orchid genus Coelogyne: a phylogenetic classification based on molecules and morphology*. Nationaal Herbarium Nederland, Leiden.
- Gravendeel, B., M. W. Chase, E. F. de Vogel, M. C. Roos, T. H. M. Mês, K. Bachmann. 2001. Molecular phylogeny of *Coelogyne* (Epidendroideae; Orchidaceae) based on plastid RFLPS, *matK*, and nuclear ribosomal ITS sequences: evidence for polyphyly. *American Journal of Botany* 88: 1915-1927.

- Österreich, H. 1968. Über einen jungen, spontan entstandenen *Cattleya*-Bastard-Schwarm aus Guatemala. Teil 2. *Die Orchidee* 19: 137-144.
- Pridgeon, A. M. e M. W. Chase. 1998. Phylogenetics of subtribe *Catasetinae* (Orchidaceae) from nuclear and chloroplast DNA sequences. Páginas 275-281 in C. E. B. Pereira. *Proceedings of the 15th World Orchid Conference, Rio de Janeiro, 1996*. Naturalia Publications, Turriers, France.
- Pridgeon, A. M., R. Solano, M. W. Chase. 2001. Phylogenetic relationships in Pleurothallidinae (Orchidaceae): combined evidence from nuclear and plastid DNA sequences. *American Journal of Botany* 88: 2286-2308.
- Rolfe, R. 1903. Enumeration of all the plants known from China proper by F. Forbes and W. Hemsley (Orchidaceae-Epidendreae). *Journal of the Linnean Society, Botany* 36:9-13.
- Ryan, A., W. M. Whitten, M. A. T. Johnson, M. W. Chase. 2000. A phylogenetic assessment of *Lycaste* and *Anguloa* (Orchidaceae: Maxillarieae). *Lindleyana* 15: 33-45.
- Sun, Y., D. Z. Skinner, G. H. Liang, S. H. Hulbert. 1994. Phylogenetic analysis of *Sorghum* and related taxa using internal transcribed spacers of nuclear ribosomal DNA. *Theoretical and Applied Genetics* 89: 26-32.
- Swofford, D. L. 2000. *PAUP**. *Phylogenetic analysis using parsimony (*and other methods)*. Version 4.0 Beta 3a. Sinauer Associated, Sunderland, Massachusetts.
- Torelli, G. e M. Riccaboni. 1998. Proposta di una nuova classificazione infragenerica del genero *Pleione*. *Caesiana* 10: 1-6.

- van den Berg, C. 2000. *Molecular phylogenetics of tribe Epidendreae with emphasis on subtribe Laeliinae*. Ph. D. Thesis, University of Reading, Reading, UK.
- van den Berg, C., W. E. Higgins, R. L. Dressler, W. M. Whitten, M. A. Soto Arenas, A. Culham, M. W. Chase. 2000. A phylogenetic analysis of Laeliinae (Orchidaceae) based on sequence data from the internal transcribed spacers (ITS) of nuclear ribosomal DNA. *Lindleyana* 15: 96-114.
- Wendel, J. F., A. Schnabel, T. Seelanan. 1995. Bidirectional interlocus concerted evolution following allopolyploid speciation in cotton (*Gossypium*). *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 92: 280-284.
- White, T. J., T. Bruns, S. Lee, J. Taylor. 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. Páginas 315-322 in M. Innis, D. Gelfand, J. Sninsky, e T. White (eds.), *PCR: A guide to Methods and Applications*. Academic Press, San Diego, California.
- Whitten, W.M., N. H. Williams, M. W. Chase. 2000. Subtribal and generic relationships of Maxillarieae (Orchidaceae) with emphasis on Stanhopeinae: combined molecular evidence. *American Journal of Botany* 87: 1842-1856.
- Williams, N. H., M. W. Chase, T. Fulcher, W. M. Whitten. 2001. Molecular systematics of the Oncidiinae based on evidence from four DNA sequence regions: expanded circumscriptions of *Cyrtochilum*, *Erycina*,

Otoglossum, and *Trichocentrum* and a new genus (Orchidaceae).
Lindleyana 16: 113-139.

Withner, C. L. 1999. *Cattleya* ×*guatemalensis* – its history, close relatives,
and problems to its identity. *Orchid Digest* 63: 52-61.

Tabela 1.1. Material vegetal, informações de vouchers e números de acesso ao Genbank das amostras deste estudo.

Espécie	Voucher	Número no Genbank
<i>Arundina graminifolia</i> (D.Don) Hochr.	MWC O-395 (K)	AF461461
<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.	MWC O-556 (K)	AF461466
<i>Coelogyne cristata</i> Lindl.	MWC O-491 (K)	AF461463
<i>Dendrochilum glumaceum</i> Lindl.	MWC O-624 (K)	AF461465
<i>Dilochia</i> sp.	MWC O-672 (K)	AF461462
<i>Entomophobia kinabaluensis</i> Ames (de Vogel)	Leiden 970404 (L)	AF461464
<i>Thunia alba</i> Rchb.f.	MWC O-589 (K)	AY008466
<i>Pleione bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe	van den Berg C313 (K spirit)	AF461482
<i>Pleione bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe 'Delavayi'	C312	AF461483
<i>Pleione</i> × <i>confusa</i> P.J.Cribb & C.Z.Tang	C306	AF461479
<i>Pleione chunii</i> Tso	C311	AF461467
<i>Pleione chunii</i> Tso	van den Berg C290 (K spirit)	AY008471
<i>Pleione coronaria</i> P.J.Cribb & C.Z.Tang	C407	AF461470
<i>Pleione formosana</i> Hay. 'Oriental Grace'	van den Berg C319 (K spirit)	AF461486
<i>Pleione formosana</i> Hay. 'Oriental Splendour'	van den Berg C314 (K spirit)	AF461484
<i>Pleione formosana</i> Hay. 'Snowy Owl'	van den Berg C320 (K spirit)	AF461485
<i>Pleione forrestii</i> Schltr. var. <i>alba</i> (Li & Feng) Cribb	van den Berg C321 (K spirit)	AF461478
<i>Pleione grandiflora</i> (Rolfe) Rolfe	C307	AF461477
<i>Pleione grandiflora</i> (Rolfe) Rolfe – forma cor-de-rosa	van den Berg C325 (K spirit)	AF461473
<i>Pleione grandiflora</i> (Rolfe) Rolfe – forma cor-de-rosa	van den Berg C326 (K spirit)	AF461474
<i>Pleione grandiflora</i> (Rolfe) Rolfe – forma cor-de-rosa	van den Berg C327 (K spirit)	AF461475
<i>Pleione grandiflora</i> (Rolfe) Rolfe – forma cor-de-rosa	van den Berg C328 (K spirit)	AF461476
<i>Pleione hookeriana</i> (Lindl.) B.S.Williams – chinesa	van den Berg C322 (K spirit)	AF461468
<i>Pleione hookeriana</i> (Lindl.) B.S.Williams – indiana	C406	AF461469
<i>Pleione hookeriana</i> × <i>Pleione chunii</i>	van den Berg C324 (K spirit)	AF461472
<i>Pleione humilis</i> (J.E.Sm.) D.Don	C409	AF461495

Espécie	Voucher	Número no Genbank
<i>Pleione xlagenaria</i> Lindl. & Paxt.	C371	AF461494
<i>Pleione limprichtii</i> Schltr.	C317	AF461489
<i>Pleione limprichtii</i> Schltr. – forma cor-de-rosa	van den Berg C318 (K spirit)	AF461490
<i>Pleione maculata</i> (Lindl.) Lindl. & Paxt.	C370	AF461493
<i>Pleione pleionoides</i> (Kraenzl.) Braem & Mohr	C308	AF461480
<i>Pleione pleionoides</i> (Kraenzl.) Braem & Mohr	C309	AF461481
<i>Pleione praecox</i> (J.E.Sm.) D.Don	C368	AF461491
<i>Pleione saxicola</i> T.Tang & Wang ex S.C.Chen	C369	AF461492
<i>Pleione scopulorum</i> W.W.Sm.	C408	AF461471
<i>Pleione xtaliensis</i> P.J. Cribb & Butterfield	van den Berg C315 (K spirit)	AF461488
<i>Pleione yunnanensis</i> (Rolfe) Rolfe	C310	AF461487

Tabela 1.2. Estatísticas de DNA no estudo de *Pleione* com base em sequências da região ITS.

Região	Número de árvores	Comprimento (L)	Índice de Consistência (CI)	Índice de Retenção (RI)	ts:tv
Análise com híbridos	853				
ITS1		273	0.678	0.617	1.76
5.8S		18	0.667	0.571	5.0
ITS2		228	0.724	0.611	1.92
Dados de nucleotídeo+indels		534	0.697	0.628	
todos dados de nucleotídeo		519	0.697	0.628	1.88
transições		339			
transversões		180			
indels		15	0.667	0.828	
Análise sem híbridos	130				
ITS1		267	0.674	0.563	1.87
5.8S		18	0.667	0.571	5.0
ITS2		217	0.733	0.574	1.97
dados de nucleotídeo+indels		515	0.699	0.583	
todos dados de nucleotídeo		502	0.699	0.567	1.97
transições		333			
transversões		169			
Indels		13	0.692	0.826	

Figura. 1.1. Uma das 852 árvores mais parcimoniosas em uma análise filogenética de espécies e híbridos de *Pleione* com base em seqüências nucleares de ITS. Comprimentos de ramos de Fitch são dados acima dos ramos, e valores de bootstrap abaixo. Setas indicam ramos que não aparecem no consenso estrito. L=534, CI=0.697, RI=0.628, otimização de caracteres ACCTRAN.

Figura. 1.2. . Uma das 130 árvores mais parcimoniosas em uma análise filogenética de espécies de *Pleione* (amostras híbridas excluídas) com base em seqüências nucleares de ITS. Comprimentos de ramos de Fitch são dados acima dos ramos, e valores de bootstrap abaixo. Setas indicam ramos que não aparecem no consenso estrito. L=515, CI=0.699, RI=0.567, otimização de caracteres ACCTRAN.

Capítulo 2 – Filogenia molecular de *Cymbidium* (Orchidaceae: Maxillarieae) com based em dados de sequência das regiões ITS (Internal Transcribed Spacer) do DNA nuclear ribossomal e do gene *matK* de plastoma

ABSTRACT

Dados de sequência da região ITS (Internal Transcribed Spacer) do DNA nuclear ribossomal e do gene *matK* de plastoma foram coletados para 34 acessos de *Cymbidium* e seis grupos externos da tribo Maxillarieae, com o intuito de estudar a classificação infragenérica e relações filogenéticas. Os níveis de variação de sequência encontrados foram mais altos que em outras Epidendroideae estudadas até o momento, e as relações filogenéticas obtidas apresentaram apoio estatístico de bootstrap de moderado a alto. Os conjuntos de dados de ambos ITS e *matK* foram de forma geral congruentes. Embora dois ou três subgêneros de *Cymbidium* possam ser definidos, os dados moleculares não apoiam a divisão seccional, devido a variação insuficiente. As relações filogenéticas do presente estudo sugerem que o gênero teve sua origem no sudeste asiático.

INTRODUÇÃO

O tratamento taxonômico mais completo e recente de *Cymbidium* Sw. (Du Puy e Cribb, 1988) listou 44 espécies, que ocorrem do norte da Índia atravessando a Ásia até o Japão, e em direção sul até o nordeste da Austrália. *Cymbidium* foi inicialmente posicionado por Lindley (1830-1840) na tribo Vandeeae, com base na estrutura do polinário. No sistema de Dressler (1993), após desmembrar Vandoideae, este autor posicionou o gênero na tribo Cymbidieae, subtribo Cyrtopodiinae, juntamente com outros 11 gêneros: *Acrolophia* Pfitz., *Ansellia* Lindl., *Cymbidiella* Rolfe, *Cyrtopodium* R.Br., *Eulophiella* Rolfe, *Galeandra* Lindl., *Grammangis* Rchb.f., *Grammatophyllum* Bl., *Graphorkis* Thou., *Grobya* Lindl. e *Porphyroglottis* Ridl. Na análise cladística de Orchidaceae com base em dados morfológicos de Freudenstein e Rasmussen (1999), *Cymbidium* foi posicionado com o gênero *Thecostele* (Thecostelinae) e *Acriopsis* (Acriopsidinae), e este grupo por sua vez irmão de *Catasetum* (Catasetinae). Em um estudo geral das Orchidaceae baseado em seqüências do gene de plastoma *rbcl* (Cameron et al., 1999),

Cymbidium apareceu entre as Maxillarieae/Cymbidieae, como grupo irmão de *Grammatophyllum*. Neste estudo, a tribo Cymbidieae foi parafilética em relação a Maxillarieae, padrão recorrente em outros estudos moleculares posteriores (van den Berg, 2000, Cap. 3).

Dentro do gênero, quatro classificações diferentes foram resumidas por Du Puy e Cribb (1988). A classificação própria destes autores dividiu *Cymbidium* em três subgêneros e 15 seções, e era uma versão expandida de sistemas anteriores, principalmente o de Seth e Cribb (1984). Recentemente, vários estudos em Orchidaceae têm utilizado dados de sequência de DNA para resolver a filogenia de espécies e classificação infragenérica (Bateman, Pridgeon e Chase, 1997; Cox et al., 1997; Ryan et al., 2000, van den Berg et al., 2000; Whitten, Williams e Chase, 2000; Williams et al., 2001). A maioria destes estudos encontrou relativamente pouca variação dentro dos gêneros, e conseqüentemente a reconstrução filogenética dentro deste nível foi dificultada. Neste estudo, foram obtidos dados de sequência de duas regiões do DNA: os espaçadores internos transcritos (ITS – Internal Transcribed Spacer) do DNA nuclear ribossomal, e do gene *matK* de plastoma. Estes dados foram utilizados para avaliar a monofilia e classificação infragenérica de *Cymbidium*, através de uma reconstrução filogenética incluindo a maioria das espécies do gênero.

MATERIAIS E MÉTODOS

Uma lista das espécies amostradas, numero dos vouchers e números das seqüências depositadas no Genbank é fornecida na Tabela 2.1. Embora todos os subgêneros e a maioria das seções esteja representada, não foi possível incluir neste estudo *C. subg. Cymbidium sect. Borneense* (monoespecífica, *C. borneense*), *C. subg. Cyperorchis sect. Parishella* (monoespecífica, *C. tigrinum*), e *C. subg. Jensoa subg. Pachyrhizanth* (monoespecífica, *C. macrorhizon*). Para algumas espécies mais de um acesso foi incluído (*C. madidum*, *C. erythrostylum*, *C. elegans*, *C. devonianum*) de forma a checar a existência de variabilidade intraespecífica e verificar que pelo menos os membros destas espécies produziram seqüências de DNA idênticas. Os grupos externos foram definidos com base em análises mais amplas com vários membros de Maxillarieae (Cameron et al., 1999), e uma outra análise combinada (Freudenstein, Chase, van den Berg, Pridgeon et al., em preparação).

As extrações de DNA foram realizadas a partir de folhas frescas, utilizando-se uma versão modificada do protocolo com CTAB de Doyle e Doyle (1987), e

purificadas através de gradientes de Cloreto de Césio e Brometo de Etídio. A região ITS foi amplificada com os iniciadores 17SE e 26 SE de Sun et al. (1994). Foi adicionada às reações 1M de Betaína, para contrabalançar os efeitos de estrutura secundária, que é comum em seqüências de ITS. O programa de amplificação consistiu em 28 ciclos dos seguintes passos: 94°C (1 min), 50°C (1 min) e 72°C (3 min). Ao término dos ciclos foi realizada uma extensão final de 72°C por 7 min. A região *matK* foi amplificada como uma única peça com uma denaturação inicial de 2 min 30 s a 94°C, seguido de 30 ciclos dos seguintes passos: 94°C (1 min), 52°C (45 s), e 72°C (2 min e 30 s iniciais com um acréscimo de 8 s por ciclo), e finalmente uma extensão final de 72°C por 7 min. Para amplificação de *matK* foram utilizados os seguintes iniciadores: -19F (CGT TCT GAC CAT ATT GCA CTA TG; Molvray et al., 2000) e *trnK2R* (AAC TAG TCG GAT GGA GTA; Johnson e Soltis, 1994). Todos os produtos de amplificação foram purificados utilizando colunas Concert (Gibco BRL, Ltd) de acordo com os protocolos do fabricante. Produtos de ITS foram seqüenciados em ambas as direções utilizando-se os iniciadores 17SE, 26 SE e algumas vezes ITS4 e ITS5 (White et al. 1990). Para *matK* o seqüenciamento foi realizado empregando-se -19F, *trnK2R* e também os iniciadores internos 731F (TCT GGA GTC TTT CTT GAG CGA) e 881R (TTM TCA TCA GAA TAA GAG T; ambos de Pridgeon et al., 2001). A reação de seqüenciamento foi de 26 ciclos (96°C por 10 s, 50°C por 5 s e 60°C por 4 min), utilizando-se o Big Dye Terminator Mix (Applied Biosystems, Inc.). As reações de seqüenciamento foram purificadas por precipitação com etanol na presença de acetato de sódio 3M (pH 4.6) e depois ressuspendidas antes de serem analisadas em um seqüenciador automático de DNA modelo 377 XL (Applied Biosystems, Inc.).

Os eletroferogramas produzidos foram superpostos utilizando-se o software Sequencher 3.1 (Genecodes, Inc.), e cada posição foi examinada individualmente para verificar a concordância entre ambas as fitas. Em seguida foi realizado o alinhamento manual das seqüências seguindo as recomendações de Kelchner (2000), que envolve a identificação dos padrões dos indels (inserção/deleção), antes de decidir como estes devem ser alinhados. As análises foram realizadas utilizando-se PAUP 4.0 versão 4.0b (Swofford, 2000). Devido à falta de 12 seqüências de *matK*, foram realizadas duas análises combinadas, uma incluindo todos os acessos e outra apenas aqueles acessos que continham tanto ITS quanto *matK*. Devido a alguns padrões incongruentes (ver resultados e discussão), foram também realizadas duas análises adicionais, a primeira excluindo *C. eburneum* e a segunda excluindo-se *C. eburneum* e *C. iridioides*. As buscas heurísticas consistiram de 1000 replicações de adição aleatória de táxons (random taxon-addition) com o

algoritmo de busca TBR (Tree-Bisection Reconnection), e um limite de 10 árvores por replicação, de forma a reduzir o tempo gasto em ilhas de árvores subótimas. As árvores produzidas nestas replicações foram então utilizadas como árvores iniciais sem limitar o número de árvores, e todas as árvores encontradas foram rearranjadas até o esgotamento de possibilidades. Para avaliar o apoio estatístico interno foi utilizada a metodologia de bootstrap (Felsenstein, 1985) com adição simples de táxons e algoritmo de busca SPR (Sub-tree Pruning Regrafting), mas salvando-se apenas 10 árvores por replicação, com o intuito de evitar-se buscas em grandes ilhas de árvores. Os dados alinhados estão disponíveis através de requisição por escrito ao autor (vcassio@gmx.de)

RESULTADOS

Seqüências de matK – Foram obtidas seqüências de *matK* de 24 acessos de *Cymbidium* e todos os seis grupos externos. O comprimento da matriz após alinhamento foi de 1941 pares de bases, dos quais 408 (21%) foram variáveis e 143 (7%) informativos. Do comprimento alinhado total, 600 pares de pares corresponderam aos espaçadores e 1341 pares de bases o éxon. Uma das árvores mais parcimoniosas produzidas na análise esta apresentada na Figura 2.1: comprimento (L) de 1276 passos, índice de consistência (CI) de 0.73 e índice de retenção (RI) de 0.64 (ver Tabela 2.2.). Clados que não foram presentes na árvore de consenso estrito estão assinalados com uma flecha.

Cymbidium foi monofilético em relação aos grupos externos utilizados com apoio de bootstrap (a partir deste ponto denominado BP) de 91%. Um grupo contendo todas as espécies de *C. subg. Cyperorchis* exceto *C. erythrostylum* atingiu 85% BP, enquanto *C. subg. Cymbidium* sect. *Cymbidium* teve 100% BP. Na espinha da árvore as relações foram ou não resolvidas, ou tiveram baixo apoio. Alguns pares de espécies se agruparam com alto apoio, tais como *C. insigne/sanderæ* (92% BP), *C. eburneum/whiteae* (90% BP), *C. iridioides/tracyanum* (100% BP), e *C. floribundum/suavissimum* (100% BP). Embora tenha havido boa resolução dentro de *C. subg. Cyperorchis*, as relações restantes obtiveram pouco apoio.

ITS nuclear ribossomal – 34 acessos de *Cymbidium* e todos os seis grupos externos foram incluídos nesta análise. O tamanho alinhado da matriz foi 894 pares de bases, dos quais 384 (43%) foram variáveis e 196 (22%) foram informativos. Uma das 702 árvores mais parcimoniosas é apresentada na Figura 2.2: L = 1380 passos, CI = 0.69, RI = 0.62 (Tabela 2.2).

Com base nos dados de ITS, *Cymbidium* é novamente monofilético em relação aos grupos externos utilizados (98% BP). Embora tenha havido baixo apoio interno ao longo da espinha da árvore, todos os nós foram resolvidos no consenso estrito. *Cymbidium devonianum* ficou posicionado com baixo apoio (53% BS) como grupo irmão de *C. subg. Cyperorchis*. As espécies restantes deste subgênero formaram um grupo com bom apoio (89% BS). *Cymbidium subg. Jensoa* foi fracamente apoiado (65% BS) mas presente em todas as árvores. *Cymbidium subg. Cymbidium* ficou composto por dois clados não relacionados: o primeiro incluiu *C. sect. Floribundum* mais *C. chloranthum* (*C. sect. Austrocymbidium*, 94% BP), e o segundo conteve as espécies de *C. sect. Cymbidium* como grupo irmão dos dois acessos de *C. madidum* (*C. sect. Austrocymbidium*). Dentro dos subgêneros, o apoio estatístico foi baixo de maneira geral, principalmente devido aos baixos níveis de divergência.

Embora haja uma concordância geral entre grupos e suas inter-relações entre as árvores individuais de ITS e *matK*, pequenas discrepâncias devem ser notadas. Na árvore de ITS, *C. dayanum* está incluído em *C. subg. Cyperorchis* pelas posições de *C. hookerianum* e *C. erythrostylum*. Entretanto, os nós nesta parte de ambas as árvores obtiveram baixo apoio interno exceto o nó que define *C. subg. Cyperorchis* (89% BP). Por outro lado, com base em *matK* a posição de *C. dayanum* foi de grupo irmão de *C. erythrostylum*, porém com menos 50% BP. Adicionalmente, nas árvores de *matK*, *C. eburneum* ficou como irmão de *C. whiteae* com 90% BP, embora estas espécies fossem distantes na árvore de ITS, na qual *C. eburneum* era irmão de *C. mastersii* com 79% BP.

Análises combinadas – Devido ao fato de que há alguma incongruência aparente entre as árvores de ITS e *matK* dentro de *C. subg. Cyperorchis*, foram realizadas quatro análises combinadas diferentes. Não utilizamos nenhum dos testes disponíveis para combinabilidade de conjuntos de dados pois estes têm sido mostrados como pouco confiáveis na detecção de incongruência (Yoder, Irwin e Payseur, 2001; Reeves et al., 2001). Estes estudos mostraram que embora os testes indicava incongruência, a análise combinada mostrava congruência. No nosso caso, preferimos inspecionar os grupos que obtiveram baixo apoio e se tornaram não resolvidos na análise combinada em relação às análises individuais. Como sugerido por Wiens (1998), inspeção nó-a-nó é a única forma de avaliar que fenômenos poderiam estar causando incongruência. No caso das nossas duas regiões de DNA, incongruência estava presente somente na posição de *C. eburneum* e *C. iridioides* dentro de *C. subg. Cyperorchis*, e somente no primeiro caso com apoio estatístico considerável. A partir da análise excluindo ambas as

espécies supracitadas, apresentamos apenas as porções afetadas da árvore (Figuras 2.4 A, B; ver discussão para uma comparação com a análise incluindo todos os táxons).

As análises excluindo e incluindo as espécies para as quais não havia seqüências de *matK* não apresentaram diferenças topológicas, e portanto decidimos apresentar a análise incluindo todos os táxons. Esta análise produziu 42 árvores: L = 1332 passos, CI = 0.72 e RI = 0.6 (Tabela 2.2). *Cymbidium* foi novamente monofilético em relação aos grupos externos (100% BP). Quatro grupos principais apareceram nas árvores, além de *C. devonianum*, cuja posição não foi claramente resolvida. A espinha da árvore consistiu de nós para os quais houve apenas baixo apoio (52-56% BP). Da base da Figura 2.3 para cima, o primeiro clado conteve *C. subg. Cymbidium* sect. *Floribundum* mais *C. chlorantum* (*C. sect. Austrocymbidium*, 93% BP). Um segundo clado conteve (79% BP) *C. subg. Cymbidium* sect. *Cymbidium* como irmão dos dois acessos de *C. madidum* (*C. sect. Austrocymbidium*). Um terceiro clado incluiu todas as espécies de *C. subg. Jensoa* (81% BP), e o quarto clado incluiu *C. subg. Cyperorchis* mais *C. dayanum* (*C. subg. Cymbidium* sect. *Himantophyllum*). De forma geral, houve mais apoio nos clados na análise combinada do que nas análises individuais, embora dentro de *C. subg. Cyperorchis* um número maior de clados colapsou na análise combinada.

DISCUSSÃO

Evolução molecular – Os níveis de variação genética encontrados em *Cymbidium* são maiores que em outros estudos envolvendo orquídeas epífitas tropicais (*Lycaste*, *Cattleya*, *Sophronitis s.l.*, *Catasetum*; Pridgeon et al., 1998; Ryan et al., 2000; van den Berg et al., 2000). Isto também é aparente em um número comparativamente mais alto de clados com apoio na filogenia de ITS. A porcentagem de sítios informativos na região ITS foi de cerca de três vezes a encontrada no éxon de *matK*, se não considerarmos as regiões codificantes 18S, 5.8S, e 26S, com fragmentos incluídos na matriz de ITS. Estes últimos tiveram um número bem menor de sítios variáveis. Por outro lado, devido ao fato de *matK* ser uma região bem mais longa, o número total de caracteres entre ITS e *matK* foi similar. Como em outros estudos (Williams, Whitten e Chase, 2000; Williams et al., 2001), CI e RI foram mais altos na região *trnK* (incluindo *matK*) que em ITS, o que reflete principalmente o grande número de indels e alinhamento potencialmente mais difícil de ITS, e não um número menor de sítios variáveis.

Relações filogenéticas – Ficou claro que *C. dayanum* deve ser posicionado junto a membros de *C. subg. Cyperorchis*, entretanto mais dados serão necessários para determinar a sua posição exata dentro deste subgênero. Esta espécie apresenta alguns caracteres morfológicos peculiares, e por esta razão era colocado em uma seção própria (*Himantophyllum*) em todas as classificações posteriores a de Schlechter (1924). A posição de *C. devonianum* também mostrou problemas. Dados de ITS indicaram esta espécie ser irmã ao *C. subg. Cyperorchis* (mas apenas 53% BP), enquanto com *matK* esta espécie ficou não resolvida na espinha da árvore. Esta posição não resolvida foi mantida na análise combinada, e portanto é impossível ter certeza da sua afinidade em relação aos três subgêneros. Alguns caracteres morfológicos, entretanto, indicam uma relação mais próxima de *C. subg. Cyperorchis*, com o qual esta espécie compartilha o formato das margens das folhas estreitas e acuminadas em seção transversal. Outro caractere que sugere a colocação de *C. devonianum* em *C. subg. Cyperorchis* é o tipo da semente, mais curto que nos outros subgêneros. Entretanto, *C. canaliculatum* (não incluído neste estudo), também possui sementes curtas.

Muitos dos cladogramas restantes estavam presentes em ambas as análises de ITS e *matK*, mas a árvore combinada foi mais similar à de ITS. Por exemplo, um clado de alto apoio com *C. subg. Cymbidium* sect. *Cymbidium* (*C. aloifolium/atropurpureum/rectum/finlaysonianum*) apareceu em todas as análises (não foi possível amplificar *matK* de *C. finlaysonianum*). Com base em *matK* somente, este grupo ficou posicionado de forma não resolvida na espinha da árvore, mas com ITS e na análise combinada ele foi irmão de *C. madidum* (*C. sect. Austrocymbidium*). Esta relação teve 69% BP com ITS, mas recebeu mais apoio (79% BP) na análise combinada. Este fato pode indicar que *C. sect. Austrocymbidium* seja polifilética, uma vez que outro membro, *C. chloranthum*, ficou posicionado com alto apoio nas árvores de ITS e combinada como sendo irmão de *C. subg. Cymbidium* sect. *Floribundum* (*C. floribundum/suavissimum*). Infelizmente, não foi possível obter uma sequência de *matK* para confirmar o posicionamento desta espécie, e *C. madidum* foi posicionado por *matK* de forma não resolvida.

O clado contendo *C. sect. Cymbidium* contém diversos caracteres anatômicos próprios, tais como estômatos com uma cobertura elíptica e poros em forma de fenda, e também uma camada completa de células esclerenquimáticas subepidermais (todos os caracteres morfológicos foram revisados em Du Puy e Cribb, 1988). Nenhum desses é presente em *C. madidum* (*C. sect. Austrocymbidium*), mas os dois primeiros são encontrados em *C. borneense* (*C.*

subg. *Cymbidium* sect. *Borneense*), que não foi incluído neste estudo. *Cymbidium* subg. *Jensoa* foi monofilético em todas as análises, com menos apoio estatístico somente com ITS (65% BP), mas aumentando até 81% BP na análise combinada. As espécies desta seção também possuem alguns caracteres anatômicos diagnósticos nas folhas, tais com um cobertura estomática soerguida acima da epiderme adjacente, com um poro e uma superfície de células epidérmicas papilosa. Dentro do subgênero *Jensoa*, as relações foram claras, com *C. sect. Maxillarianthe* e *C. sect. Geocymbidium* sendo grupos irmãos sucessivos a *C. sect. Jensoa*.

Se não fosse a posição de *C. dayanum*, *C. subg. Cyperorchis* seria monofilético. Por outro lado, a delimitação seccional dentro deste subgênero apresentou conflito entre as árvores de ITS e *matK*. Houve pouco apoio nos cladogramas restantes dentro de *C. subg. Cyperorchis* na árvore de ITS, mas relativamente bom apoio na árvore de *matK*. Consequentemente, a topologia da árvore combinada seguiu de perto àquela da árvore individual de *matK*. As discrepâncias entre os conjuntos de dados poderia explicar porque a maioria dos cladogramas dentro de *C. subg. Cyperorchis* colapsam na consenso estrito da análise combinada. A principal diferença está na posição de *C. eburneum*. A sequência de *matK* para esta espécie a posiciona junto à *C. whiteae* (diferem em 15 substituições), enquanto ITS a posiciona junto a *C. mastersii* (diferindo em 10 substituições, enquanto em ITS *C. whiteae* e *C. eburneum* diferem em 29). *C. mastersii* pertence à mesma seção de *C. eburneum* na classificação de Du Puy e Cribb (1988). A análise combinada seguiu a topologia de *matK*. Caso se force manualmente que *C. eburneum* seja irmão de *C. mastersii* na análise combinada, são necessários vários passos adicionais. A remoção de *C. eburneum* da análise diminuiu o comprimento da árvore em 18 passos, mas não aumentou a resolução dentro do subgênero *Cyperorchis* (Fig. 2.4 A). Várias outras espécies neste grupo (por exemplo *C. iridioides*) também foram potencialmente colocadas em posições conflitantes entre as duas análises, de forma que parece haver um padrão geral de incongruência dentro deste clado. Com a exclusão de ambos *C. eburneum* e *C. iridioides* (Fig. 2.4 B), não houveram mais cladogramas colapsando dentro de *C. subg. Cyperorchis*, mas mesmo assim, as relações encontradas não atingiram melhor apoio. É importante ressaltar que na árvore de *matK* (Fig. 2.1.) apareceram diversos relacionamentos com apoio estatístico que não persistiram na análise combinada, mesmo após excluir os dois táxons que apresentaram claras incongruências. A explicação mais plausível para este contraste é a ocorrência de diversos eventos de hibridação e provável introgressão neste grupo, o que explicaria não somente as posições conflitantes de *C. eburneum*

e *C. iridioides* mas também um padrão difuso e sutil de incongruência, que persiste mesmo após a exclusão destas espécies. Mais dados morfológicos e moleculares são necessários para esclarecer a filogenia deste grupo.

A origem geográfica do gênero *Cymbidium* indicada pelas relações encontradas na análise combinada parecer sugerir o Sudeste Asiático. O clado que é irmão de todo o restante do gênero conteve três espécies, duas das quais são indochinesas, e a outra sendo encontrada em Sumatra e Java. A única espécie de *C. sect. Austrocymbidium* incluída, *C. madidum*, ficou posicionada no clado seguinte e foi grupo irmão de *C. sect. Cymbidium*, que ocorre no Sudeste Asiático e leste do arquipélago Malaio. Portanto, parece provável que *Cymbidium* colonizou cedo e mais de uma vez Austrália a partir do Sudeste Asiático através da porção ocidental do arquipélago Malaio. Uma análise de Cyrtopodiinae (*C. van den Berg* em preparação) posicionou *Acriopsis* como o gênero mais próximo de *Cymbidium* (o que também foi o caso neste estudo), e a distribuição deste gênero, predominantemente no Sudeste Asiático, também reforça o padrão geográfico sugerido. Futuros estudos em *Cymbidium* devem objetivar em amostrar as espécies restantes, e também utilizar regiões adicionais para melhorar o apoio estatístico e relações problemáticas.

LITERATURA CITADA

- Bateman, R. M., A. M. Pridgeon, M. W. Chase. 1997. Phylogenetics of subtribe Orchidinae (Orchidoideae, Orchidaceae) based on nuclear ITS sequences. 2. Infrageneric relationships and reclassification to achieve monophyly of *Orchis sensu stricto*. *Lindleyana* 12: 113-141.
- Cameron, K. M., M. W. Chase, W. M. Whitten, P. J. Kores, D. C. Jarrell, V. A. Albert, T. Yukawa, H. G. Hills, D. H. Goldman. 1999. A phylogenetic analysis of the Orchidaceae: evidence from *rbcL* nucleotide sequences. *American Journal of Botany* 86: 208-224.
- Cox, A. V., A. M. Pridgeon, V. A. Albert, M. W. Chase. 1997. Phylogenetics of the slipper orchids (Cypripedioideae, Orchidaceae): nuclear rDNA sequences. *Plant Systematics Evolution* 208: 197-223.

- Doyle, J. J. e J. L. Doyle. 1987. A rapid DNA isolation method for small quantities of fresh tissues. *Phytochemical Bulletin of the Botanical Society of America* 19: 11-15.
- Dressler, R. L. 1993. *Phylogeny and classification of the orchid family*. Dioscorides Press, Portland, Oregon.
- Du Puy, D. e P. J. Cribb. 1988. The genus *Cymbidium*. Timber Press, Portland, Oregon.
- Felsenstein, J. 1985. Confidence limits on phylogenies: an approach using the bootstrap. *Evolution* 39: 783-791.
- Freudenstein, J. V. e F. N. Rasmussen. 1999. What does morphology tell us about orchid relationships? – a cladistic analysis. *American Journal of Botany* 86: 225-248.
- Johnson, L. A. e D. E. Soltis. 1994. *matK* sequences and phylogenetic reconstruction in Saxifragaceae s. s. *Systematic Botany* 19: 143-156.
- Kelchner, S. A. 2000. The evolution of non-coding chloroplast DNA and its application in plant systematics. *Annals of Missouri Botanical Garden* 87: 482-498.
- Lindley, J. 1830-1840. *The genera and species of orchidaceous plants*. Ridgeways, London.
- Molvray, M., P. J. Kores, M. W. Chase. 2000. Polyphyly of mycoheterotrophic orchids and functional influences on floral and molecular characters. Páginas 441-448 in Wilson, K. L., e D. A. Morrison, *Monocots: systematics and evolution*. CSIRO Publishing, Melbourne.

- Pridgeon, A. M. e M. W. Chase. 1998. Phylogenetics of subtribe *Catasetinae* (Orchidaceae) from nuclear and chloroplast DNA sequences. Páginas 275-281 in C. E. B. Pereira. *Proceedings of the 15th World Orchid Conference, Rio de Janeiro, 1996*. Naturalia Publications, Turriers, France.
- Pridgeon, A. M., R. Solano, M. W. Chase. 2001. Phylogenetic relationships in Pleurothallidinae (Orchidaceae): combined evidence from nuclear and plastid DNA sequences. *American Journal of Botany* 88: 2286-2308.
- Reeves, G., M. W. Chase, P. Goldblatt, T. de Chies, B. Lejeune, M. F. Fay, A. V. Cox, P. J. Rudall. 2001. A phylogenetic analysis of Iridaceae based on four plastid sequences regions: *trnL* intron, *trnL-F* spacer, *rps4* and *rbcL*. *American Journal of Botany* 88: 2074-2087.
- Ryan, A., W. M. Whitten, M. A. T. Johnson, M. W. Chase. 2000. A phylogenetic assessment of *Lycaste* and *Anguloa* (Orchidaceae: Maxillarieae). *Lindleyana* 15: 33-45.
- Schlechter, R. 1924. Die Gattungen *Cymbidium* Sw. und *Cyperorchis* Bl. *Feddes Repertorium Specierum Novarum* 24: 96-110.
- Seth, C. J. e P. J. Cribb. 1984. A reassessment of the sectional limits in the genus *Cymbidium* Swartz. Pages 283-322 in J. Arditti (ed.), *Orchid Biology, Reviews and Perspectives. III*. Cornell University Press, Ithaca.
- Sun, Y., D. Z. Skinner, G. H. Liang, S. H. Hulbert. 1994. Phylogenetic analysis of *Sorghum* and related taxa using internal transcribed spacers of nuclear ribosomal DNA. *Theoretical and Applied Genetics* 89: 26-32.

- Swofford, D. L. 2000. *PAUP**. *Phylogenetic analysis using parsimony (*and other methods)*. Version 4.0 Beta 3a. Sinauer Associated, Sunderland, Massachusetts.
- van den Berg, C., W. E. Higgins, R. L. Dressler, W. M. Whitten, M. A. Soto Arenas, A. Culham, M. W. Chase. 2000. A phylogenetic analysis of Laeliinae (Orchidaceae) based on sequence data from the internal transcribed spacers (ITS) of nuclear ribosomal DNA. *Lindleyana* 15: 96-114.
- White, T. J., T. Bruns, S. Lee, J. Taylor. 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. Páginas 315-322 in M. Innis, D. Gelfand, J. Sninsky, e T. White (eds.), *PCR: A guide to Methods and Applications*. Academic Press, San Diego, California.
- Whitten, W.M., N. H. Williams, M. W. Chase. 2000. Subtribal and generic relationships of Maxillarieae (Orchidaceae) with emphasis on Stanhopeinae: combined molecular evidence. *American Journal of Botany* 87: 1842-1856.
- Wiens, J. J. 1998. Combining datasets with different phylogenetic histories. *Systematic Biology* 47: 568-581.
- Williams, N. H., M. W. Chase, T. Fulcher, W. M. Whitten. 2001. Molecular systematics of the Oncidiinae based on evidence from four DNA sequence regions: expanded circumscriptions of *Cyrtochilum*, *Erycina*, *Otoglossum*, and *Trichocentrum* and a new genus (Orchidaceae). *Lindleyana* 16: 113-139.

Yoder, A. D., J. A. Irwin, B. A. Payseur. 2001. Failure of the ILD to determine data combinability for slow loris phylogeny. *Systematic Biology* 50: 408-424.

Tabela 2.1. Material, informação de voucher e números de acessos das amostras utilizadas neste estudo, arranjados segundo a classificação de Du Puy e Cribb (1988).

Espécie	Voucher	Número no Genbank
<i>Acriopsis javanica</i> Reinw. ex Blume	MWC O-149 (K)	ITS - AF470492, matK - AF470462
<i>Cyrtopodium andersonii</i> R.Br.	MWC O-341 (K)	ITS - AF470490, matK - AF470460
<i>Cymbidiella pardalina</i> (Rchb.f.) Garay	MWC O-10590 (K)	ITS - AF470489, matK - AF470459
<i>Grammatophyllum speciosum</i> Blume	ITS de MWC O-890 (K), matK de MWC-288	ITS - AF470488, matK - AF470458
<i>Ansellia africana</i> Lindl.	MWC O-147 (K)	ITS - AF470491, matK - AF470461
<i>Grobya galeata</i> Lindl.	MWC O-295 (K)	ITS - AF470487, matK - AF470457
Cymbidium Sw.		
Subgênero <i>Cymbidium</i> Seção <i>Austrocymbidium</i>		
<i>Cymbidium chloranthum</i> Lindl.	MWC O-1502 (K)	ITS - AF470499, sem matK
<i>Cymbidium madidum</i> Lindl.	MWC O-1353 (K)	ITS - AF470493, sem matK
<i>Cymbidium madidum</i> Lindl.	MWC O-1472 (K)	ITS - AF470507, matK - AF470473
Subgênero <i>Cymbidium</i> Seção <i>Biggibarium</i>		
<i>Cymbidium devonianum</i> Paxton	MWC O-1500 (K)	ITS - AF470515, matK - AF470479
<i>Cymbidium devonianum</i> Paxton	MWC O-289 (K)	ITS - AF470519, sem matK
Subgênero <i>Cymbidium</i> Seção <i>Cymbidium</i>		
<i>Cymbidium aloifolium</i> (L.) Sw.	MWC O-1464 (K)	ITS - AF470526, matK - AF470485
<i>Cymbidium atropurpureum</i> (Lindl.) Rolfe	MWC O-1465 (K)	ITS - AF470497, matK - AF470465
<i>Cymbidium finlaysonianum</i> Lindl.	MWC O-1480 (K)	ITS - AF470514, sem matK
<i>Cymbidium rectum</i> Ridl.	MWC O-1460 (K)	ITS - AF470494, matK - AF470463
Subgênero <i>Cymbidium</i> Seção <i>Floribundum</i>		
<i>Cymbidium floribundum</i> Lindl.	MWC O-1461 (K)	ITS - AF470500, matK - AF470467
<i>Cymbidium floribundum</i> Lindl.	MWC O-1469 (K)	ITS - AF470506, sem matK
<i>Cymbidium suavissimum</i> Sander ex Curtis	MWC O-1467 (K)	ITS - AF470505, matK - AF470472
Subgênero <i>Cymbidium</i> Seção <i>Himantophyllum</i>		
<i>Cymbidium dayanum</i> Rchb.f.	MWC O-1468 (K)	ITS - AF470498, matK - AF470466

Espécie	Voucher	Número no Genbank
Subgênero <i>Cyperorchis</i> Seção <i>Annameae</i>		
<i>Cymbidium erythrostylum</i> Rolfe	MWC O-1471 (K)	ITS - AF470523, matK - AF470483
<i>Cymbidium erythrostylum</i> Rolfe	MWC O-10588 (K)	ITS - AF470524, sem <i>matK</i>
Subgênero <i>Cyperorchis</i> Seção <i>Cyperorchis</i>		
<i>Cymbidium elegans</i> Lindl.	MWC O-1479 (K)	ITS - AF470513, matK - AF470478
<i>Cymbidium elegans</i> Lindl.	MWC O-1501 (K)	ITS - AF470516, sem <i>matK</i>
<i>Cymbidium whiteae</i> King & Pantling	MWC O-1473 (K)	ITS - AF470508, matK - AF470474
Subgênero <i>Cyperorchis</i> Seção <i>Eburnea</i>		
<i>Cymbidium eburneum</i> Lindl.	MWC O-1505 (K)	ITS - AF470503, matK - AF470470
<i>Cymbidium mastersii</i> Griffith ex Lindl.	MWC O-1506 (K)	ITS - AF470518, matK - AF470481
Subgênero <i>Cyperorchis</i> Seção <i>Iridorchis</i>		
<i>Cymbidium erythraeum</i> Lindl.	ITS de MWC O-1463 (K), <i>matK</i> de MWC O-1504 (K)	ITS - AF470502, matK - AF470469
<i>Cymbidium hookerianum</i> Rchb.f.	MWC O-1466 (K)	ITS - AF470504, matK - AF470471
<i>Cymbidium insigne</i> Rolfe	MWC O-1475 (K)	ITS - AF470510, matK - AF470476
<i>Cymbidium iridioides</i> D.Don	MWC O-1462 (K)	ITS - AF470501, matK - AF470468
<i>Cymbidium lowianum</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	MWC O-1476 (K)	ITS - AF470511, matK - AF470477
<i>Cymbidium sanderae</i> Sander ex Rolfe	MWC O-1470 (K)	matK - AF470486, sem ITS
<i>Cymbidium tracyanum</i> L.Castle	MWC O-1482 (K)	ITS - AF470525, matK - AF470484
Subgênero <i>Jensoa</i> Seção <i>Geocymbidium</i>		
<i>Cymbidium lancifolium</i> Hook.	MWC O-1474 (K)	ITS - AF470509, matK - AF470475
<i>Cymbidium lancifolium</i> Hook.	MWC O-293 (K)	ITS - AF470520, sem <i>matK</i>
Subgênero <i>Jensoa</i> Seção <i>Maxillarianthe</i>		
<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	MWC O-1477 (K)	ITS - AF470521, matK - AF470482
<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	MWC O-10587 (K)	ITS - AF470522, sem <i>matK</i>
Subgênero <i>Jensoa</i> Seção <i>Jensoa</i>		
<i>Cymbidium ensifolium</i> (L.) Sw.	MWC O-290 (K)	ITS - AF470496, matK - AF470464
<i>Cymbidium ensifolium</i> (L.) Sw.	MWC O-1478 (K)	ITS - AF470512, sem <i>matK</i>
<i>Cymbidium kanran</i> Mak.	MWC O-1499 (K)	ITS - AF470495, sem <i>matK</i>
<i>Cymbidium sinense</i> (Jackson in Andr.) Willd.	MWC O-1503 (K)	ITS - AF470517, matK - AF470480

Tabela 2.2. Tamanho da matriz de dados, número de caracteres informativos, comprimentos de Fitch, número de mudanças, CI, RI e taxas de transição/tranversão em diferentes regiões do DNA incluídos neste estudo, quando mapeados em uma das árvores da análise combinada.

região do DNA	comprimento alinhado	caracteres informativos	comprimento da árvore	número de mudanças por sítio variável	CI	RI	TS/TV
ITS (completo)	894	196 (21.92%)	756	3.857	0.665	0.631	1.4625 (449/307)
ITS1	283	72 (25.44%)	279	3.875	0.720	0.610	1.4261 (164/115)
18S+5.8S+26S	330	31 (9.40%)	157	5.065	0.631	0.356	0.8256 (71/86)
ITS2	281	93 (33.10%)	320	3.441	0.634	0.705	2.0189 (214/106)
trnK incl. <i>matK</i>	1941	143 (7.37%)	576	4.028	0.788	0.737	0.7455 (246/330)
espaçadores	600	31 (5.17%)	173	5.581	0.890	0.810	0.73 (73/100)
<i>matK</i> gene	1341	112 (8.35%)	403	3.598	0.744	0.717	0.7522 (173/230)
1 st posições	447	34 (7.61%)	116	3.412	0.784	0.823	0.6111 (44/72)
2 nd posições	447	30 (6.71%)	122	4.067	0.730	0.625	0.6267 (47/75)
3 rd posições	447	48 (10.74%)	165	3.438	0.727	0.667	0.9880 (82/83)

Figura 2.1. Uma das 32 árvores mais parcimoniosas de uma análise de *Cymbidium* baseada exclusivamente em dados de sequência da região *matK*. L=1276, CI=0.7257, RI=0.6403. Números acima dos ramos representam comprimentos de ramo de Fitch, e apoio interno em 1000 replicações de bootstrap são dados abaixo dos ramos. Setas indicam ramos que colapsam no consenso estrito das 32 árvores.

Figura 2.2. Uma das 702 árvores mais parcimoniosas de uma análise de *Cymbidium* baseada exclusivamente em dados de sequência de ITS. L=1380, CI=0.6920, RI=0.6252. Números acima dos ramos representam comprimentos de ramo de Fitch, e apoio interno em 1000 replicações de bootstrap são dados abaixo dos ramos. Setas indicam ramos que colapsam no consenso estrito.

Figura 2.3. Uma das 42 árvores mais parcimoniosas de uma análise de *Cymbidium* baseada exclusivamente em dados combinados de ITS e *matK*, sem a exclusão de táxons com seqüências faltantes de qualquer dos conjuntos de dados. L=1332, CI=0.718, RI=0.674. Números acima dos ramos representam comprimentos de ramo de Fitch, e apoio interno em 1000 replicações de bootstrap são dados abaixo dos ramos. Setas indicam ramos que colapsam no consenso estrito.

Figura 2.4. A. Porção contendo *C.* subg. *Cyperorchis* em uma das 18 árvores na análise excluindo-se *C. eburneum*. L=1314, CI=0.722, RI=0.675. B. Porção da árvore contendo *C.* subg. *Cyperorchis* em uma das seis árvores da análise excluindo-se ambos *C. eburneum* e *C. iridioides*. L=1303, CI=0.726, RI=0.672. Números acima dos ramos são comprimentos de ramo de Fitch, e porcentagens de bootstrap estão indicadas abaixo dos ramos. Setas indicam ramos que colapsam no consenso estrito.

Capítulo 3 - Utilizando regiões de DNA de evolução rápida para filogenia das orquídeas: redelimitação de Epidendreae e Arethuseae e um estudo preliminar da filogenia de Epidendroideae inferido a partir de dados de ITS, *matK*, *trnL-F* e *rbcL*.

ABSTRACT

São apresentadas análises de parcimônia de dados de seqüenciamento de quatro regiões (ITS, *trnL-F*, *matK* e *rbcL*) para 97 táxons de Epidendroideae, com o objetivo de redefinir as tribos Arethuseae e Epidendreae. Com base nas topologias utilizadas, as duas tribos precisam de grandes modificações em sua delimitação. Epidendreae é exclusivamente do novo mundo e inclui apenas quatro subtribos: Bletiinae, Laeliinae, Pleurothallidinae e Ponerinae. Arethuseae inclui duas tribos: Arethusinae e Coelogyninae. Filogenias de outros grupos de Epidendroideae sugerem que a subfamília Vandoideae de alguns sistemas de classificação é um grupo monofilético, embora seja um subgrupo de Epidendroideae, e não uma subfamília. A região mais variável foi ITS, e as regiões que maior contribuição para as topologias foram ITS, *trnL-F* e íntrons ao redor de *matK*. Ficou também demonstrado que *rbcL* tem pouca serventia para filogenia dentro da subfamília Epidendroideae.

INTRODUÇÃO

Recentemente, pelo menos um estudo filogenético morfológico (Freudenstein e Rasmussen, 1999) e vários utilizando dados moleculares (Cameron et al., 1999, *rbcL*; Freudenstein e Chase, 2001, *nad1b-c* intron; Cameron e Chase, 2000; 18S) foram publicados em Orchidaceae. Cada um destes trabalhos, embora com uma amostragem de táxons bastante grande dentro de toda a família, foram baseados em uma única região de DNA, enquanto vários estudos combinando duas ou três regiões de DNA foram publicados para tribos ou subtribos e mesmo grupos menores (ex. Whitten, Williams e Chase, 2000; Maxillarieae; Pridgeon, Solano e Chase, 2001, Pleurothallidinae; Gravendeel et al., 2001, *Coelogyne* e gêneros relacionados; Kores et al., 2000; Orchidoideae, Kores et al., 2001, Diurideae). Nestes últimos trabalhos a abordagem de múltiplas regiões respondeu muitas perguntas específicas de filogenia, mas não permitiu uma visão geral da filogenia

da família. De forma oposta, os estudos amplos com regiões individuais encontraram níveis de variação que apenas permitiram conclusões no nível de subfamília, mas estes contribuíram pouco para a filogenia de tribos e subtribos dentro das subfamílias.

Desde a sua descrição por Kunth (1815), a tribo Epidendreae teve uma história taxonômica bastante complexa, na qual sua delimitação foi sendo gradualmente feita mais estreita, com o número de componentes decrescendo com o tempo. No conceito original de Kunth, Epidendreae incluía a maioria das orquídeas tropicais epífitas, em contraposição a Orchideae, que continha os gêneros terrestres temperados. Algumas décadas mais tarde, Lindley (1853) apresentou um sistema para Orchidaceae que continha sete tribos, e em sua concepção colocava apenas quatro subtribos dentro de Epidendreae (Coelogyninae, Isochilinae, Laeliinae e Bletinae). Infelizmente, este autor não publicou descrições para estes nomes de subtribo, que foram entretanto validamente publicados por outros autores (Bentham, 1881; Szlachetko, 1991). Bentham (1881) e Bentham e Hooker (1883) propuseram um sistema para Orchidaceae com cinco tribos: Epidendreae, Vandae, Neottieae, Orchideae, e Cyripedioeae. Epidendreae, era constituída por nove subtribos: Pleurothallidinae, Microstyliinae, Liparidinae, Dendrobiinae, Eriinae, Bletinae, Coelogyninae, Stenoglossinae e Laeliinae. Em seu sistema, *Epidendrum* era parte de Laeliinae, enquanto *Arpophyllum* e *Meiracyllium* eram parte de Pleurothallidinae (estes táxons foram removidos para suas próprias subtribos bem depois). Posteriormente, Schlechter (1926) incluiu *Epidendrum* na tribo Kerosphereae, e portanto esta tribo seria o equivalente nomenclatural no sistema deste autor, que foi muito influente em quase todo o século XX. O sistema de Schlechter dentro de Epidendreae era bastante artificial, e incluía 47 subtribos e vários níveis hierárquicos intermediários. A delimitação de Kerosphereae no sistema de Schlechter corresponde razoavelmente à subfamília Epidendroideae *sensu* Dressler (1993). Mansfeld (1937) forneceu uma versão deste mesmo sistema com poucas modificações, dividindo Kerosphereae em Epidendreae e Vandae. Em 1960, Dressler e Dodson publicaram uma primeira tentativa de trazer a classificação de Orchidaceae em concordância com o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, aplicando os sufixos corretos e o princípio da prioridade. O sistema destes autores é em muitos aspectos similar ao de Schlechter (1926) e Mansfeld (1937). Orchidaceae ficou constituída por somente duas subfamílias, Cyripedioideae e Orchidoideae. Epidendreae era uma entre três tribos em Orchidoideae, e reunindo todos os gêneros de Epidendreae e Vandae de Mansfeld (1937), e incluindo 27 subtribos, novamente com a maioria das Epidendroideae

sensu Dressler (1993). Garay (1972) apresentou um resumo de todas as classificações anteriores e também uma nova classificação. Este autor aplicou o nome Epidendroideae como sendo uma subfamília distinta de Orchidoideae e Neottioideae, embora seu conceito fosse essencialmente o mesmo das Kerosphereae de Schlechter (1926). Dentro desta subfamília Epidendroideae haviam apenas duas tribos, Epidendreae e Vandaeae, e portanto, neste aspecto seu sistema era quase idêntico ao de Mansfeld (1937). Brieger, Maatsch e Senghas (1970-1984) utilizaram um conceito bem mais restrito de Epidendreae, esta sendo uma entre três tribos (Podochileae, Arethuseae e Epidendreae) colocadas na subfamília Epidendroideae. Epidendreae destes autores é constituída por 11 subtribos: Corallorhizinae, Pleurothallidinae, Dendrobiinae, Bulbophyllinae, Sobraliinae, Liparidinae, Thuniinae, Collabiinae, Bletinae, Adrorrhizinae e Coelogyninae. Alguns componentes atípicos apareceram neste sistema, tais como subtribo Meiracylliinae sendo parte de Podochileae, e *Hexalectris* na subtribo Corallorhizinae. *Eria* e *Trichotosia* foram colocados em Dendrobiinae ao invés de Podochileae. O sistema de Brieger também segregou Maxillarieae e Vandaeae em uma subfamília distinta, Vandoideae Dressler (1979) publicou a maioria dos nomes e descrições de um sistema de subfamílias mais tarde apresentado em detalhe em seu livro de 1981. Neste sistema, o conceito da tribo Epidendreae de Dressler e Dodson (1960) foi mudado de nível para se tornar uma subfamília, ao mesmo tempo que o nome Epidendreae como tribo foi utilizado num conceito bem mais estreito, para um número limitado de subtribos. Ainda assim, mesmo a subfamília Epidendroideae de Dressler (1979, 1981) ainda é um conceito mais restrito do que era a tribo Epidendreae em Dressler e Dodson (1960). Uma grande mudança em Dressler (1981, Apêndice I) em relação a sistemas anteriores foi a remoção das orquídeas vandóides (um complexo de caracteres morfológicos define este grupo) para uma subfamília separada, Vandoideae, seguindo o sistema de Brieger. Adicionalmente, dentro de Epidendroideae, subtribos que haviam sido previamente incluídos dentro de Epidendreae foram colocados em novas tribos, tais como Vanilleae, Gastrodieae, Epipogieae, Arethuseae, Cryptarrheneae e Calypsoeae. Dentro de Epidendreae foram mantidas dez subtribos: Eriinae, Podochilinae, Thelasiinae, Glomerinae, Laeliinae, Meiracylliinae (descrita por Dressler, 1971), Pleurothallidinae, Dendrobiinae, Bulbophyllinae e Sunipiinae. Estas incluíam gêneros do velho o novo mundo. *Arpophyllum* foi colocado em Sobraliinae. Embora as subtribos do sistema de Dressler (1981) sejam similares às de Brieger, a composição genérica das subtribos era substancialmente diferente. Burns-Balogh e Funk (1986) foram os primeiros a apresentar um sistema que tinha como

prerrogativa uma abordagem cladística. O conceito de Epidendroideae destes autores incluía dez subtribos: Gastrodieae, Triphoreae, Arethuseae, Vanilleae, Dendrobieae, Epidendreae, Malaxideae, Coelogyneae, Maxillarieae, Vandae e um grupo informal que foi chamado "grupo de *Pleurothallis*". Epidendreae era constituída de apenas três subtribos, Laeliinae, Bletinae e Sobraliinae, enquanto Arethuseae era formada apenas pelo gênero *Arethusa*. *Meiracyllium* foi considerado parte do "grupo de *Pleurothallis*" ao invés de Epidendreae. Dressler (1990b) reuniu novamente Epidendroideae e Vandoideae, e incluiu Neottieae nesta última subfamília (esta tribo estava em Orchidoideae em Dressler, 1981, e como uma subfamília independente na classificação de Brieger). Epidendreae era uma entre 17 tribos colocadas em Epidendroideae, e incluía apenas cinco subtribos do novo mundo: Arpophyllinae (nova), Meiracylliinae, Coeliinae (nova), Laeliinae e Pleurothallidinae. Dendrobiinae, Bulbophyllinae e Sunipiinae foram colocadas em Dendrobieae, enquanto Eriinae e Podochilinae foram incluídas em Podochileae. Dressler (1993, Apêndice II) apresentou um sistema similar: Epidendroideae com 16 tribos que por sua vez foram agrupadas em três alianças informais que ele chamou 'phylads'. Seu conceito de Epidendreae foi novamente ampliado em relação a Dressler (1990b) de forma a incluir Sobraliinae e algumas subtribos do velho mundo, tais como Polystachyinae, Glomerinae e Adrorhizinae. Além disso, Dressler (1993) dividiu Epidendreae em dois grupos geográficos informais Epidendreae I (novo mundo) e Epidendreae II (velho mundo). Para completar esta revisão, um sistema completamente diferente foi proposto por Szlachetko (1995), com poucas semelhanças em relação a sistemas anteriores. Arpophyllinae e parte de Sobraliinae foram transferidas para várias subtribos numa nova tribo chamada Elleantheae. *Sobralia* foi colocada em uma subtribo monogenérica, Sobraliinae, que por sua vez foi colocada em Arethuseae e esta tribo em Vanilloideae. Polystachyinae foi colocada em Polystachyeae, Glomerinae em Podochileae e *Adrorhizon* em Adrorhizeae. Por outro lado, este autor incluiu Chysiinae em Epidendreae (esta subtribo foi incluída em Arethuseae por Dressler, 1993), e separou a subtribo Laeliinae em três subtribos diferentes: Laeliinae, Epidendrinae e Ponerinae.

Dressler e Dodson (1960) falaram muito pouco sobre suas idéias a respeito das relações entre as subtribos de Epidendreae, mas apresentaram um diagrama de relações. Dois grupos são aparentes no diagrama. Um tem Laeliinae (sob o nome Epidendrinae) colocado no centro, com três grupos periféricos. Neste grupo, Dendrobiinae, Pleurothallidinae, Adrorhizinae, Coelogyneae e Bletinae foram considerados estreitamente relacionados a Laeliinae, enquanto Sobraliinae, Thelasiinae e Thuniinae estavam mais distantes ou com relação desconhecida.

Bletiinae era transicional para um segundo grupo de subtribos, que são primariamente subtribos "vandóides". Não fica claro se os autores pretendiam sugerir que Bletiinae era de alguma forma ancestral a ambos grupos de subtribos. Dressler (1981) apresentou um esquema como um cladograma para Epidendroideae, que colocava Epidendreae como grupo irmão de um outro grupo que incluía Malaxideae, Arethuseae e Coelogyneae. No texto ele mencionava que "as Epidendreae parecem ser claramente relacionadas a Arethuseae, e certamente tem ancestralidade comum com este último grupo", o que contradiz em parte o diagrama. Dressler (1993) apresentou um diagrama que mostrava o 'phylad' de Epidendroideae com Arethuseae e Coelogyneae em posição basal e então colocava Epidendreae I e II (novo e velho mundo) como um grado parafilético em relação a Dendrobieae, Podochileae e Vandaeae. Burns-Balogh e Funk (1986) sugeriram que os grupos mais primitivos em Epidendroideae são Gastrodieae e Triphoreae. Em seu trabalho, Epidendreae era grupo irmão do 'grupo de *Pleurothallis*' próximo a Dendrobieae, enquanto Arethuseae era grupo irmão de Vandaeae.

Chase et al. (1994) apresentaram a primeira tentativa de uma análise filogenética de Epidendroideae utilizando dados de *rbcL*. Epidendreae não foi representada neste trabalho, mas *Sobralia*, *Tropidia* e *Nervilia* foram indicadas como grupos basais em relação ao resto da subfamília. Neyland e Urbastch (1996) forneceram outra análise baseada no gene codificante de plastoma *ndhF*. A amostragem destes autores foi limitada (36 táxons) e houve pouca divergência de sequência nos níveis de tribo e subtribo. Embora seja possível identificar nas árvores *Sobralia* e *Listera* como Epidendroideae basais, as análises geraram em sua maior parte nós não resolvidos, com uma grande politomia para toda a subfamília. Alguns padrões que surgiram nas árvores destes autores não apareceram nas árvores de Cameron et al. (1999), e entre estes, há uma clado identificável claramente como Epidendreae e composto pelas subtribos do novo mundo Arpophyllinae, Laeliinae e Chysiinae. Bletiinae e Ponerinae não foram amostrados neste estudo, mas o clado irmão a Epidendreae incluiu *Coelia*, *Tipularia* (Calypsoeae) e *Dendrobium*. O posicionamento de *Polystachya* como grupo irmão de Vandaeae e Maxillarieae irmão de Cymbidieae também deve ser ressaltado. Freudenstein e Rasmussen (1999) apresentaram a primeira análise cladística morfológica com Orchidaceae como um todo, e na qual membros Epidendreae *sensu* Dressler (1993) foram colocadas em diversos clados diferentes. *Sirhookera* (Adrorhizinae) e *Jensoa* (Calypsoeae) foram grupos irmãos sucessivos a um clado contendo *Dactylostalix* (Calypsoeae), *Pleurothallis* (Pleurothallidinae), *Isochilus* (Laeliinae), *Glomera* (Glomerinae), *Agrostophyllum*, *Ceratostylis* e *Appendicula*

(Podochileae), *Arpophyllum* (Arpophyllinae), *Meiracyllium* (Meiracylliinae), *Epidendrum*, *Cattleya* e *Schomburgkia* (Laeliinae). Adicionalmente, este clado foi irmão de outro clado com dois subclados, um com *Aplectrum*, *Calypso* e *Tipularia*, e o outro com Cymbidieae, Maxillarieae, Polystachyinae e Vandaeae. Como grupo irmão destes quatro cladros estavam *Calanthe*, *Plocoglottis* (Bletinae) e *Liparis* (Malaxideae). A análise morfológica não forneceu uma distinção clara entre Epidendreae e membros de Calypsoeae e Podochileae.

Cameron et al. (1999) fizeram um estudo molecular amplo em Orchidaceae com base no gene *rbcL* de plastoma. Os níveis de variação foram suficientes para construir uma idéia sobre as relações entre subfamílias, mas no nível de tribos e subtribos houve pequena resolução. As orquídeas de Epidendroideae ficaram divididas num grado "inferior", e um conjunto de cladros "superiores". Membros de Epidendreae e Arethuseae ficaram posicionados em vários cladros diferentes, embora sem nenhum apoio de bootstrap. Um resultado moderadamente apoiado foi a posição de *Sobralia* e *Elleanthus* no clado das Epidendroideae "inferiores", e portanto distantemente relacionados a Epidendreae (onde elas estão colocadas no sistema de Dressler, 1993). Arethusinae e *Glomera* ficaram em Coelogyninae, enquanto *Dilomilis* foi grupo irmão de Pleurothallidinae. *Bletia* e *Chysis* ficaram em outro clado, sendo grupo irmão de *Tipularia* e *Calypso*, e Laeliinae além de ter *Polystachya* incluída, era grupo irmão de Vandaeae (Aeridinae, Angraecinae e Aerangidinae). Muitas dessas relações parecem artefatos e diferem daquelas encontradas por Neyland e Urbatsch (1996). Entretanto, elas também não podem ser tomadas como hipóteses filogenéticas claras devido aos níveis de variação e baixo apoio estatístico de bootstrap nas árvores. Outro estudo filogenético foi baseado em dados do íntron dentro do gene mitocondrial *nad1* (Freudenstein et al., 2000, Freudenstein e Chase, 2001). Ele claramente colocou *Cephalanthera* e *Epipactis* nas Epidendroideae "inferiores". As topologias também mostraram um grupo com Laeliinae, Pleurothallidinae, *Bletia* e Calypsoeae, que pode ser identificável como Epidendreae. Entretanto, da mesma forma que com *rbcL*, a variação foi bastante baixa, e, conseqüentemente, apenas sete ramos apresentaram apoio de bootstrap superior a 70%. Muitos grupos parecem também improváveis à luz de estudos anteriores.

É bastante difícil discutir a posição de Epidendreae sem comparar esta tribo com Arethuseae, e especialmente, Bletinae. Dressler (1993) sugeriu que o ancestral das Epidendroideae mais avançadas deve ter sido parte deste último grupo. Arethuseae apresentam um mosaico de táxons com mudanças graduais de pólen pulverulento e grudento até massas duras e bem definidas de pólen

(polínias). Enquanto o sistema de Brieger colocou aqui muitos grupos que com base em dados moleculares recentes (Cameron et al., 1999; Cameron e Chase, 2000, Goldman, 2000, Goldman et al., 2001) pertencem a outras subfamílias (Pogoniinae, Vanillinae), outros desses grupos são parte das Epidendroideae “inferiores” (Gastrodieae, Nerviliinae). No sistema de Dressler (1993) foi utilizado um conceito restrito de Arethuseae, com apenas duas subtribos: Arethusinae e Bletiinae. Embora Goldman (2000) e Goldman et al. (2001) tenham mostrado que Arethusinae é provavelmente um grupo monofilético, ficou evidenciado que Bletiinae é uma coleção artificial de gêneros (este padrão também apareceu em Cameron et al., 1999). Por outro lado, os dados de *rbcl* e *matK* utilizados não foram variáveis o suficiente não houve uma amostragem extensiva de Epidendreae e Coelogyneae de forma a permitir que membros de Arethuseae se posicionassem nestes clados.

No presente estudo temos por objetivo delimitar o mais claramente possível Epidendreae e Arethuseae, através de amostragem extensiva das subtribos que parecem pertencer a estes dois grupos (com base nas topologias anteriores de Neyland e Urbatsch, 1996; Cameron et al., 1999; van den Berg et al. 2000, Goldman, 2001, Freudenstein e Chase, 2001), e em seguida utilizando uma amostragem ampla dentro de Epidendroideae. Utilizamos três Epidendroideae “inferiores” (*Cephalanthera*, *Epipactis* e *Listera*) como grupo externo e todos os clados principais de Epidendroideae estão representados na matriz, em um esforço para determinar se algum gênero correntemente considerado membro de Epidendreae na verdade possa ter posicionamento diferente, pertencendo a outros clados.

MATERIAL E MÉTODOS

Material vegetal e informações sobre os vouchers são dados na Tabela 3.1. Os grupos externos *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, *Cephalanthera damasonium* (Miller) Druce e *Listera smallii* Wiegand foram escolhidos entre os membros de Epidendroideae “inferiores” (Cameron et 1999; Freudenstein e Chase, 2001, Goldman, 2001). Representantes de todos os outros clados principais de Epidendroideae foram incluídos. Dentro de Epidendreae, a amostragem teve por objetivo uma representação de todas as tribos e subtribos de novo e velho mundo listados por Dressler (1993), com maior amostragem em subtribos mais ricas em gêneros e espécies, tais como Laeliinae e Pleurothallidinae. Subgrupos selecionados dentro de Laeliinae também foram amostrados, pois tínhamos conhecimento prévio

de gêneros que se posicionavam fora desta subtribo, tais como *Ponera*, *Isochilus*, *Helleriella* (van den Berg et al., 2000), *Dilomilis* (Cameron et al., 1999; Freudenstein et al., 2000; van den Berg et al., 2000; Pridgeon, Solano e Chase, 2001), e *Basiphyllaea* (Goldman et al., 2001). Em Epidendreae II (velho mundo) fui incapaz de incluir material de *Adrorhizon* ou *Sirhookera* e conseqüentemente Adrorhizinae não foi representada. *Sobralia* e *Elleanthus* não foram incluídos na análise pois já ficou bem demonstrado diversas vezes que estes táxons são distantes de Epidendreae (Neyland e Urbatsch, 1996; Cameron et. al., 1999; Goldman et al., 2001).

DNA foi extraído principalmente de folhas frescas, flores frescas e material seco em sílica-gel de folhas e folhos, usando na maioria dos casos uma versão modificada do protocolo de CTAB (Doyle e Doyle, 1987). Para amostras que apresentaram problemas devido à presença de polissacarídeos, DNA foi extraído utilizando o kit Nucleon Phytopure (Amersham Plc., Little Chalfont, UK). As amostras de DNA total foram purificadas ou por gradiente de cloreto de cézio/brometo de etídio, ou em QIAQuick colunas de sílica QIAQuick (QIAGEN, Ltd.), e, às vezes, por uma combinação de ambos os métodos. Para amplificação e sequenciamento de ITS foram utilizados os iniciadores 17SE e 26 SE de Sun et al. (1994), com um programa de 28 ciclos de desnaturação a 94C por 1 min, anelamento de 50C por 1 min e extensão de 72C por 3 min, com 72C por 7 min de extensão final. Para *trnL-F*, foram utilizados os quatro primers universais (c, d, e, f) de Taberlet et al. (1991), e um programa que consistia de 28-30 ciclos de desnaturação a 94 C por 1 min, anelamento de 50C por 30 s e 72 C de extensão por 1 min. A maioria das espécies foi amplificada em uma única peça dos iniciadores "c" a "f", mas amostras difíceis necessitaram ser amplificadas em duas partes com a conseqüente inserção de caracteres incertos na região dos iniciadores "d" e "e", que são complementos um do outro. A região *matK* foi amplificada em uma única peça, com os iniciadores -19F (CGT TCT GAC CAT ATT GCA CTA TG; Molvray et al., 2000) e *trnK-2R* (AAC TAG TCG GAT GGA GTA; Johnson e Soltis, 1994). As condições do PCR foram um "hot start" de 2 min de denaturação inicial a 94 C, seguidos de 28-30 ciclos de denaturação a 94 C por 1 min, anelamento de 52 C por 45 s e 72 C por um tempo inicial de 2 min 30 s com auto-extensão de 8 s por ciclo. Para amplificação de *rbcL* foram utilizados os mesmos iniciadores e protocolos de Cameron et al., (1999) A purificação dos produtos de PCR foi feita com colunas de sílica QIAquick (QIAGEN, Ltd.) e Concert (Gibco BRL, Ltd.). Para ITS apenas, foi adicionada uma lavagem extra com 35% de cloreto de guanidina para ajudar na remoção de dímeros de iniciadores. Produtos de PCR foram sequenciados em

ambas as direções, com o kit Big Dye Terminator em um sequenciador automático ABI 377 de acordo com os protocolos do fabricante (PE Applied Biosystems, Inc., Warrington, Cheshire, UK). Foram utilizados os mesmos iniciadores do PCR e também matK-163F (AGT TTA GTR CTT GTG AAA CG; Molvray et al., 2000), matK-458F (CTA CTA ATA CCC YAT CCC ATC; Molvray et al., 2000), matK-556R (GAA GRA ACA TCT TTK ATC CA; Molvray et al., 2000), matK-731F (TCT GGA GTC TTT CTT GAG CGA; Pridgeon, Solano e Chase, 2001), matK-881R (TTM TCA TCA GAA TAA GAG T; Pridgeon, Solano e Chase, 2001), matK-877F (AGG AAC TCT TAT TCT GAT; Molvray et al., 2000), matK-1155F (TTC ACT TTT GGT YTC ACC CT; Goldman et al., 2001) e matK-1592R (TCA TGA ATG ATC CAC CAG A; Goldman, 2001). Os eletroferogramas resultantes foram superpostos e editados com o software Sequencher 3.0 e 3.1 (Genecodes Inc., Ann Arbor, Michigan), e as sequências resultantes foram alinhadas manualmente. Indels foram tratados como caracteres perdidos, mas foi adicionada uma matriz codificada com todos os indels não-ambíguos e não-autapomorficos dos conjuntos de dados de *trnL-F* e *matK*. Indels na matrix de ITS foram desconsiderados devido ao alinhamento menos claro desta região entre táxons relativamente distantes. Houve cerca de 30-40% das seqüências faltando nos espaçadores do íntron antes e depois de *matK*, e por isso se decidiu também não codificar indels nestas regiões. A matriz de *rbcl* não apresentou indels. As análises foram realizadas utilizando-se o software PAUP 4.0 (Swofford, 2000), com parcimônia de Fitch (pesos iguais, e caracteres não ordenados, Fitch, 1971) como critério de optimalidade. Inicialmente, foram realizadas quatro buscas heurísticas separadas, agrupando as regiões grosseiramente por grupos de evolução molecular: ITS, plastoma não-codificante (região *trnL-F* e íntrons de *trnK* acima e abaixo de *matK*), o gene *matK* e *rbcl*. Uma quinta análise incluiu os dados combinados de todas as regiões. Cada busca heurística consistiu de 1000 replicações de adição de táxons aleatórias, com o algoritmo SPR (Subtree Pruning-Reconnection), e iteração limitada em 10 árvores por replicação para evitar iteração excessiva em ilhas sub-ótimas com muitas árvores. As árvores resultantes foram então utilizadas como árvores iniciais para iteração com o algoritmo TBR (Tree Bisection-Reconnection) com um limite superior em 10,000 árvores. Apoio estatístico interno foi avaliado com 1000 replicações de bootstrap de caracteres (Felsenstein, 1985), com adição de táxons simples e algoritmo de iteração TBR, salvando-se 10 árvores por replicação. A maior parte das sequências foram submetidas ao Genbank (veja Tabela 3.1 para os números dos acessos).

RESULTADOS

Características gerais das regiões de DNA utilizadas são apresentadas na Tabela 3.2. A região mais variável foi ITS (63.5% de sítios potencialmente informativos), sendo também a de menor Índice de Consistência (Consistency Index, CI) e Índice de Retenção (Retention Index, RI), CI=0.30 e RI=0.47. A região *trnL-F*, o gene *matK* e os espaçadores antes e depois de *matK* apresentaram aproximadamente o mesmo nível de variação (ao redor de 27-28%), com CI entre 0.51 (gene *matK*) e 0.61 (espaçadores laterais a *matK*) e RIs mais altos que em ITS (região *trnL-F*, 0.55; gene *matK*, 0.53; espaçadores laterais de *matK*, 0.61). O gene *rbcL* foi o conjunto de dados menos variável, com apenas 11.1% de sítios potencialmente informativos, CI de 0.48 e RI de 0.58.

Análises Separadas - As quatro análises separadas são apresentadas na forma de árvores de consenso estrito nas quais foram adicionados valores de bootstrap de forma manual (Figs 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). Na análise de ITS foram encontradas 702 árvores com um comprimento total (L) de 4635, CI=0.30 e RI=0.49. *Basiphyllaea corallicola* e *Thelasis carinata* foram excluídas pois não foi possível amplificar ITS destas espécies. *Angraecum magdalenae* foi excluída devido ao fato de que as únicas duas sequências de de ITS obtidas foram altamente divergentes do restante do conjunto de dados, e de difícil alinhamento (aparentemente espécies deste gênero frequentemente apresentam sequências parálogas, veja Carlswald, Whitten e Williams, 2003). O consenso estrito de todas as árvores foi bem resolvido próximo das partes terminais, porém com uma grande politomia no que diz respeito aos relacionamentos entre os grupos. Por outro lado, as porcentagens de bootstrap para a maioria dos ramos foi abaixo de 50%. É possível reconhecer um clado no topo da árvore (Fig. 3.1) que contém todos os membros do novo mundo de Epidendreae do sistema de Dressler (1993) menos Sobraliinae, e tendo *Chysis* como grupo irmão. Dentro destas "Epidendreae do Novo Mundo" há três cladogramas principais: o primeiro contém Laeliinae, incluindo *Arpophyllum* e *Meiracyllium*, e é grupo irmão de um segundo clado, que consiste da subtribo Pleurothallidinae, e inclui também *Dilomilis* e *Neocogniauxia*. Um terceiro clado contém Ponerinae e Bletiinae (esta subtribo restrita a apenas *Bletia*, *Hexalectris* e *Basiphyllaea*). Do parte superior à inferior da árvores o próximo clado irmão a Epidendreae inclui o que podemos chamar de orquídeas "vandóides" (Vandaeae, Maxillarieae, Cymbidieae e Polystachyinae), e este grupo é irmão de um outro com *Earina* e *Agrostophyllum*. Em seguida há um clado com os membros do

velho mundo de Bletinae *sensu* Dressler (1993), misturados com Malaxideae. O próximo grupo é Goveniinae mais *Coelia*, e depois vários clados pequenos: Coelogyninae, Arethusinae, *Arundina* mais Dendrobieae, Eriinae e outros gêneros que não ficaram resolvidos. Apoio estatístico de bootstrap (ou apoio interno) para cada um destes clados é baixo, e valores acima de 50% ocorrem apenas em grupos terminais e nunca na espinha principal da árvore. Dentro de Epidendreae algumas das subtribos atingem bom apoio interno: Laeliinae (78%), Pleurothallidinae (76%), Ponerinae (89%) e Bletinae (97%). Grupos anteriormente colocados em Arethuseae recebem apoio apenas como grupos terminais e estão espalhados em diversas regiões da árvore: Arethusinae (100%), *Calanthe* mais *Phaius* (90%), e *Nephelaphyllum* como irmão de Malaxideae (98%).

A análise incluindo as regiões não-codificantes de plastoma (íntron e espaçador de *trnL-F* e espaçadores laterais de *matK*) produziu mais de 10.000 árvores (L=2959, CI=0.57, RI=0.59) e um consenso estrito menos resolvido (Fig. 3.2) do que com ITS (Fig. 3.1). Esta árvore consiste de uma grande politomia em que a subtribo Laeliinae ficou resolvida do grupo demais, sendo este restante diversos pequenos clados dentro de Epidendroideae: Pleurothallidinae; Vandae mais Polystachyinae; Ponerinae, Podochileae mais *Acanthephippium*, Bletinae, e Maxillarieae. Este grupo inteiro ficou resolvido em relação a uma politomia mais basal, com muito poucos grupos: Bletinae do velho mundo, Coelogyninae e Malaxideae. Arethusinae ficou numa posição como grupo irmão de todas as outras Epidendroideae. Apoio interno foi fraco mesmo para os poucos grupos que ficaram resolvidos, e as subtribos dentro de Epidendreae tais como Pleurothallidinae (<50%) e Bletinae (<65%) com valores baixos. As únicas subtribos bem apoiadas foram Laeliinae (81%) e Ponerinae (97%), ao mesmo tempo que não foi possível avaliar as relações entre as subtribos de Epidendreae nesta análise.

Análise com base no gene *matK* (apenas a provável região codificante) também resultou em uma grande politomia no consenso estrito (Fig. 3.3), porém com muitos pequenos grupos pequenos e terminais atingido valores de apoio interno bastante altos. Mais de 10.000 árvores foram encontradas (L=1801, CI=0.52, RI=0.54). No consenso estrito, não apareceu qualquer grupo prontamente reconhecível como Epidendreae, embora algumas de suas subtribos estejam representadas, embora nem sempre com bom apoio interno: Laeliinae (96%), Pleurothallidinae (<50%), Bletinae (95%), Ponerinae (<50%). Outros grupos de Epidendroideae reconhecíveis em sistemas anteriores ficaram resolvidos, tais como Coelogyninae (incluindo *Bletilla* e *Glomera*; <50%), Podochileae (59%), Arethusinae (incluindo *Anthogonium*; 75%), Vandae mais Polystachyinae (67%),

Calanthe mais *Phaius* (90%), e vários outros pares de táxons com baixo apoio exceto Malaxideae (100%).

A última análise individual foi a de *rbcL*, em que foram produzidas mais de 10.000 árvores (L=665, CI=0.51, RI=0.63). O consenso estrito destas árvores é apresentado na Fig. 3.4. Trata-se de uma politomia similar à encontrada nas análises com as regiões não-codificantes de plastoma e *matK*, porém com um número bem menor de ramos com apoio acima de 50%. Poucos grupos são reconhecíveis, a maioria com apoio abaixo de 50%: Bletiinae, Arethusinae mais Coelogyninae, Maxillarieae (incluindo Cymbidieae), Pleurothallidinae mais *Coelia*, Vandae mais Polystachyinae, e Podochileae. Laeliinae apareceu no consenso com 57% de apoio, embora *Arpophyllum* tenha se agrupado com Pleurothallidinae nesta análise.

Análise combinada – Uma análise combinada com todos os dados de ITS e plastoma produziu 23 árvores, uma das quais é mostrada em detalhe nas Figs. 3.5 e 3.6 (L=10290, CI=0.42, RI=0.51). Embora haja ainda baixo apoio interno ao longo da espinha principal da árvore, o consenso estrito é quase totalmente resolvido, sendo que os únicos cinco ramos não resolvidos ocorrem dentro de subtribos. Nesta árvore está presente um clado bem definido (a totalidade da Fig. 3.6) com os membros do novo mundo de Epidendreae *sensu* Dressler (1993), excluindo *Coelia* e Sobraliinae. A inclusão de *Chysis* neste grupo não atinge 50% de bootstrap, e *Coelia* é grupo irmão (com apoio interno menor que 50%) de Goveniinae (Fig. 3.5). Dentro de Epidendreae, três cladogramas principais além de *Chysis* são claros: Laeliinae (incluindo *Arpophyllum* e *Meiracyllium*, 100% de apoio), Pleurothallidinae (98%), Bletiinae *sensu stricto* (100%) e Ponerinae (100%), os dois últimos como grupos irmãos um do outro (77%). O clado irmão de Epidendreae (Fig. 3.5) é o que chamamos 'orquídeas vandóides' previamente, e inclui Maxillarieae, Vandae, Polystachyinae, *Agrostophyllum* e *Earina*. O grupo irmão coletivo de Epidendreae mais 'orquídeas vandóides' é um clado com dois subclados: o primeiro Goveniinae mais *Coelia* (principalmente novo mundo) e o segundo vários grupos do velho mundo: Podochileae e Phaiinae mais Collabiinae. Como grupo irmão a todos os grupos acima citados há um clado que chamaremos aqui de Arethuseae (nosso senso, não o de Dressler), e inclui Arethusinae mais Coelogyninae. E finalmente antes de alcançar a raiz da árvore dois cladogramas foram consecutivamente irmãos de todos os cladogramas supracitados, respectivamente, Dendrobieae e Malaxideae.

DISCUSSÃO

Evolução Molecular – Há uma diferença perceptível entre os níveis de variação entre as diferentes regiões de DNA. Como esperado, os dois espaçadores de ITS apresentam a velocidade mais rápida de mudança). Sendo não-codificantes e nucleares ITS1 e ITS2 têm duas vezes mais sítios variáveis que 5.8S (codificante), em relação ao número total de sítios. O CI e RI destas regiões são claramente mais baixos que em 5.8S e regiões de plastoma, o que pode ser explicado de duas formas: a primeira é o alinhamento menos óbvio das sequências e o segundo é amostragem de táxons. Favorecemos a Segunda, já que o número de mudanças por sítio é três a quatro vezes mais alto que nas outras regiões de DNA neste estudo e conseqüentemente esperava-se que ambos CI e RI tivessem valores substancialmente mais baixos quando comparados com as regiões de plastoma. Aumentando a amostragem de táxons poderia potencialmente melhorar os valores de RI ao recuperar informações filogenéticas da maioria dos caracteres homoplásticos. Em todas as regiões de plastoma, parece haver pouca diferença entre os conjuntos de dados. Embora o alinhamento de *matK* e *rbcl* seja inequívoco, *trnL-F* e as regiões não-codificantes ao redor de *matK* apresentaram valores de RI mais altos, o que sugere que foram conjuntos de dados mais informativos na análise combinada que outras regiões. Isto no caso de *rbcl* pode ser explicado pelo pequeno número de sítios variáveis (e conseqüente baixa contribuição à topologia da árvore), enquanto no caso do gene *matK* o nível de variação parece ser similar às regiões não-codificantes. Este fato em si mesmo nos alerta para quão conservada a região *trnL-F* se comporta para uma região não-codificante de DNA (veja uma discussão detalhada em Bakker et al., 2000) e ao mesmo tempo o número surpreendentemente alto de sítios variáveis em no gene *matK*. Embora Kores et al. (2000) tenha sugerido que *matK* possa ser um pseudogene, no presente trabalho foi encontrada pouca evidência para isso, exceto pela grande porcentagem de sítios variáveis. Não foram encontrados códons de término no interior do gene, e todos os indels foram em múltiplos de três bases. As primeiras e segundas posições de *matK* evoluem em taxas similares, e há um excesso de substituições nas terceiras posições, embora de apenas vez e meia (contra 4-5 vezes em *rbcl* e *atpB*; Savolainen et al., 2000). A taxa de transições/transversões (ts:tv) em *matK* foi ao redor de 1.0, enquanto em *rbcl* ela é de 1.70, de forma similar a outros genes codificantes de plastoma (por exemplo Savolainen et al., 2000; *rbcl*=1.65, *atpB*=2.09). Apesar destas diferenças na taxa

ts:tv, não fica claro dessa evidência que *matK* seria portanto um pseudogene, uma vez que estas diferenças poderiam ser devidas ao fato de que *rbcl* e *atpB* têm também um número muito menor de sítios.

Outra questão que surge é a combinabilidade dos quatro conjuntos de dados de DNA. Embora existam diversos testes de combinabilidade na literatura, têm sido demonstrado o seu pequeno valor em detectar incongruência (Yoder, Irwin, e Payseur, 2001; Reeves *et al.*, 2001). Consequentemente se preferiu uma inspeção cuidadosa de todos os grupos com apoio interno nas análises individuais, como sugerido por Wiens (1998). Não foram encontradas discrepâncias com bom apoio, sugerindo que incongruência em orquídeas até o momento só foi encontrada dentro de gêneros (tais como *Cymbidium*, van den Berg *et al.*, 2002; ou *Cattleya*, van den Berg, 2000).

Comparação com filogenias de Orchidaceae anteriores – De uma forma geral, as topologias da análise combinada foram mais próximas das topologias de *ndhF* de Neyland e Urbatsch (1996) e *nad1b-c* intron (Freudenstein, Senyo e Chase 2000, Freudenstein e Chase, 2001) que ao grande estudo de *rbcl* de Cameron *et al.* (1999). Embora isto possa ser surpreendente considerando que o estudo com *rbcl* teve uma amostragem muito mais extensa, o fato pode ser explicado já que *ndhF* e o intron de *nad1* continham mais regiões variáveis, enquanto *rbcl* tem muito poucas. A existência de Epidendreae composta apenas de Pleurothallidinae, Laeliinae, *Meiracyllium*, Chysiinae e uma relação provável deste grupo com *Coelia* e Calypsoeae estavam claras na árvore de máxima-verossimilhança de *ndhF* e na árvore de parcimônia com o intron de *nad1*. Uma comparação destes estudos com os nossos dados mostra claramente que o nível de variação encontrado em *rbcl* era apenas satisfatório para resolver subfamílias dentro de Orchidaceae e relações em grupos que supostamente divergiram cedo (ex. Vanilloideae e Epidendroideae inferiores). Não é claro se isto não é pseudoresolução devido a extinção nestas linhagens antigas, o que daria uma impressão de maiores taxas de mudança. Em grupos aparentemente mais recentes, por exemplo, Epidendroideae, o número de posições variáveis de *rbcl* é baixo, é muitas das associações improváveis que apareceram em Cameron *et al.* (1999) devem ter sido devidas a erro de amostragem de caracteres. Um bom exemplo é o posicionamento de *Polystachya* incrustada em Laeliinae e então sendo grupo irmão de Vandaeae, e também a posição de Pleurothallidinae com *Coelia*, *Acanthephippium* e *Calanthe*. Fica claro em nosso estudo que a melhor estratégia para conseguir topologias ainda mais bem resolvidas dentro de Epidendroideae é coletar mais regiões não-codificantes de plastoma, ao invés de genes codificantes como *rbcl* ou *atpB*. Para melhorar a

informação de ITS seria necessária uma amostragem mais extensiva de táxons dentro de Epidendroideae, devido ao maior número de substituições e também para clarificar alinhamentos duvidosos

Delimitação da tribo Epidendreae – Para uma discussão facilitada das delimitações de grupo são apresentadas na Tabela 3.3 as circunscrições encontradas neste estudo em relação aos sistemas de Dressler (1981, 1993; Apêndices I e II). Com base nos resultados deste estudo, Epidendreae parece ser composta exclusivamente de subtribos do novo mundo: Laeliinae, Pleurothallidinae, Ponerinae, Bletiinae e Chysinae. Parece também que Coeliinae não deve ser incluída, já que em ambas análises de ITS e combinada, *Coelia* ficou posicionada com Calypsoeae (grupo irmão de Goveniinae). Entretanto, não houve apoio interno acima de 50% para esta topologia, e uma vez que a posição de *Calypso*, *Govenia* e *Aplectrum* também parece instável, não fica claro que *Coelia* não possa ter, com mais dados, uma relação com Epidendreae. De forma similar, é possível que Calypsoeae poderia ser grupo irmão de Epidendreae, uma topologia que apareceu ao combinar todos os dados exceto ITS (análise não mostrada neste estudo).

A inclusão de *Arpophyllum* em Laeliinae e *Dilomilis* e *Neocogniauxia* em Pleurothallidinae atingiram apoio interno razoável em todas as análises, em concordância com os resultados de van den Berg et al., (2000) e Pridgeon, Solano e Chase (2001). Ambos representam pequenos clados que são grupos-irmãos de subtribos grandes em número de gêneros e espécies. Os padrões de comprimento de ramos entre todas as subtribos poderiam ser utilizados para apoiar a manutenção de uma subtribo separada para *Arpophyllum* (Arpophyllinae, Dressler, 1990) e talvez "Dilomilidinae". O ramo que leva a maioria das subtribos é de cerca de 50 passos, incluindo o que posiciona *Arpophyllum* como grupo irmão de Laeliinae. O ramo que separa *Arpophyllum* do restante de Laeliinae é de cerca de 33 passos, porém o primeiro ramo dentro de Laeliinae é de oito passos, mostrando uma demarcação clara. De forma similar, o ramo que torna "Dilomilidinae" e Pleurothallidinae irmãos tem 59 passos, enquanto o galho levando a "Dilomilidinae" tem 74 passos, enquanto os dois dentro de Pleurothallidinae têm, respectivamente, 40 e 23 passos. Estes padrões são corroborados pela morfologia pois *Dilomilis* e *Neocogniauxia* não apresentam a principal sinapomorfia que define Pleurothallidinae (articulação entre o ovário e pedicelo). Eles também apresentam hábito com pseudobulbos tipo cana, enquanto a maioria das Pleurothallidinae apresentam outros tipos (apenas *Fronitaria* tem um hábito que parece ser tipo cana, que por outro lado pode não ser homólogo ao de outras subtribos). Certamente mais estudos moleculares são necessários especialmente em *Octomeria* (um grande

gênero representado por uma única espécie neste trabalho e em Pridgeon, Solano e Chase, 2001) para avaliar se este pequeno clado merece o status de subtribo. No caso de *Arpophyllum*, o hábito da planta é muito similar a alguns gêneros de Laeliinae (ex. *Laelia*, *Cattleya*), mas também a *Octomeria* (Pleurothallidinae). Sua morfologia floral é única, embora Baker (1972) tenha relatado que a anatomia foliar de *Arpophyllum* é bastante diferente de Laeliinae, e conseqüentemente, a morfologia externa similar poderia ser interpretada como paralelismo. Considerando a falta de informação conclusiva, e seguindo os princípios de classificação de táxons monotípicos de Backlund e Bremer (1998) foi preferido neste trabalho considerar estes clados como pertencentes aos grupos aos quais foram irmãos.

A composição genérica de cada subtribo tem também que ser redefinida em alguns casos, especialmente em Laeliinae e Bletinae. Ambas as análises de ITS e combinada mostrou uma clara separação entre todas as subtribos dentro de Epidendreae. Laeliinae deve incluir todos os gêneros listados por Dressler (1993), exceto *Isochilus*, *Ponera* e *Helleriella* (que devem ser incluídos em Ponerinae), *Dilomilis* e *Neocogniauxia* (Pleurothallidinae) e *Basiphyllaea* (Bletinae). Ponerinae é uma subtribo ressureta neste trabalho com uma nova delimitação. Embora este nome tenha sido utilizado em muitos sistemas (Schlechter, 1926; Brieger, Maatsch e Senghas, 1970-1984; Szlachetko, 1995), ele sempre incluiu todos os gêneros apresentando pé-de-coluna que seriam caso contrário incluídos em Laeliinae. Este estudo indica que Ponerinae é uma pequena subtribo que inclui apenas *Ponera*, *Isochilus* e *Helleriella*. Todos os outros gêneros incluídos em sistemas prévios em Ponerinae (ex. *Scaphyglottis* e gêneros próximos e *Jacquiniella*) são parte de Laeliinae. *Scaphyglottis punctulata*, que foi em uma ocasião transferida para *Helleriella* (Garay e Sweet, 1974) não é nada mais que um membro regular de *Scaphyglottis*. Bletinae é parte de Epidendreae e não Arethuseae (como em Dressler, 1993). É uma pequena subtribo composta de apenas três gêneros do novo mundo: *Bletia*, *Hexalectris* e *Basiphyllaea*. Todos os outros gêneros colocados em Bletinae por Dressler (1993) e sistemas anteriores pertencem a diversos clados dentro de Epidendroideae. Ponerinae e Bletinae parecem ser grupos-irmãos. Ambos apresentam pé-de-coluna, e a principal diferença é que Ponerinae têm um hábito tipo cana, enquanto membros de Bletinae são cormosos. Meiracylliinae, que se posicionou fora de Laeliinae na análise morfológica de Freudenstein e Rasmussen (1999), Brieger, Maatsch e Senghas (1970-1984; Podochileae) e Dressler (1971, 1981, 1993) está em todas as análises profundamente incrustado em Laeliinae. Deve-se, portanto, considerar sua estrutura de coluna incomum como uma característica autapomórfica derivada.

O grupo definido em Dressler (1993) como Epidendreae II (velho mundo: Polystachyinae, Glomerinae, Adrorhizinae), apresentou todos os membros que foram incluídos neste estudo em posições relacionadas a outros clados de distribuição também no velho mundo. Estes serão discutidos juntamente com o restante de Epidendroideae.

Delimitação da tribo Arethuseae – Esta tribo apresentou uma delimitação muito distinta em relação a ambos sistemas de Dressler (1981, 1993). Ela inclui Arethusinae (como in Dressler, 1993) e Coelogyninae (que era parte da tribo Coelogyneae em Dressler, 1993) Dressler (1993) já havia sugerido que sua tribo Coelogyneae fosse relacionada a Arethuseae, tendo em comum caracteres morfológicos tais como um estigma emergente em forma de concha. Na circunscrição aqui apresentada Arethuseae é essencialmente uma tribo do velho mundo (excetuando-se *Calopogon* e *Arethusa* que parecem Ter uma disjunção norte-temperada com *Eleorchis*). Em relação à delimitação de Dressler (1981, 1993), Arethuseae perdeu sua maior subtribo em número de gêneros, que era Bletiinae (aqui parte de Epidendreae). Os gêneros do velho mundo colocados em Bletiinae por Dressler (1993) são principalmente parte de Collabiinae e Phaiinae, e estas duas subtribos não parecem ser relacionadas a Arethuseae. A inclusão de *Glomera* em Coelogyninae, que também apareceu na análise combinada de *matK* e *rbcl* de Goldman et al. (2001) é um posicionamento que apareceu apenas no sistema de Bentham (1881) e que ninguém utilizou subsequentemente. Devido ao fato de que a primeira amostra sequenciada por Cameron et al., (1999) do gênero não estava identificada até o nível de espécie, sequenciamos uma segunda espécie para confirmar sua posição. Dressler (1993) havia colocado *Glomera* e muitos outros gêneros do velho mundo (tais como *Earina* e *Agrostophyllum*) em Glomerinae (Epidendreae). Com base nos resultados deste estudo, Glomerinae deve ser considerada um sinônimo nomenclatural de Coelogyninae, enquanto *Agrostophyllum* e *Earina* se considerados uma subtribo independente esta deve ser chamada Agrostophyllinae (subtribo proposta por Szlachetko, 1995) e pertencem ao clado “vandóide”. Os resultados gerais encontrados neste estudo estão em concordância com aqueles encontrados por Goldman et al., (2001). Entretanto, com uma amostragem mais ampla dentro de Epidendroideae, os gêneros previamente alocados em Arethuseae puderam ser mais claramente relocados a outras tribos e subtribos, e o polifiletismo de Arethuseae no sistema de Dressler (1993) completamente avaliado.

Outras relações dentro de Epidendroideae – Os relacionamentos do restante de Epidendroideae são mais difíceis de serem inferidos a partir dos dados deste

estudo, devido à amostragem limitada. Muitos padrões interessantes, entretanto, emergiram devido à maior quantidade de dados em relação a estudos anteriores. O clado que chamou-se "orquídeas vandóides" apareceu na árvore de ITS, regiões não-codificantes de plastoma e dados combinado, e é de grande interesse já que inclui a maioria dos membros da subfamília Vandoideae do sistema de Dressler (1981). Os dados deste trabalho sugerem que se trata de um grupo natural que incluiu Maxillarieae (syn. Cymbidieae), Vandaeae (que inclui subtribo Polystachyinae) e Agrostophyllinae. Este padrão clarifica os resultados não apoiados de Cameron et al. (1999) que posicionaram *Polystachya* perto de Laeliinae, provavelmente como efeito de amostragem de caracteres. Polystachyinae como grupo irmão de Vandaeae e também estes dois grupos como grupo irmão de Maxillarieae está em completa concordância com o diagrama apresentado por Dressler (1981, p. 155). Todos os táxons neste clado "vandóide" apresentam polinários complexos com estipes bem desenvolvidos, caudículos e viscídios. Suas colunas geralmente também são complexas, com braços e asas de diversos formatos. Embora este seja um grupo natural, os níveis de diferenciação molecular e a posição incrustada dentro de Epidendroideae claramente demonstram que tratá-lo como uma subfamília separada (Vandoideae, Brieger, Maatsch e Senghas, 1970-1984, Dressler, 1981, mas não Dressler, 1993) é inapropriado. Embora Agrostophyllinae tenha sido um grupo bem apoiado (*Earina* e *Agrostophyllum*, parte de Glomerinae em Dressler, 1993), este grupo ficou posicionado sem apoio junto de Vandaeae mais Maxillarieae tanto na análise de ITS quanto na de dados combinados, enquanto Polystachyinae foi grupo irmão de Agrostophyllinae na análise de dados não-codificantes de plastoma. Apesar da falta de apoio interno superior a 50% para todo o clado "vandóide", estas coincidências nas análises individuais e combinadas apontam para sua existência. Morfologia também apoia este relacionamento, com a presença de eláteros sendo uma característica comum entre *Agrostophyllum*, *Earina* e *Polystachya* (Hallé, 1986). Alguns gêneros anteriormente colocados em Glomerinae tais como *Aglossorhyncha*, *Glossorhyncha*, *Ischnocentrum* e *Sepalosiphon* não foram sequenciados em nenhum estudo, e sua colocação em Coelogyninae ou Agrostophyllinae ainda necessita ser clarificada. De forma similar, as relações da subtribo Adrorrhizinae (*Adrorrhizon* e *Sirhookera*) são desconhecidas até estudos posteriores.

Outro clado consistente na maioria das análises é Podochileae, incluindo Podochilinae e Thelasiinae, com bom apoio interno. A existência de Eriinae como uma subtribo separada de Podochilinae deve ser analisada com amostragem mais detalhada deste grupo. Ridleyellinae apareceu como grupo irmão do restante deste

clado na análise combinada, embora com baixo apoio interno, mas esta parece ser uma relação clara, pois ocorreu em três das análises separadas. Ridleyellinae foi considerada uma subtribo distinta por inicialmente por Brieger, Maatsch e Senghas (1970-1984), e considerada membro de Thelasiinae por Dressler (1981) e novamente em subtribo separada em Dressler (1993), embora no texto este autor tenha dito que provavelmente era parte de Thelasiinae. Um clado que foi irmão a Podochileae embora com apoio interno menor que 50% incluiu *Acanthephippium*, Collabiinae (*Collabium*, *Nephelephyllum*, *Ancistrochilus*) e Phaiinae (*Phaius* e *Calanthe*), que coletivamente formam a tribo Collabieae. Mais estudos são necessários para avaliar as relações entre Collabieae e Podochileae, e decidir se Collabieae é composta de uma ou duas subtribos, bem como a qual dessas *Acanthephippium* pertence.

Finalmente, Dendrobieae, Malaxideae e *Nervilia* foram grupos-irmãos a todas as Epidendroideae incluídas neste estudo, mas não são grupos dignos de discussão dada a baixa amostragem utilizada aqui.

Como uma conclusão geral deste estudo, Epidendreae e Arethuseae podem agora ser considerados claramente delimitados do restante de Epidendroideae, e foi possível se obter uma visão preliminar das outras relações dentro de Epidendroideae, o que não havia sido possível com regiões únicas tais como *rbcL*, intron de *nad1*, ou *ndhF*. Claramente, o maior número de sítios variáveis variáveis e a taxa mais alta de variação em ITS, aumentaram de forma significativa tanto a resolução quanto o apoio interno para diversos grupos. Deve ser dada atenção especial em trabalhos futuros para resolver com amostragem muito mais detalhada grupos tais como Maxillarieae, Phaiinae/Collabiinae, e Podochileae.

LITERATURA CITADA

- Backlund, A. e K. Bremer. 1998. To be or not to be – principles of classification and monotypic plant families. *Taxon* 47: 391-400.
- Baker, R. K. 1972. *Foliar anatomy of the Laeliinae (Orchidaceae)*. Ph.D. Thesis, Washington University, St. Louis.
- Bakker, F. T., A. Culham, R. Gomez-Martinez, J. Carvalho, J. Compton, R. Dawtrey, M. Gibby. 2000. Patterns of nucleotide substitution in

- angiosperm cpDNA *trnL*(UAA)-*trnF*(GAA) regions. *Molecular Biology and Evolution* 17: 1146-1155.
- Bentham, G. 1881. Notes on Orchideae. *The Journal of the Linnean Society* 18: 281-360.
- Bentham, G. e J. D. Hooker. 1883. *Genera Plantarum (Orchidaceae). Vol. 3. Part 2.* L. Reeve & Co., London.
- Brieger, F. G., R. Maatsch, K. Senghas. 1970-1984. *Die Orchideen.* Paul Parey, Berlin.
- Burns-Balogh, P. e V. A. Funk. 1986. A phylogenetic analysis or the Orchidaceae. *Smithsonian Contributions to Botany* 61: 1-79.
- Cameron, K. M. e M. W. Chase. 2000. Nuclear 18S rDNA sequences of Orchidaceae confirm the subfamilial status and circumscription of Vanilloideae. Páginas 457-464 in Wilson, K. L., e D. A. Morrison, *Monocots: systematics and evolution.* CSIRO Publishing, Melbourne.
- Cameron, K. M., M. W. Chase, W. M. Whitten, P. J. Kores, D. C. Jarrell, V. A. Albert, T. Yukawa, H. G. Hills, D. H. Goldman. 1999. A phylogenetic analysis of the Orchidaceae: evidence from *rbcL* nucleotide sequences. *American Journal of Botany* 86: 208-224.
- Carlswald, B. S., W. M. Whitten, N. H. Williams. 2003. Molecular phylogenetics of Neotropical leafless Angraecinae (Orchidaceae): reevaluation of generic concepts. *International Journal of Plant Sciences* 164: 43-51.
- Chase, M. W., K. G. Cameron, H. G. Hills, D. Jarrell. 1994. Molecular systematics of the Orchidaceae and other lilioid monocots. Páginas 61-

- 73 in Pridgeon, A. M. *Proceedings of the 14th World Orchid Conference*. HMSO, Glasgow.
- Doyle, J. J. e J. L. Doyle. 1987. A rapid DNA isolation method for small quantities of fresh tissues. *Phytochemical Bulletin of the Botanical Society of America* 19: 11-15.
- Dressler, R. L. 1971. Nomenclatural notes on the Orchidaceae - V. *Phytologia* 21: 440-443.
- Dressler, R. L. 1979. The subfamilies of Orchidaceae. *Selbyana* 5: 197-206.
- Dressler, R. L. 1981. *The orchids: natural history and classification*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, USA.
- Dressler, R. L. 1990b. The major clades of the Orchidaceae-Epidendroideae. *Lindleyana* 5: 117-125.
- Dressler, R. L. 1993. *Phylogeny and classification of the orchid family*. Dioscorides Press, Portland OR, USA.
- Dressler, R. L. e C. H. Dodson. 1960. Classification and phylogeny in the Orchidaceae. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 47: 25-68.
- Felsenstein, J. 1985. Confidence limits on phylogenies: an approach using the bootstrap. *Evolution* 39: 783-791.
- Freudenstein, J. V. e F. N. Rasmussen. 1999. What does morphology tell us about orchid relationships? - a cladistic analysis. *American Journal of Botany* 86: 225-248.
- Freudenstein, J. V. e M. W. Chase. 2001. Analysis of mitochondrial *nad1b-c* intron sequences in Orchidaceae: utility of length-change characters. *Systematic Botany* 26: 643-657.

- Freudenstein, J. V., D. M. Senyo, M. W. Chase. 2000. Mitochondrial DNA and relationships in the Orchidaceae. Páginas 421-429 in Wilson, K. L., e D. A. Morrison, *Monocots: systematics and evolution*. CSIRO Publishing, Melbourne.
- Garay, L. A. 1972. On the origin of the Orchidaceae. II. *Journal of the Arnold Arboretum* 53: 202-215.
- Garay, L. A. e H. R. Sweet. 1974. *Flora of the Lesser Antilles: Orchidaceae*. Harvard University Press, Jamaica Plain.
- Goldman, D. H., J. V. Freudenstein, P. J. Kores, M. Molvray, D. C. Jarrell, W. M. Whitten, K. M. Cameron, R. K. Jansen, M. W. Chase. 2001. Phylogenetics of Arethuseae (Orchidaceae) based on plastid *matK* and *rbcl* sequences. *Systematic Botany* 26: 670-695.
- Goldman, D. H. 2000. *Systematics of Calopogon and the tribe Arethuseae*. Ph.D. Thesis, University of Texas, Austin.
- Gravendeel, B., M. W. Chase, E. F. de Vogel, M. C. Roos, T. H. M. Mes, K. Bachmann. 2001. Molecular phylogeny of *Coelogyne* (Epidendroideae; Orchidaceae) based on plastid RFLPs, *matK*, and nuclear ribosomal ITS sequences: evidence for polyphyly. *American Journal of Botany* 88: 1915-1927.
- Hallé, N. 1986. Les èlatères des Sarcanthinae et additions aux Orchidaceae de la Nouvelle-Caledonie. *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris*, 4e, ser. 8, Sect. B, *Adansonia*, no. 3: 215-239.
- Johnson, L. A. e D. E. Soltis. 1994. *matK* DNA sequences and phylogenetic reconstruction in Saxifragaceae s.s. *Systematic Botany* 19: 143-156.

- Kores, P. J., P. H. Weston, M. Molvray, M. W. Chase. 2000. Phylogenetic relationships within the Diurideae (Orchidaceae): inferences from plastid *matK* DNA sequences. Páginas 449-456 in Wilson, K. L., e D. A. Morrison, *Monocots: systematics and evolution*. CSIRO Publishing, Melbourne.
- Kunth, K. S. 1815. *Nova Genera et Species Plantarum*. Sumtibus Librairie Graeco-Latino-Germanicae, Paris.
- Lindley, J. 1853b. *The vegetable kingdom*. Bradbury & Evans, London.
- Mansfeld, R. 1937. Über das System der Orchidaceae-Monandreae. *Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem* 13: 666-676.
- Molvray, M., P. J. Kores, M. W. Chase. 2000. Polyphyly of mycoheterotrophic orchids and functional influences on floral and molecular characters. Páginas 441-448 in Wilson, K. L., e D. A. Morrison, *Monocots: systematics and evolution*. CSIRO Publishing, Melbourne.
- Neyland, R. e L. E. Urbatsch. 1996. Phylogeny of subfamily Epidendroideae (Orchidaceae) inferred from *ndhF* chloroplast gene sequences. *American Journal of Botany* 83: 1195-1206.
- Pridgeon, A. M., R. Solano, M. W. Chase. 2001. Phylogenetic relationships in Pleurothallidinae (Orchidaceae): combined evidence from nuclear and plastid DNA sequences. *American Journal of Botany* 88: 2286-2308.
- Reeves, G., M. W. Chase, P. Goldblatt, T. de Chies, B. Lejeune, M. F. Fay, A. V. Cox, P. J. Rudall. 2001. A phylogenetic analysis of Iridaceae based on four plastid sequences regions: *trnL* intron, *trnL-F* spacer, *rps4* and *rbcL*. *American Journal of Botany* 88: 2074-2087.

- Savolainen, V., M. W. Chase, S. B. Hoot, C. M. Morton, D. E. Soltis, C. Bayer, M. F. Fay, A. Y. de Bruijn, S. Sullivan, Y.-L. Qiu. 2000. Phylogenetics of flowering plants based on combined analysis of plastid *atpB* and *rbcl* gene sequences. *Systematic Biology* 49: 306-362.
- Schlechter, R. 1926. Das System der Orchidaceae. *Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem* 9: 563-591.
- Sun, Y., D. Z. Skinner, G. H. Liang, S. H. Hulbert. 1994. Phylogenetic analysis of *Sorghum* and related taxa using internal transcribed spacers of nuclear ribosomal DNA. *Theoretical and Applied Genetics* 89: 26-32.
- Swofford, D. L. 2000. *PAUP**. *Phylogenetic analysis using parsimony (*and other methods)*. Version 4.0 Beta 3a. Sinauer Associated, Sunderland, Massachusetts.
- Szlachetko, D. L. 1991. New taxa within the order *Orchidales*. *Folia Geobotanica et Phytotaxonomica* 26: 315-329.
- Szlachetko, D. L. 1995. Systema Orchidaliium. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* Suppl. 3: 1-152.
- Taberlet, P., L. Gielly, G. Pautou, J. Bouvet. 1991. Universal primers for amplification of three non-coding regions of chloroplast DNA. *Plant Molecular Biology* 17: 1105-1109.
- van den Berg, C. 2000. *Molecular phylogenetics of Epidendreae with emphasis on subtribe Laeliinae (Orchidaceae)*. PhD Thesis, University of Reading, UK.
- van den Berg, C., A. Ryan, P. J. Cribb, M. W. Chase. 2002. Molecular phylogenetic analysis of *Cymbidium* Sw. (Orchidaceae: Maxillarieae):

- sequence data from internal transcribed spacers (ITS) of nuclear ribosomal DNA and plastid *matK*. *Lindleyana* 17: 102-111.
- van den Berg, C., W. E. Higgins, R. L. Dressler, W. M. Whitten, M. A. Soto Arenas, A. Culham, M. W. Chase. 2000. A phylogenetic analysis of Laeliinae (Orchidaceae) based on sequence data from internal transcribed spacers (ITS) of nuclear ribosomal DNA. *Lindleyana* 15: 96-114.
- Whitten, W. M., N. H. Williams, M. W. Chase. 2000. Subtribal and generic relationship of Maxillarieae (Orchidaceae) with emphasis on Stanhopeinae: combined molecular evidence. *American Journal of Botany* 87: 1842-1856.
- Wiens, J. J. 1998. Combining datasets with different phylogenetic histories. *Systematic Biology* 47: 568-581.
- Yoder, A. D., J. A. Irwin, B. A. Payseur. 2001. Failure of the ILD to determine data combinability for slow loris phylogeny. *Systematic Biology* 50: 408-424.

Tabela 3.1. Material vegetal e vouchers das espécies utilizadas em um estudo da filogenia de Epidendroideae com base em quatro regiões de DNA.

Espécie	Voucher	Número de Acesso no Genbank			
		ITS	trnL-F	matK	rbcl
<i>Acanthephippium mantinianum</i> L.Lind. & Cogn.	Chase O-397 (K)	AF521081	AF519966	AF263618	AF074100
<i>Aeranthus grandiflora</i> Lindl.	van den Berg C367 (K)	AF521083	AF519971-2	não subm.	
<i>Aeranthus ramosa</i> Rolfe	Jarrell s.n.				AF074104
<i>Agrostophyllum majus</i> Hook.f.	Chase O-562 (K)	AF521080	AF519964-5	não subm.	não subm.
<i>Amblostoma armeniacum</i> (Lindl.) Brieger ex Pabst	Brieger Coll. 33081 (ESA)	AF260165	AF266993	AF263748	AF518058
<i>Ancistrochilus rothschildianus</i> J.O'Brien	Chase O-669 (K)	AF521061	AF519928-9	AY121729	não subm.
<i>Angraecum magdalenae</i> Schltr. & Perrier	Chase 9670 (K)	sem seq.	AF519973-4	AY121746	
<i>Angraecum sesquipedale</i> Thouars	Jarrell s.n.				AF074106
<i>Anthogonium gracile</i> Wall.	Chase O-538 (K)	AF521062	AF519930	AF263622	AF264153
<i>Aplectrum hyemale</i> Torr.	Chase O-104 (K)	AY008468	AF519959	AF263623	AF074108
<i>Appendicula cornuta</i> Blume	Chase O-560 (K)	AF521073	AF519956	AY121739	AF518050
<i>Arethusa bulbosa</i> L.	Goldman 446 (TEX)	AF521053	AF519912	AF263624	AF264154
<i>Arpophyllum giganteum</i> Hartw. ex Lindl.	Chase O-586 (K)	AF266742	AF266975	AF265485	AF074110
<i>Arundina graminifolia</i> (D.Don) Hochr.	Chase O-395 (K)	AF461461	AF519931	AF263626	AF074111
<i>Basiphyllaea corallicola</i> (Small) Ames	Ackerman e Axelrod 2381 (UPRRP)	sem seq.	AF519906	AF121722	AF264155
<i>Basiphyllaea hamiltoniana</i> Ackerman & Whitten	Whitten 99108J-51 (FLAS)	AF521050	AF519903-4	AF121721	AF518026
<i>Bletia catenulata</i> Ruiz & Pav.	W. Forster 10 (ESA)	AY008461	AF519901-2	AY121720	AF218024-5

Espécie	Voucher	Número de Acesso no Genbank			
		ITS	trnL-F	matK	rbcl
<i>Bletia catenulata</i> Ruiz & Pav.	E.L. Borba 590 (UEC)	AY008462	AY008449-50	AY121718	sem seq.
<i>Bletia purpurea</i> (Lam.) DC.	van den Berg C342 (K)	AY008463	AY008451-2	AY121719	AF518022-3
<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.	Chase O-556 (K)	AF461466	AF519939	AF263630	AF074114
<i>Broughtonia sanguinea</i> (Sw.) R.Br.	Brieger Coll. 14440 (ESA)	AF260186	AF267015	AF263790	AF518068-9
<i>Bulbophyllum lobbii</i> Lindl.	Chase O-474 (K)	AF521074	AF519957	AY121740	AF074115
<i>Calanthe calanthoides</i> (A.Rich. & Galeotti) Hamer & Garay	Chase O-819 (K)	AF521063	AF519941-2	AF263632	AF264159
<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.	Chase O-820 (K)	AY008467	AF519940	AF263633	AF264160
<i>Calopogon oklahomensis</i> D.Goldman	D. Goldman 553 (TEX)	AF521054	AF519913	AF263635	AF264161
<i>Calypso bulbosa</i> (L.) Oakes	Chase O-490 (K)	AF521076	AF519960-1	AF263636	AF074120
<i>Cattleya labiata</i> Lindl.	Brieger Coll. 5487 (ESA)	AY008594	AF267051	AF263759	
<i>Cattleya dowiana</i> Bateman	Chase O-282 (K)				AF074122
<i>Cattleya violacea</i> (Kunth) Rolfe	Brieger Coll. 28495 (ESA)	AF260206	AF267039	AF263709	AF518071
<i>Caularthron bilamellatum</i> (Rchb.f.) R.E.Schultes	Brieger Coll. 3690 (ESA)	AF260173	AF267001	AF263780	AF518059
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Miller) Druce	Chase O-575 (K)	AF521060	AF519923-4	nao sub	AF074123
<i>Chysis bractescens</i> Lindl.	Chase O-436 (K)	AF260150	AF266971	AF263640	AY121747
<i>Coelia macrostachya</i> Lindl.	Chase O-817 (K)	AY008472	AF519967-8	AY121743	AF518055-6
<i>Coelia triptera</i> (Smith) G.Don ex Steud.	Chase O-324 (K)	AF260151	AF266972	AF263643	AF074132
<i>Coelogyne cristata</i> Lindl.	Chase O-491 (K)	AF461463	AF519937	AF263644	AF074133

Espécie	Voucher	Número de Acesso no Genbank			
		ITS	trnL-F	matK	rbcl
<i>Collabium</i> sp.	Chase O-821 (K)	AF521052	AF519910-1	AF263645	AF264163
<i>Cyrtopodium punctatum</i> (L.) Lindl.(andersonii ITS, matk)	Chase O-126 (K)	AF470490	AF239604	AF470460	AF074144
<i>Dendrobium kingianum</i> Bidw. ex Lindl.	Chase O-164 (K)	AF521075	AF519958	AF263651	AF074146
<i>Dendrochilum glumaceum</i> Lindl.	Chase O-624 (K)	AF461465	AF519933	AY121730	AF264164
<i>Dilochia</i> sp.	Chase O-672 (K)	AF461462	AF519932	AF266531	AF264165
<i>Dilomilis montana</i> (Sw.) Summerh.	Chase O-206 (K)	AF260147	AF266967	AF263765	AF074150
<i>Dinema polybulbon</i> (Sw.) Lindl.	Brieger Coll. 6052 (ESA)	AF260154	AF266976-7	AF263769	AF518061
<i>Dracula chimaera</i> (Rchb.f.) Luer	Chase O-997 (K)	AY008476	AF265489	AF265444	AF518040
<i>Earina autumnalis</i> Hook.f.	Chase O-298 (K)	AF260149	AF266970	AF263656	AF074055
<i>Earina valida</i> Rchb.f.	Leiden 950080 (L)	AF521077	AY008448	AY121741	AF518051-2
<i>Eleorchis japonica</i> (A.Gray) Maekawa	Goldman 1103 (TEX)	AF521055	AF519914-5	AF263657	AF264166
<i>Encyclia oncioides</i> (Lindl.) Schltr.	Brieger Coll. 5420 (ESA)	AF260184	AF267013	AF263788	AF518062
<i>Entomophobia kinabaluensis</i> Ames (de Vogel)	Leiden 970404 (L)	AF461464	AF519938	AY121733	AF518036
<i>Epidendrum campestre</i> Lindl.	E. L. Borba 553 (UEC)	AF260174	AF267002	AF263781	AF518060
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Chase O-199 (K)	AF521059	AF519922	AF263659	Z73707
<i>Eriopsis biloba</i> Lindl.	Chase O-502 (K)	AF239410	AF239602	AF239505	AF074167
<i>Eria ferruginea</i> Teijsm. & Binn.	Chase O-590 (K)	AF521071	AF519954	AF263660	AF074164
<i>Eulophia guineensis</i> Lindl.	Whitten s.n. (FLAS)	AF521057	AF519918-9	AF121724	AF518027-8
<i>Glomera pulchra</i> J.J.Smith	Leiden 960835 (L)	AF521079	AF519963	sem seq.	AF518053
<i>Glomera</i> sp.	Chase O-555 (K)	AF521078	AF519962	AY121742	AF074172
<i>Govenia liliacea</i> Lindl.	G. Salazar 6160 (K spirit)	AF521056	AF519916-7	AY121723	

Espécie	Voucher	Número de Acesso no Genbank			
		ITS	trnL-F	matK	rbcl
<i>Govenia</i> sp.					AF074175
<i>Grammatophyllum speciosum</i> Blume	Chase 89103 (K)	AF470488	AF239606	AF470458	AF074176
<i>Helleriella guerrerensis</i> Dressler & Hágsater	van den Berg C172 (K spirit)	AF260142	AF266961	AF263761	AF518029
<i>Helleriella punctulata</i> (Rchb.f.) Garay & H.R.Sweet	Chase O-299 (K)	AF260182	AF267011	AF263786	AF518064
<i>Hexadesmia crurigera</i> Lindl.	Chase O-336 (K)	AF260180	AF267009	AF263785	AF518065-6
<i>Hexalectris revoluta</i> Correll	D. Goldman 1364 (TEX)	AY008479	AF519908-9	AF263665	AF264168
<i>Isochilus amparoanus</i> Schltr.	Chase O-204 (K)	AF260143	AF266962	AF263762	AF518031
<i>Isochilus brasiliensis</i> Schltr.	Brieger Coll. 33696 (ESA 35553)	AY008480	AF519925	AF121725	AF518030
<i>Laelia harpophylla</i> Rchb.f.	Brieger Coll. 6687 (ESA)	AF260199	AF267030-1	AF263802	AF518073
<i>Laelia rupestris</i> Lindl.	Brieger Coll. 843 (ESA)	AF260197	AF267028	AF263801	AF518074-5
<i>Laelia speciosa</i> (Kunth) Schltr.	unvouchered Chase O-6088	AF260188	AF267018	AF263792	AF518070
<i>Leptotes bicolor</i> Lindl.	Brieger Coll. 1968 (ESA)	AF260185	AF267014	AF263789	sem seq.
<i>Liparis liliifolia</i> (L.) L.C.Rich. ex Lindl.	Chase O-214 (K)	AF521067	AF519946-7	AF263667	AF518046
<i>Listera smallii</i> Wiegand	Cameron 1001 (NCU)	AF521058	AF519920-1	AF263668	AF074184
<i>Malaxis spicata</i> Sw.	Chase O-377 (K)	AF521068	AF519948-9	nao subm.	AF074188
<i>Masdevallia floribunda</i> Lindl.	Chase O-296 (K)	AF260146	AF266966	não subm.	
<i>Masdevallia infracta</i> Lindl.	Chase O-294 (K)				AF074189
<i>Masdevallia uniflora</i> Ruiz & Pav.	Kew 1997-5356 (K)	AF262769	AF265490	AF265446	não subm.
<i>Maxillaria violaceopunctata</i> Rchb.f.	SEL 1981-2139 (SEL)	AF239332	AF239524	AF239428	

Espécie	Voucher	Número de Acesso no Genbank			
		ITS	trnL-F	matK	rbcl
<i>Maxillaria cucullata</i> Lindl.	Chase O-85(K)				AF074190(K)
<i>Meiracyllium gemma</i> Rchb.f.	M. Soto 8731 (AMO)	AF260153	AY008456-7	AY008460	sem seq.
<i>Meiracyllium trinasutum</i> Rchb.f.	Chase O-202 (K)	AF260152	AF266973		AF074192
				AF263670(D G)	
<i>Neobenthamia gracilis</i> Rolfe	van den Berg C304 (K)	AF521064	AF519943	AY121734	AF518045
<i>Neocogniauxia hexaptera</i> (Cogn.) Schltr.	van den Berg C244 (K)	AF260148	AF266968-9	AF263766	AF518037
<i>Nephelaphyllum pulchrum</i> Blume	Chase O-668 (K)	AF521070	AF519952-3	AF263674	AF518049
<i>Nervilia shirensis</i> Schltr.	Kew 1981-4967 (K)	AF521066	AF519945	AY121735	
<i>Nervilia bicarinata</i> Schltr.	Chase O-580 (K)				AF074199
<i>Octomeria gracilis</i> Lodd. ex Lindl.	Hermans 2334 (K spirit 58256)	AF262911	AF265526	AF265484	AF518044
<i>Phaius minor</i> Blume	Chase O-325 (K)	AF521051	AF519907	AF263676	AF074210
<i>Phalaenopsis manii</i> Rchb.f.	van den Berg C345 (K)	AF521082	AF519969-70	AY121744	
<i>Phalaenopsis equestris</i> (Schauer) Rchb.f.	Jarrell s.n.				AF074211
<i>Phreatia tahitensis</i> Lindl.	Chase O-561 (K)	AF521065	AF519944	não subm.	AF074214
<i>Pleione chunii</i> Tso	van den Berg C290 (K)	AY008471	AF519936	AY121732	AF518035
<i>Pleurothallis ochreata</i> Lindl.	Kew 1974-1034 (K)	AF262858	AY008446-7	AY008458	AF518038
<i>Pleurothallis ruscifolia</i> (Jacq.) R.Br.	Hermans 2625 (K)	AF262836(AP)	AF265500	AF265463	AF518042
<i>Podochilus cultratus</i> Lindl.	Chase O-559 (K)	AF521072	AF519955	AY121738	AF074218
<i>Polystachya galeata</i> (Sw.) Rchb.f.	van den Berg C283 (K)	AY008470	AY008453	AY008464	
<i>Polystachya pubescens</i> (Lindl.) Rchb.f.	Chase O-152 (K)				AF074222
<i>Ponera australis</i> Cogn.	Brieger Coll. 33642 (ESA)	AY008486	AF519926-7	AY121727	AF518033

Espécie	Voucher	Número de Acesso no Genbank			
		ITS	trnL-F	matK	rbcl
<i>Ponera exilis</i> Dressler	M. Soto s.n., Paracho, Michoacán (AMO)	AF260144	AF266963-4	AF263763	AF518032
<i>Ponera striata</i> Lindl.	Chase O-6178 (K spirit)	AF260145	AF266965	AY121728	AF518034
<i>Prosthechea abbreviata</i> (Schltr.) W.E.Higgins	Brieger Coll. 10092 (ESA)	AF260181	AF267010	AF263757	AF518063
<i>Pseudolaelia vellozicola</i> (Hoehne) Porto & Brade	São Paulo B.G. 13362 (SP)	AF260166	AF266994	AY121748	AF518057
<i>Ridleyella paniculata</i> (Ridl.) Schltr.	Leiden 31692 (L)	AF521069	AF519951	AY121737	AF518048
<i>Scaphosepalum gibberosum</i> (Lehmann & Kraenzl.) Schltr.	Hermans 2366 (K spirit 57891)	AF262817	AF265503	AF265458	AF518041
<i>Sophronitis coccinea</i> (Lindl.) Rchb.f.	São Paulo B.G. 9577 (SP)	AF260201	AF267033	AF263804	AF518072
<i>Stelis argentata</i> Lindl.	Kew 1984-4053 (K spirit 60886)	AF262878	AF265503	AF265464	AF518043
<i>Tetragamestus modestus</i> Rchb.f.	Brieger Coll. 2756 (ESA)	AF260159	AF266984-5	AF263752	AF518067
<i>Thelasis carinata</i> Blume	Leiden 932669 (L)	sem seq.	AF519950	AY121736	AF518047
<i>Thunia alba</i> Rchb.f.	Chase O-589 (K)	AY008466	AF519934	AY121731	AF074233

Tabela 3.2. Características das diferentes regiões de DNA em relação a uma das árvores da análise combinada (porcentagens calculadas em relação ao comprimento alinhado).

Região de DNA	Comprimento alinhado	Número de sítios variáveis	Número de sítios potencialmente informativos	Número médio de substituições por sítio informativo	Comprimento de Fitch na árvore	CI	RI	ts:tv
ITS	852	673 (79.0%)	541 (63.5%)	7.00	4711	0.2972	0.4745	1.74

Região de DNA	Comprimento alinhado	Número de sítios variáveis	Número de sítios potencialmente informativos	Número médio de substituições por sítio informativo	Comprimento de Fitch na árvore	CI	RI	ts:tv
ITS1	338	303 (89.6%)	261 (77.21%)	8.05	2440	0.2828	0.4497	1.55
5.8S	157	64 (40.6%)	28 (17.8%)	2.45	157	0.4904	0.6721	5.04
ITS2	357	313 (87.7%)	252 (70.6%)	6.75	2114	0.2994	0.4852	1.86
<i>TrnL-F</i>	1622	798 (49.1%)	448 (27.6%)	2.77	2208	0.5276	0.5526	0.78
<i>TrnL-F</i> intron	893	423 (47.3%)	245 (27.4%)	2.99	1264	0.5047	0.4801	0.75
<i>TrnL-F</i> exon	49	21 (42.9%)	7 (14.3%)	2.05	43	0.5814	0.5135	0.39
<i>TrnL-F</i> espaçador	680	354 (52.0%)	196 (28.8%)	2.55	901	0.5572	0.6339	0.83
Introns de <i>trnK/matK</i>	619	364 (58.8%)	176 (28.4%)	2.23	811	0.6153	0.6139	0.76
<i>matK</i> gene	1376	700 (50.9%)	383 (27.8%)	2.62	1833	0.5101	0.5286	1.01
<i>matK</i> (1 ^{as} posições)		227	125	2.40	545	0.5321	0.4920	0.76
<i>matK</i> (2 ^{as} posições)		211	107	2.46	520	0.5365	0.5578	0.89
<i>matK</i> (3 ^{as} posições)		260	149	2.94	764	0.4764	0.5294	1.32
<i>rbcL</i> gene	1428	295 (20.7%)	159 (11.1%)	2.41	712	0.4761	0.5814	1.70
<i>rbcL</i> (1 ^{as} posições)		61	32	2.59	158	0.4241	0.5427	0.76
<i>rbcL</i> (2 ^{as} posições)		41	13	2.37	97	0.4742	0.4688	0.62
<i>rbcL</i> (3 ^{as} posições)		193	114	2.37	457	0.4945	0.6124	3.01

Tabela 3.3. Um esquema das filogenias encontradas neste estudo em relação a duas classificações recentes de Epidendroideae (Dressler, 1981, 1993). Para uma listagem completa dos sistemas ver Apêndices I e II.

Classificação aparente das filogenias baseadas em quatro regiões	Circunscrição em relação aos sistemas anteriores
Malaxideae	Malaxideae of Dressler (1981, 1993)
Dendrobieae Dendrobiinae Bulbophyllinae	Mesma circunscrição de Dressler (1993) Nota: Dressler (1981) colocou estas subtribos em Epidendreae.
Arethuseae Arethusinae (syn. Arundininae)	Arethusinae de Dressler (1993)+ <i>Anthogonium</i> (de Bletinae)+ <i>Arundina</i> (de Arundininae).
Coelogyninae (syn. Thuniinae)	Coelogyneae de Dressler (1993)+ <i>Bletilla</i> (de Bletinae)+ <i>Glomera</i> . Nota: <i>Glomera</i> era Epidendreae: Glomerinae em Dressler (1993).
Calypsoeae Coeliinae (?) colocação duvidosa	Coeliinae de Dressler (1993) Nota: era parte de Epidendreae em Dressler, 1993
Corallorhizinae	Membros de Calypsoeae+Goveniinae de Dressler (1993)
Podochileae Eriinae Podochilinae Thelasiinae Ridleyellinae	Mesma circunscrição de Dressler (1993), composição das subtribos não foi avaliada neste trabalho. Nota: Estas subtribos eram membros de Epidendreae em Dressler (1981)
Phaieae Phaiinae	Gêneros do velho mundo de Bletinae de Dressler (1981, 1993): <i>Phaius</i> , <i>Calanthe</i> , e provavelmente <i>Acanthephippium</i> .
Collabiinae	Collabiinae de Dressler (1993). Nota: esta subtribo estava como <i>incertae sedis</i> em Dressler (1993)
"Clado Vandóide" Agrostophyllinae	<i>Agrostophyllum</i> , <i>Earina</i> . Note: estes eram Epidendreae: Glomerinae em Dressler (1993).
Vandaeae	Vandaeae+Polystachyinae de Dressler (1993), composição das subtribos não foi avaliada neste estudo. Nota: Polystachyinae eram parte de Epidendreae em Dressler (1993).
Maxillarieae (syn. Cymbidieae)	Membros das tribos Maxillarieae e Cymbidieae de Dressler (1993), excluindo Goveniinae. Composição das subtribos não foi avaliada neste trabalho.

Classificação aparente das filogenias baseadas em quatro regiões	Circunscrição em relação aos sistemas anteriores
Epidendreae	
Ponerinae	<i>Ponera</i> , <i>Isochilus</i> e <i>Helleriella</i> . Estes eram membros de Laeliinae em Dressler (1993)
Bletiinae	<i>Bletia</i> , <i>Hexalectris</i> e <i>Basiphyllaea</i> . Esta subtribo era parte de Arethuseae em Dressler (1993). Nota: outros 18 gêneros colocados nesta subtribo por Dressler (1993) são parte de Coelogyninae, Arethusinae, Phaiinae e Collabiinae. <i>Basiphyllaea</i> era parte de Laeliinae em Dressler (1993).
Pleurothallidinae	Pleurothallidinae de Dressler (1993)+ <i>Dilomilis</i> e <i>Neocogniauxia</i> . Note: Os dois últimos gêneros eram parte de Laeliinae em Dressler (1993)
Laeliinae (syn. Meiracylliinae, Arpophyllinae)	Laeliinae de Dressler (1993) excluindo gêneros que foram neste trabalho passados a Ponerinae, <i>Basiphyllaea</i> , <i>Dilomilis</i> e <i>Neocogniauxia</i> . Inclui Meiracylliinae e Arpophyllinae de Dressler (1993).

Strict

Figura 3.1. Consenso estrito de 702 árvores encontradas em uma análise filogenética de 93 táxons com base em dados de sequência de ITS. Números representam apoio interno obtido com 1000 replicações de bootstrap.

Figura 3.2. Consenso estrito de >10,000 árvores encontradas em uma análise filogenética de 97 táxons com base em dados de sequenciamento de regiões não-codificantes de plastoma (região *trnL-F* e regiões espaçadoras do íntron *trnK* ao redor de *matK*). Números representam apoio interno obtido com 1000 replicações de bootstrap.

Figura 3.3. Consenso estrito de mais de 10.000 árvores encontradas em uma análise filogenética de 97 táxons com base em dados de sequenciamento do gene *matK*. Números representam apoio interno obtido com 1000 replicações de bootstrap.

Figura 3.4. Consenso estrito de mais de 10.000 árvores encontradas em uma análise filogenética de 95 taxa com base em dados de sequência de *rbcL*. Números representam apoio interno obtido com 1000 replicações de bootstrap.

Figura 3.5. Primeira parte de uma das árvores mais parcimoniosas de uma análise combinada de quatro regiões de DNA (L=9818, CI=0.42 e RI=0.51). Os números acima dos ramos são comprimentos de ramo de Fitch, enquanto porcentagens de apoio interno de 1000 replicações de bootstrap são indicados em negrito abaixo dos ramos.

Figura 3.6. Segunda parte da mesma árvore da Fig. 3.5 (L=9818, CI=0.42 e RI=0.51). Os números acima dos ramos são comprimentos de ramo de Fitch, enquanto porcentagens de apoio interno de 1000 replicações de bootstrap são indicados em negrito abaixo dos ramos.

Capítulo 4 - Uma abordagem molecular para o estudo de biogeografia histórica das principais linhagens e disjunções em Orchidaceae

ABSTRACT

Neste trabalho é construído um cronograma com base em comprimentos de ramos de máxima verossimilhança de uma matriz de 213 seqüências de *rbcl*, utilizando-se NPRS e topologias obtidas de outros trabalhos na literatura. A calibração foi feita com base em taxas evolutivas de outras monocotiledôneas, aplicadas a um comprimento médio dentro de Orchidaceae calculado com todos os terminais. Inferiu-se que Orchidaceae separou-se de outras Asparagales cerca de 67 milhões de anos desde o presente, e sofreu a maior parte de sua irradiação em subfamílias, tribos e subtribos entre 54 e 40 m.a.p. É proposto um novo ponto de calibração para datação de Orchidaceae, utilizando o evento da separação entre *Paphiopedilum* e *Mexipedium/Selenipedium*, com idade mínima de 34 m.a.p. Fica também evidenciada que grande parte dos grandes eventos de disjunção de Orchidaceae podem ter ocorrido através de vicariância boreotropical, em constraste com as teorias dispersalistas que sempre foram utilizadas. Uma discussão biogeográfica para as principais linhagens de Orchidaceae é apresentada.

INTRODUÇÃO

Orchidaceae é uma família presente na maioria dos ambientes do planeta, embora muito mais raras nas regiões desérticas ou nas regiões polares extremamente frias da América do Norte e Antártida. Apesar disso e do tamanho da família, muito pouco foi escrito sobre sua biogeografia. Garay (1964) apresentou um primeiro levantamento das disjunções em orquídeas entre os continentes, e relatou que apenas 33 de cerca de 800 gêneros mostram disjunções transoceânicas. Estes são geralmente em grupos taxonômicos de hábito terrícola. Dressler (1981) reavaliou o estudo de Garay, e dividiu as disjunções em três grupos principais: a) Dispersões antigas, em o que foram chamados "gêneros primitivos", datando do início do Terciário; b) "saltadores intermediários", resultando de dispersões a longa-distância no meio do Terciário e c) "saltadores recentes", dispersões recentes de espécies, geralmente representados por gêneros

que caso contrário estariam em um único continente, mas em que uma das espécies apresenta distribuições transoceânicas. De uma forma ou de outras, estas teorias são fortemente centradas em eventos de dispersão, devido à noção de que as orquídeas são uma família bastante recente quando comparada a outras angiospermas. As sementes de orquídeas são minúsculas e dispersas pelo vento, e a maioria dos autores considera que possam ter sido dispersas intercontinentalmente de tempos em tempos. Raven e Axelrod (1974), em sua revisão extensa sobre biogeografia das angiospermas em relação à deriva continental, mencionaram apenas que biogeografia de Orchidaceae é um assunto difícil devido à sua distribuição global, e que uma origem no sudeste asiático ou Australásia pode ser postulado por ser a distribuição da família Apostasioideae (que se assumia ser a mais primitiva em função de suas características morfológicas não especializadas. Brieger (1971) tentou conectar distribuições geográficas de Orchidaceae com filogenia, entretanto as supostas relações filogenéticas que ele utilizou limitaram severamente as conclusões. Ele relatou, entretanto, que o padrão comum de disjunção entre a África e América Tropical é incomum em orquídeas, a regra sendo uma disjunção entre a América Tropical e Sudeste Asiático ou Australásia. Ele explicou este padrão por uma região tropical norte antes do Mioceno. Esta explicação é muito similar à Hipótese Boreotropical mais tarde proposta por Wolfe (1975), com base em fósseis de plantas, e Lavin e Luckow (1993) para explicar padrões semelhantes encontrados em Leguminosas. Por outro lado Brieger sugeriu que todos os grupos presentes na África teriam sido ganhos através de dispersões a partir da Europa e Ásia. Recentemente, uma quantidade ampla de informação filogenética se tornou disponível, e uma reavaliação destes em comparação com a distribuição das Orchidaceae enfocando especialmente os grupos americanos deve ser feita de forma a estabelecermos uma teoria geral explicando a biogeografia nesta família: Algumas questões principais são necessárias nesta abordagem: a) discriminar entre explicações dispersalistas ou de vicariância para disjunções em Orchidaceae em diferentes linhagens filogenéticas. b) discriminar para os grupos de orquídeas neotropicais, se eles são melhor explicados por um evento de vicariância boreotropical entre a América do Norte e Ásia seguido de dispersão para a América do Sul ou uma origem sul-americana (ou talvez um evento de vicariância Gondwânico entre América do Sul e África) seguido de dispersão à América do Norte e Ásia

Vários estudos moleculares vastos surgiram recentemente tentando resolver a filogenia dentro de Orchidaceae. É importante notar que Orchidaceae, após ser seguidamente mantida como uma família isolada em Liliiflorae, foi colocada por

pela maioria dos estudos filogenéticos recentes (Chase et al., 1993; Fay et al., 2000; Chase et al., 2000) como um dos clados mais basais de Asparagales. Através de datação molecular de ramos em monocotiledôneas, Bremer (2000) inferiu que a separação entre Orchidaceae e seu grupo irmão poderia ter ocorrido cerca de 45-50 milhões de anos atrás. Cameron et al. (1999) publicaram o primeiro estudo amplo de toda Orchidaceae, com base em seqüências do gene de plastoma *rbcL*. Ao mesmo tempo, Freudenstein e Rasmussen (1999) publicaram uma filogenia baseada em caracteres morfológicos para a maioria dos grupos dentro da família. Ambos estes estudos produziram filogenias que tiveram boa resolução para resolver as principais subfamílias de Orchidaceae e também dentro dos grupos mais basais (Cypripedioideae, Vanilloideae, Orchidoideae). Estas topologias foram confirmadas por outros genes (18 S, Cameron e Chase, 2000; *nad1b-c* intron, Freudenstein e Chase, 2001). Vários outros estudos têm estudado a filogenia de tribos e subtribos (Cox et al., 1997, Cypripedioideae; Pridgeon e Chase, 1998, Catasetinae; Cameron e Chase, 1999, Pogoniinae; Ryan et al., 2000; Lycastinae, van den Berg et al., 2000, Laeliinae; van den Berg, 2000; Epidendreae; ; Whitten, Williams e Chase, 2000, Maxillarieae; Williams et al., 2001, Oncidiinae; Goldman et al., 2001, Arethuseae; Pridgeon, Solano e Chase, 2001; Pleurothallidinae). Estes estudos foram geralmente informativos para filogenia, mas todos eles não apresentaram inferências biogeográficas. Algumas conclusões importantes destes trabalhos devem ser assinaladas, entretanto, especialmente no que concerne a tribos e subtribos pantropicais. Epidendreae e Arethuseae foram freqüentemente citadas (Brieger, 1971, Dressler, 1981) como disjunções entre a Ásia e América. Bletinae pela definição de Dressler (1993) pertencia à tribo Arethuseae e incluía dois gêneros neotropicais e 19 gêneros paleotropicais, em sua maioria asiáticos. Filogenias moleculares de Epidendreae e Arethuseae (van den Berg, 2000; Goldman et al., 2001 e Capítulo 3) mostraram que Bletinae inclui apenas 3 gêneros (*Bletia*, *Hexalectris* e *Basiphyllaea*) e pertence à tribo Epidendreae, enquanto os táxons asiáticos e africanos são parte de outras tribos e subtribos do velho mundo (Collabiinae e Coelogyninae). De forma similar, Epidendreae estava composta por sete subtribos neotropicais e três subtribos paleotropicais em Dressler (1993). Estudos moleculares (van den Berg et al., 2000; Capítulo 3) mostraram que todos os grupos paleotropicais não são parte desta tribo, que portanto é exclusivamente neotropical. Por outro lado, Maxillarieae e Cymbidieae (a primeira exclusivamente neotropical e a segunda pantropical) devem provavelmente ser unidas sob uma única tribo. Dentro desta, a subtribo Cyrtopodiinae (pantropical) é grupo irmão de todos os outros taxa que são exclusivamente neotropicais.

A principal barreira para o estudo de biogeografia e tentativas de datar os principais clados de Orchidaceae é a ausência de fósseis que possam ser indisputavelmente atribuídos à família. Sendo assim, mesmo com uma filogenia completa baseada em *rbcL* (Cameron et al., 1999), duas razões principais vêm atrapalhando uma abordagem molecular para datação das linhagens de orquídeas: a primeira é a falta de resolução das árvores de *rbcL*, especialmente dentro de Epidendroideae, e a segunda é encontrar um ponto para calibração para obter-se datas absolutas. Neste estudo, lidou-se com o primeiro problema utilizando uma filogenia restrita de *rbcL* levando em consideração as topologias de diversos estudos da literatura e com o segundo problema utilizando taxas de evolução conhecidas em monocotiledôneas (Bremer, 2000), e comparando os resultados com outros estudos para escolher um ponto de calibração com menos pressupostos. Apesar das severas limitações para calibrar filogenias de Orchidaceae para tempos absolutos de divergência, foi possível tirar inferências gerais com base em alguns pressupostos, e então estabelecer uma hipótese geral que possa ser confirmada ou rejeitada em seu todo ou em parte em trabalhos futuros.

MATERIAIS E MÉTODOS

De forma a poder fazer inferências em datação de linhagens de orquídeas primeiro era necessário obter uma filogenia que pudesse ser utilizada como ponto de partida. Uma vez que a filogenia de *rbcL* de Cameron et al. (1999) tinha boas topologias apenas para as subfamílias e alguns outros grupos, optou-se por reconstruir sua árvore, com modificações. Inicialmente, a maioria das seqüências de Cameron et al. (1999) foram obtidas no Genbank, e também as seqüências de Goldman et al. (2001), além de seqüências não publicadas (C. van den Berg, do Capítulo 3). Em seguida a matriz resultante de *rbcL* foi otimizada em uma topologia restrita em diversos nós seguindo outras filogenias publicadas (Cameron et al., 1999, relações das subfamílias; Cox et al., 1997, Cyripedioideae; Cameron et al. (1999) e Cameron e Chase, 1999, Vanilloideae; Kores et al., 2001, Clements et al., 2002, Orchidoideae, Goldman et al., 2001, van den Berg, 2000, filogenias do Capítulo 3, Epidendroideae). Esta topologia foi utilizada para estimar os comprimentos de todos os ramos terminais e um nó basal entre Orchidaceae e um grupo irmão selecionado de Asparagales. De forma a fazer estimativas para os comprimentos de ramo de cada terminal em Orchidaceae ao nó que torna a família grupo irmão de outras Asparagales incluídas (*Alania*, *Astelia*, *Blandfordia*, *Borya*, *Collospermum*, *Curculigo*, *Empodium*, *Hypoxis*, *Lanaria*, *Milligania*, *Pauridia*,

Spiloxene), foi incluído um como grupo externo um táxon mais distante, *Tigridia pavonia* (Iridaceae), obtida do Genbank. Estes comprimentos de ramos foram então utilizados para tirar uma idéia básica sobre as taxas de substituição nas principais linhagens de Orchidaceae, e para fazer estimativas de datas para o nó basal da família. Devido à inexistência de fósseis confiáveis para a calibração de taxas, utilizou-se estimativas dentro de monocotiledôneas e Asparagales (Bremer, 2000). Este autor encontrou que em monocotiledôneas as taxas para Poales e Zingiberales são significativamente maiores, mas que não há variação significativa em outros clados de monocotiledôneas. Portanto, utilizou-se a sua taxa média de monocotiledôneas (0.73 substituições/milhão de anos) para calcular a idade da separação entre as orquídeas e grupo irmão postulado, com o comprimento de ramo médio ponderado entre as diferentes linhagens (veja os resultados para uma justificativa deste procedimento).

É conhecido que o critério de parcimônia consistentemente subestima os comprimentos de ramo devido à natureza deste critério de optimalidade, entretanto a estratégia acima foi utilizada devido ao fato de que as taxas de Bremer (2000) foram obtidas dentro do mesmo critério. Uma vez que uma data para o nó basal de Orchidaceae foi inferido pela metodologia acima, nosso objetivo se torna estabelecer datas absolutas para nós internos que tenham algum interesse para questões biogeográficas (geralmente disjunções). De forma a inferir mais cuidadosamente um conjunto de taxas relativas que pudesse ser utilizado para investigar as datas absolutas para estes nós, estimou-se comprimentos de ramo de máxima verossimilhança para a mesma árvore do primeiro procedimento. O modelo utilizado foi HKY85+gamma com as frequências de bases e gama estimados a partir da matriz de dados. A árvore resultante com comprimentos de ramo foi então processada no software R8S (Sanderson, 2002), com o método de Suavização de Taxas Não Paramétrica (Non-parametrical Rate Smoothing – NPRS, Sanderson, 1997). Uma vez que as taxas relativas e idades foram obtidas construiu-se um cronograma tendo como ponto de calibração a idade obtida no procedimento descrito no início da metodologia. O cronograma obtido foi então utilizado para discussões biogeográficas das diversas linhagens e disjunções em Orchidaceae.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As estimativas de médias para as principais linhagens é apresentada na Tabela 4.1. Aplicação da taxa de 0.73 subst./milhão de anos de Bremer (2000) ao comprimento médio de ramo das cinco linhagens de orquídeas produziu uma

estimativa de 69.0 ± 2.30 milhões de anos (média \pm intervalo de confiança de 5%) do presente até o nó entre Orchidaceae e grupo irmão postulado. Um cálculo das médias dentro do grupo irmão até o mesmo nó produziu uma estimativa mais recente (51.92 ± 7.23) para o mesmo nó. As ANOVAs entre todas as cinco linhagens detectou diferenças significativas ($p < 0.001$). Análise de NPRS permitiu construir o cronograma das Figs. 4.1-4.3. Uma tabela com os nós de maior interesse biogeográfico e suas idades estimadas é apresentado na Tabela 4.2.

Taxas evolutivas e estimativas de idade para Orchidaceae – as estimativas baseadas nos comprimentos de ramo e a taxa de 0.73 of Bremer (2000) sugerem que a família divergiu de seu grupo irmão em Asparagales de 66.7 to 71.3 myr. Este nó foi estimado no cronograma de monocotiledôneas de Bremer (2000) como mais recente (cerca de 42 m.a.p., calculado com uma régua sobre o cronograma deste artigo, uma vez que não foi fornecida uma tabela com as datas), utilizando apenas um terminal de Orchidaceae (*Apostasia*). No presente trabalho, o comprimento de *Apostasia* até o nó em questão (47 passos) produziria 64.4 m.a.p. A idade estimada por Bremer (2000) foi ainda mais baixa que aquela que pode ser calculada apenas com os comprimentos dentro do grupo irmão (51.9 ± 7.23 m.a.p). Uma explicação seria que a amostragem apenas de um táxon nas orquídeas mais as estimativas menores do grupo irmão contribuíram para a estimativa mais baixa de Bremer (2000). Em estimativas de idade por NPRS de uma árvore gigante de angiospermas de Wikström et al. (2001) o mesmo nó teve estimativas de 53 ± 5 m.a.p. com ACCTAN, 67 ± 5 com DELTRAN e 69 ± 5 with máxima verossimilhança (nó 495 dos apêndices eletrônicos de Wikstrom et al., 2001), e portanto geralmente concordantes com os resultados aqui encontrados. Estes resultados estão em desacordo com algumas idades muito mais antigas de nós de Cameron e Chase (1999). As estimativas destes autores foram feitas com taxas de grupos muito diferentes de angiospermas e muito generalizadas (Wendel e Albert, 1992). Considerando que as taxas de evolução de *rbcl* podem ser muito diferentes entre grupos de angiospermas (Bousquet et al., 1992), os resultados destes autores são provavelmente devidos ao uso de uma taxa subestimada para inferir as datas.

Orchidaceae e Vicariância em Gondwana – Cameron e Chase (1999), com base nas idades estimadas para Orchidaceae, sugeriram que muitas disjunções de Orchidaceae seriam de vicariâncias de origem Gondwânica. Considera-se que África e América do Sul iniciaram sua separação cerca de 125 m.a.p, e no final do Cretáceo estavam separados por cerca de 800km, embora com muitas ilhas oceânicas (Raven e Axelrod, 1974). Por outro lado estes autores sugerem que migração direta entre Gondwana oeste (África+América do Sul) e Australásia tenha

sido possível até 90 m.a.p. Considerando que no Cretáceo (65 m.a.p.) Orchidaceae estava em sua diversificação inicial, e provavelmente na Ásia/Australásia, parece bastante improvável a rota migratória via Gondwana/América do Sul, a não ser por várias dispersões a longa distância. Como já foi notado por Brieger (1971), o padrão comum de disjunção em Orchidaceae envolve Sudeste Asiático e Américas, enquanto os grupos que ocorrem na África parece ser derivados da flora asiática ocidental e da Europa, com pouco em comum com os grupos do Neotrópico.

Orchidaceae e Vicariância Boreotropical – A teoria Boreotropical sugere uma troca biótica preferencial entre a América do Norte e Eurásia durante o início do Eoceno, devido a termal máxima associada à proximidade destas placas, que teria favorecido uma flora tropical contínua entre a América do Norte e Leste da Ásia. É necessário cuidado em distinguir esta teoria da teoria da Geoflora Arcto-Terciária (Engler, 1879; Chaney, 1947; Axelrod, 1960), que pressupõe uma flora temperada no Árticos com táxons que progressivamente migraram e se adaptaram às regiões subtropicais e tropicais mais ao sul. Pelo menos cinco períodos distintos de migração parecem ter ocorrido (Tiffney, 1985), sendo que os táxons mas tropicais migraram em sua maioria no início e meio do Eoceno, enquanto os táxons decíduos e temperados apresentaram migrações até o Mioceno. Pela proposta da teoria Boreotropical de Wolfe (1975), uma flora contínua tropical tanto pelo Norte Atlântico ou pelo Estreito de Bering teria ocorrido até o final do Eoceno (34 m.a.p.), quando uma deterioração das temperaturas teria forçado estes táxons em direção sul, num claro evento de vicariância. Em concordância com Brieger (1971), esta parece ser a rota principal para explicar as disjunções de Orchidaceae americanas. A região tropical da América do Norte (México e Antilhas) parece conter a maioria dos táxons mais basais de Epidendreae (ver Cap. 3), sendo que todos os táxons da América do Sul são mais derivados, provavelmente devidos a uma colonização posterior. No caso de *Eriopsis*, que parece ser o grupo irmão de todas as Maxillarieae, a ocorrência principal está na região da América Central, e este gênero poderia ter tido uma origem ao norte antes da religação do istmo do Panamá. Se observarmos o cronograma das Figs. 4.1-4.3, é fácil notar que as subfamílias Apostasioideae, Cypridioideae e Vanilloideae divergiram algo entre o final do Paleoceno e Eoceno, enquanto Orchidoideae e Epidendroideae, e também praticamente todas as tribos dentro de Epidendroideae se originaram durante o Eoceno. Este padrão temporal torna a teoria boreotropical uma opção principal para explicar as disjunções e também o fato de várias linhagens diferentes estarem presentes nas Américas, através de uma distribuição contínua no norte durante o Eoceno. Outras disjunções, em táxons como, por exemplo, nos gêneros *Orchis*,

Platanthera, *Calopogon/Eleorchis*, *Epipactis*, *Listera* e *Calypso* provavelmente devam ser muito mais recentes, no Mioceno ou mesmo ao final do Terciário, por se tratarem de grupos de clima frio temperado. De fato ao observarmos o cronograma, *Orchis* parece ter origem no Mioceno (Fig. 4.1), *Epipactis*, *Listera* e *Calypso* no meio e final do Oligoceno (Fig. 4.2), e a disjunção entre *Arethusa/Calopogon* e *Eleorchis* no Mioceno, ao redor de 18 m.a.p. Isto coincide com várias migrações de taxa decíduos de florestas temperadas (Tiffney, 1985).

Estabelecendo um ponto para calibração de datas em Orchidaceae – a teoria boreotropical também fornece uma explicação muito plausível para a disjunção entre *Paphiopedilum* (Sudeste Asiático) e *Phragmipedium/Mexipedium* (Américas), que foi inferida no cronograma do presente trabalho em cerca de 39 m.a.p. Este clado de Cyripedioideae tem a sua filogenia bem resolvida (Cox et al., 1997), táxons exclusivamente tropicais ou subtropicais, e *Mexipedium*, endêmico estrito do México, é grupo irmão de todos os *Phragmipedium*, que ocorrem em toda a América tropical. Com isto, para futuros trabalhos de datação molecular em Orchidaceae, propõe-se aqui que se passe a adotar esta disjunção, com uma idade mínima de 34 m.a.p (o evento final de esfriamento do Eoceno), como ponto de calibração para cronogramas de Orchidaceae, sendo que este ponto já foi encontrado similar para vários outros grupos, por exemplo, para táxons de Magnoliaceae com disjunção entre as Grandes Antilhas e Ásia (Azuma et al., 2001)

Biogeografia de Orchidaceae e suas subfamílias em relação às filogenias e datas inferidas – A subfamília que é grupo irmão do restante de Orchidaceae (Apostasioideae) ocorre apenas da Austrália até a Índia. Considerando que também as famílias filogeneticamente mais próximas de Orchidaceae (Boryaceae, Blandfordiaceae) nas Asparagales basais (Fay et al., 2000) são restritas à Austrália e Sudeste Asiático, esta região têm sido postulada como a principal candidata para origem da família (como em Raven e Axelrod, 1974). Devemos portanto discutir em seguida as subfamílias restantes, com ênfase nas que ocorrem no continente americano, pela ordem em que aparecem no cronograma. O nó mais basal dentro de Orchidaceae (que separa Apostasioideae do restante) é cerca de 57 m.a.p., e é seguido de uma explosão de linhagens num prazo curto, até cerca de 40 m.a.p. onde o baixo número de substituições de *rbcl* forma uma politomia da qual emergem a maioria das tribos de Epidendroideae avançadas.

Cyripedioideae – Esta subfamília contém cinco gêneros e cerca de 33 espécies, e inclui todas as Orchidaceae com duas anteras férteis, e parece ter divergido do restante de Orchidaceae cerca de 56 m.a.p. (Tabela 4.2). Filogenia (Cox et al., 1997; Fig. 4.4) mostrou que *Selenipedium*, um gênero de folhas

plicadas que ocorre no norte da América do Sul até Costa Rica, é grupo irmão dos outros quatro gêneros. Isto poderia sugerir uma origem sul americana para esta subfamília, embora isto exigiria uma dispersão para o hemisfério norte para explicar a diversificação do grupo durante o Eoceno. Portanto uma origem centro-americana é mais plausível, com posterior dispersão para o norte da América do Sul. Não fica claro como este grupo teria divergido de Apostasioideae, embora nosso cronograma sugira que isto tenha ocorrido ainda no Paleoceno. A maior dificuldade neste caso é justamente a distribuição quase exclusivamente equatorial no neotrópico de *Selenipedium*. O grupo seguinte na filogenia é o gênero *Cypripedium*, que também tem folhas plicadas. Este gênero ocorre em climas temperados da América do Norte, Ásia e Europa. A espécie *C. irapeanum*, que é grupo irmão do restante do gênero, é restrita ao sul do México em clima subtropical, e possui caracteres que lembram *Selenipedium*, sugerindo que *Cypripedium* se originou de *Selenipedium* e colonizou climas mais frios. O clado subsequente já foi discutido acima, e inclui três gêneros tropicais com folhas conduplicadas. *Mexipedium* é irmão de *Phragmipedium* (México a América do Sul), e estes dois irmãos de *Paphiopedilum* (Ásia Tropical).

Vanilloideae – Esta grupo foi demonstrado como sendo uma subfamília apenas recentemente, em uma posição filogenética subsequente a Cypridiodeae (Cameron et al., 1999, Cameron et al., 2000), e segundo o cronograma deste trabalho parece ter divergido das outras subfamílias cerca de 55 m.a.p. (Tabela 4.2). Nas Américas, esta representado por 10 gêneros, e cerca de 144 espécies em dois clados principais, um equivalente à subtribo Vanillinae e o outro Pogoniinae. Vanillinae tem *Erythrorchis* seguido de *Eriaxis* e *Clematepistephium* como grupo irmão do restante (Fig. 4.5), todas da Ásia/Australasia. O ramo subsequente tem *Epistephium*, que é restrito ao neotrópico, como grupo irmão de *Vanilla*, pantropical. Em *Vanilla*, a espécie irmã de todo o gênero na filogenia de Cameron et al., (1999) é restrita ao México. Os padrões de distribuição de Vanillinae são provavelmente os mais difíceis de serem encaixados na teoria Boreotropical, pois *Clematepistephium* é restrito à Nova Caledônia e *Epistephium* é pouco provável que tenha uma origem no Hemisfério Norte, sendo que a maioria das espécies é sul-americana e apenas uma espécie ocorre na América Central até Belize. É conhecido que migrações pelo sul entre América do Sul, Antártida e Austrália/Nova Zelândia/Nova Caledônia teriam sido possível até cerca de 80 m.a.p. (quando Nova Caledônia e Nova Zelândia se separaram). No cronograma deste trabalho esta disjunção se posicionou ao redor de 40 m.a.p. Esta é a principal disjunção que poderia sugerir que a estimativa de datação neste trabalho estaria recente em

demasia. Por outro lado, sendo um grupo mais antigo mesmo no cronograma apresentado, este também apresenta uma maior chance de ocorrência de uma dispersão transoceânica. Dentro do gênero *Vanilla* o problema é similar, já que espécies deste gênero ocorrem no neotrópico, África e Ásia, e pela datação obtida esta irradiação teria ocorrido toda a partir do Mioceno, e assim também requer explicações dispersalistas. Esta explicação é ainda mais difícil uma vez que *Vanilla* possui sementes mais pesadas e duras, que não são dispersas pelo vento. No clado de Pogoniinae, todos os gêneros são americanos, com exceção de *Pogonia*, que possui uma espécie temperada na América do Norte e duas espécies no Japão. Cameron e Chase (1999) propuseram uma explicação biogeográfica explícita para este grupo, onde as espécies asiáticas de *Pogonia* teriam migrado pelo estreito de Bering. Estes eventos de dispersão parecem ser comuns em táxons de zonas temperadas, especialmente em grupos de orquídeas circumboreais mencionados anteriormente (*Cypripedium*, *Platanthera*, *Calypso*, *Epipactis*, *Amerorchis*, *Listera*). Esta disjunção foi estimada por NPRS para cerca de 15 m.a.p., no Mioceno portanto, e caiu dentro das estimativas imprecisas de Cameron e Chase (1999) entre 10 e 28 m.a.p. Estes autores, estimaram entre 45 e 63 m.a.p. a separação entre Vanillinae e Pogoninae, que aqui foi estimada em cerca de 52 m.a.p. A estimativa muito grande de 70 a 98 m.a.p. entre *Duckeella* e *Cleistis* foi provavelmente devida as rápidas taxas de substituição encontradas dentro de Vanilloideae.

Orchidoideae – Este grupo aparece em seguida a Vanilloideae e é irmão à sufamília restante Epidendroideae. Está representado no continente americano por 71 gêneros e 1042 espécies geralmente terrícolas. Há três clados grandes neste grupo, um equivalente à tribo Orchideae, o outro o que constituía a sufamília Spiranthoideae de Dressler (1993), sendo este último irmão das Diurideae, exclusivamente da Australásia. Os dois primeiros clados possuem gêneros temperados sul-americanos como grupo irmão basal em relação ao restante do clado, sugerindo uma disjunção entre o sul da América do Sul e Austrália. Esta disjunção ficou posicionada no nosso cronograma em cerca de 40 m.a.p. (Fig. 4.1; Tabela 4.2). Raven e Axelrod (1974) afirmam que provavelmente foi possível migração direta entre América do Sul e Austrália até cerca de 38 m.a.p., portanto estes padrões se encaixam perfeitamente. Dentro de Orchidoideae o gênero *Habenaria* tem uma distribuição mais ou menos geral tanto em áreas tropicais quanto temperadas, além de ser abundante na África. Estas parecem ser melhor explicadas por dispersões posteriores. No clado de "Spiranthoideae", *Codonorchis* (América do Sul temperada) é grupo irmão do restante. Os clados seguintes são

Megastylis (Nova Caledonia) e *Pterostylis* (Australásia) e em seguida vários gêneros principalmente americanos, com poucos grupos na Ásia, e alguns de distribuição generalizada temperada. *Megastylis* poderia ser o segundo contraexemplo em relação às nossas datações, de forma similar a *Clematespistephium*, devido à impossibilidade de migrações para a Nova Caledônia discutidas em Vanilloideae.

Epidendroideae – Este consiste do grupo principal de Orchidaceae, com praticamente todas as espécies epífitas tropicais e apenas nas américas consiste de 284 gêneros e 7928 espécies). Do ponto de vista de datação, parece haver divergido de Orchidoideae cerca de 53 m.a.p. (Tabela 4.2). As partes do cronograma referentes a esta subfamília (Figs. 4.2 e 4.3) mostram que houveram períodos iniciais de diversificação nas chamadas Epidendroideae “inferiores” cerca de 45-50 milhões de anos. As Epidendroideae “superiores” ficaram caracterizadas por uma grande politomia cerca de 40 m.a.p. de onde surgem a maioria das tribos e subtribos. Infelizmente as baixas velocidades de substituição de *rbcl* não permitiram maior resolução neste grupo, embora permitam uma estimativa inicial das datas e padrões de diversificação. Uma árvore geral como a utilizada neste trabalho não permite muitas inferências, uma vez que Epidendroideae apresentam padrões complexos de distribuição geográfica. Seria de grande interesse os exclusivamente americanos tais como Epidendreae e parte de Maxillarieae. Infelizmente as duas tribos surgem diretamente da politomia e com isto não é possível inferir se se tratariam de disjunções boreotropicais sem saber os grupos irmãos destes clados. Por outro lado, o cronograma permite analisar algumas disjunções que apareceram em Dressler (1981) como “saltadores recentes”, para certificarmos que se tratam de dispersões transoceânicas inequívocas. Um exemplo destes seria o gênero *Bulbophyllum*, principalmente africano e asiático, mas com cerca de 80 espécies no neotrópico. Este gênero parece ter divergido já no Oligoceno, sugerindo que a disjunção não pode ser explicada por vicariância, embora não se possa descartar que durante este tempo não possa ter havido mais de uma dispersão. A dispersão, por outro lado, deve ser antiga o suficiente para ter havido diversificação em espécies em vários grupos morfológicos distintos no neotrópico, e não existem espécies em comum entre o novo e velho mundo. Outro exemplo, são alguns gêneros de Angraecinae, subtribo principalmente africana, que ocorrem no neotrópico. Estes gêneros também parecem ser fruto de uma dispersão antiga o suficiente para terem divergido (os gêneros do velho e novo mundo são distintos), enquanto a diferenciação da subtribo da subtribo Aerangidinae se deu no meio do Mioceno. No gênero *Calanthe*, asiático, uma espécie é exclusivamente mexicana (*C. calanthoides*). A separação desta espécie e *C. tricarinata* (asiática) no

cronograma (Fig. 4.2) também datou ao final do oligoceno, portanto bastante antiga, embora não haja grande diferenciação morfológica. As disjunções mais recentes não puderam ser analisadas, pois se tratam de espécies que ocorrem tanto na África e América do Sul, como *Oeceoclades maculata*, e *Eulophia alta*, que não foram amostrados em nosso trabalho. Entretanto considerando estas dispersões, *Bulbophyllum* e Angraecinae, pode-se ver que em termos de eventos de dispersão a rota parece ser da África para a América do Sul, tendo como contra exemplo *Calanthe*.

Considerações finais em relação aos padrões observados – com base nos padrões acima discutidos algumas inferências gerais sobre biogeografia de Orchidaceae podem ser sugeridas:

- 1) Orchidaceae divergiu ao redor de 65 m.a.p. e portanto vicariâncias de origem gondwânica são improváveis.
- 2) Dentro das subfamílias os períodos de diversificação coincidem com datas que favorecem explicações de vicariância boreotropical, e as disjunções mais comuns são entre Ásia e Américas. As regiões subtropicais montanas do México são muito importantes na distribuição destes grupos, conservando espécies e gêneros relictuais. Alguns grupos diversos e exclusivamente americanos de Epidendroideae, como, por exemplo, tribo Epidendreae, têm nestas regiões grupos menos especializados, que mais tarde se dispersaram em direção sul, provavelmente quando América do Sul e do Norte foram reconectadas por terra pelo Panamá ou pelo arco das Pequenas Antilhas.
- 3) Alguns casos mais recentes devem ser explicados por dispersões, e estes parecem ser sempre entre África e América do Sul.

LITERATURA CITADA

- Axelrod, D. I. 1960. The evolution of flowering plants. *In*: S. Tax (ed.), *Evolution after Darwin, vol. 1. The evolution of life*, Pag. 227-305. The University of Chicago Press, Chicago.
- Azuma, H., J. G. García-Franco, V. Rico-Gray, L. B. Thien. 2001. Molecular phylogeny of the Magnoliaceae: the biogeography of tropical and temperate disjunctions. *American Journal of Botany* 88: 2275-2285.

- Bousquet, J., H. Strauss, A. D. Doerksen, R. A. Price. 1992. Extensive variation in evolutionary rate of *rbcl* gene sequences among seed plants. *Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A.* 89: 7844-7848.
- Bremer, K. 2000. Early cretaceous lineages of monocot flowering plants. *Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A.* 97: 4707-4711.
- Brieger, F. G. 1971. Conclusões paleogeográficas e paleoclimáticas baseadas na evolução filogenética e distribuição geográfica de plantas tropicais. *Anais da Academia Brasileira de Ciências Suppl.* 43: 197-200.
- Cameron, K. M. e M. W. Chase. 1999. Phylogenetic relationships of Pogoniinae (Vanilloideae, Orchidaceae): an herbaceous example of the eastern North America-Eastern Asia phytogeographic disjunction. *Journal of Plant Research* 112: 317-329.
- Cameron, K. M. e M. W. Chase. 2000. Nuclear 18S rDNA sequences of Orchidaceae confirm the subfamilial status and circumscription of Vanilloideae. Páginas 457-464 in Wilson, K. L., e D. A. Morrison, *Monocots: systematics and evolution*. CSIRO Publishing, Melbourne.
- Cameron, K. M., M. W. Chase, W. M. Whitten, P. J. Kores, D. C. Jarrell, V. A. Albert, T. Yukawa, H. G. Hills, D. H. Goldman. 1999. A phylogenetic analysis of the Orchidaceae: evidence from *rbcl* nucleotide sequences. *American Journal of Botany* 86: 208-224.
- Chaney, R. W. 1947. Tertiary centers and migration routes. *Ecological Monographs* 17: 139-148.
- Chase, M. W., D. E. Soltis, P. S. Soltis, P. J. Rudall, M. F. Fay, W. H. Hahn, S. Sullivan, J. Joseph, M. Molvray, P. J. Kores, T. J. Givnish, K. J.

- Sytsma, J. Chris Pires. 2000. Higher-level systematics of the monocotyledons: an assessment of current knowledge and a new classification. Páginas 3-16 *in* K. L. Wilson e D. A. Morrison (eds.) *Monocots: systematics and evolution*, CSIRO, Melbourne.
- Chase, M. W., D. E. Soltis, R. G. Olmstead, D. Morgan, D. H. Les, B. D. Mishler, M. R. Duvall, R. A. Price, H. G. Hills, Y.-L. Qiu, K. A. Kron, J. H. Rettig, E. Conti, J. D. Palmer, J. R. Manhart, K. J. Sytsma, H. J. Michaels, W. John Kress, K. G. Karol, W. Dennis Clark, M. Hedren, B. S. Gaut, R. K. Jansen, K.-J. Kim, C. F. Wimpee, J. F. Smith, G. R. Furnier, S. H. Strauss, Q.-Y. Xiang, G. M. Plunkett, P. S. Soltis, S. M. Swensen, S. E. Williams, P. A. Gadek, C. J. Quinn, L. E. Eguiarte, E. Golenberg, G. H. Learn Jr., S. W. Graham, S. C. H. Barrett, S. Dayanandan, V. A. Albert. 1993. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 80: 528-580.
- Cox, A. V., A. Pridgeon, V. A. Albert, M. W. Chase. 1997. Phylogenetics of the slipper orchids (Cypripedioideae, Orchidaceae): nuclear rDNA sequences. *Plant Systematics and Evolution* 208: 197-223.
- Dressler, R. L. 1981. *The orchids: natural history and classification*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, USA
- Dressler, R. L. 1993. *Phylogeny and classification of the orchid family*. Dioscorides Press, Portland OR, USA.
- Engler, A. 1879. *Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, insbesondere de Florengebiete seit der Tertiärperiode. 1. Die extratropischen Gebiete der Nördlichen Hemisphäre*. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig.

- Fay, M. F., P. J. Rudall, S. Sullivan, K. L. Stobart, A. Y. de Bruijn, G. Reeves, F. Qamaruz-Zaman, W. P. Hong, J. Joseph, W. J. Hahn, J. G. Conran, Chase, M. W. 2000. Phylogenetic studies of Asparagales based on four plastid DNA regions. Páginas 360-371 in K. L. Wilson e D. A. Morrison (eds.) *Monocots: systematics and evolution*, CSIRO, Melbourne.
- Freudenstein, J. V. e F. N. Rasmussen. 1999. What does morphology tell us about orchid relationships? - a cladistic analysis. *American Journal of Botany* 86: 225-248.
- Freudenstein, J. V. e M. W. Chase. 2001. Analysis of mitochondrial *nad1b-c* intron sequences in Orchidaceae: utility of length-change characters. *Systematic Botany* 26: 643-657.
- Garay, L. A. 1964. Evolutionary significance of geographical distribution of orchids. Páginas 170-187 in *Proceedings of the 4th World Orchid Conference Singapore*.
- Goldman, D. H., J. V. Freudenstein, P. J. Kores, M. Molvray, D. C. Jarrell, W. M. Whitten, K. M. Cameron, R. K. Jansen, M. W. Chase. 2001. Phylogenetics of Arethuseae (Orchidaceae) based on plastid *matK* and *rbcl* sequences. *Systematic Botany* 26: 670-695.
- Lavin, M. e M. Luckow. 1993. Origins and relationships of tropical North America in the context of the Boreotropics hypothesis. *American Journal of Botany* 80: 1-14.
- Pridgeon, A. M. e M. W. Chase. 1998. Phylogenetics of subtribe *Catasetinae* (Orchidaceae) from nuclear and chloroplast DNA sequences. Páginas 275-281 in C. E. B. Pereira. *Proceedings of the 15th World Orchid*

- Conference, Rio de Janeiro, 1996*. Naturalia Publications, Turriers, France.
- Pridgeon, A. M., R. Solano, M. W. Chase. 2001. Phylogenetic relationships in Pleurothallidinae (Orchidaceae): combined evidence from nuclear and plastid DNA sequences. *American Journal of Botany* 88: 2286-2308.
- Raven, P. H. e Axelrod, D. I. 1974. Angiosperm biogeography and past continental movements. *Annals of Missouri Botanical Garden* 61: 539-672.
- Ryan, A., W. M. Whitten, M. A. T. Johnson, M. W. Chase. 2000. A phylogenetic assessment of *Lycaste* and *Anguloa* (Orchidaceae: Maxillarieae). *Lindleyana* 15: 33-45.
- Sanderson, M. J. 1997. A nonparametric approach to estimating divergence times in the absence of rate constancy. *Molecular Biology and Evolution* 14: 1218-1231.
- Sanderson, M. J. 2002. r8s, version 1.50. Users Manual. Publ. pelo autor, Universidade da California, Davis.
- Tiffney, B. H. 1985. Perspectives on the origin of the floristic similarity pattern between eastern Asia and eastern North America. *Journal of the Arnold Arboretum* 66: 73-94.
- van den Berg, C. 2000. *Molecular phylogenetics of Epidendreae with emphasis on subtribe Laeliinae (Orchidaceae)*. PhD Thesis, University of Reading, UK.
- van den Berg, C., W. E. Higgins, R. L. Dressler, W. M. Whitten, M. A. Soto Arenas, A. Culham, M. W. Chase. 2000. A phylogenetic analysis of Laeliinae (Orchidaceae) based on sequence data from internal

transcribed spacers (ITS) of nuclear ribosomal DNA. *Lindleyana* 15: 96-114

Wendel, J. F. e V. A. Albert. 1992. Phylogenetics of the cotton genus (*Gossypium*): character-state weighted parsimony analysis of chloroplast-DNA restriction site data and its systematic and biogeographic implications. *Systematic Botany* 17: 115-143.

Whitten, W. M., N. H. Williams, M. W. Chase. 2000. Subtribal and generic relationship of Maxillarieae (Orchidaceae) with emphasis on Stanhopeinae: combined molecular evidence. *American Journal of Botany* 87: 1842-1856.

Wikström, N., V. Savolainen, M. W. Chase. 2001. Evolution of the angiosperms: calibrating the family tree. *Proceedings of the Royal Society of London, Series B* 268: 2211-2220.

Williams, N. H., M. W. Chase, T. Fulcher, W. M. Whitten. 2001. Molecular systematics of the Oncidiinae based on evidence from four DNA sequence regions: expanded circumscriptions of *Cyrtorchilum*, *Erycina*, *Otoglossum*, and *Trichocentrum* and a new genus (Orchidaceae). *Lindleyana* 16: 113-139.

Wolfe, J. A. 1975. Some aspects of plant geography of the Northern Hemisphere during the late cretaceous during the late Cretaceous and Tertiary. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 62: 264-279.

Tabela 4.1. Comprimentos de ramos médios e intervalos de confiança para 213 seqüências de *rbcL* otimizadas sobre uma topologia construída com base em diversos estudos (veja texto para uma lista). Comprimentos de ramos calculados de cada terminal até o nó que une Orchidaceae ao grupo irmão postulado em otimização ACCTRAN.

Grupo / número de terminais (n)	Comprimento de ramo médio e intervalos de confiança de 95%	idades estimadas aplicando-se a taxa de 0.73 subst/m.a.p de Bremer (2000)
Apostasioideae (2)	44.0 ± 38.12	
Cypripedioideae (9)	32.1 ± 2.05	
Vanilloideae (20)	73.0 ± 5.06	
Orchidoideae (29)	55.4 ± 3.36	
Epidendroideae (137)	47.3 ± 1.31	
Orchidaceae média (197)	50.38 ± 1.68	69.01 ± 2.30
Grupo irmão (14)	37.9 ± 5.28	51.92 ± 7.23

Tabela 4.2. Principais nós de interesse para biogeografia de Orchidaceae e estimativas de suas idades obtidas através de NPRS em uma árvore de *rbcL* com comprimentos de ramos estimados por máxima verossimilhança e modelo HKY85+gama.

Nó	disjunção	idade estimada (m.a.p.)
(Apostasioideae / restante)		57.39
(Cypripedioideae / restante)		56.22
Paphphrag	Ásia/México	39.15
(Vanilloideae / restante)		54.97
(Pononinae/Vanillinae)		52.06
Pogonias (ophioglossoides / minor+japonica)	Japão/América do Norte	14.99
EpiClema (Epistephium / Clematepistephium+Eriaxis)	Nova Caledônia/América do Sul	40.81
(Orchidoideae / Epidendroideae)		53.31
DiuChloraea (Diurideae / Chloraeae)	Sul da América do Sul/Austrália	39.98
Calanthe (calanthoides / tricarinata)	México / Ásia	26.65
Arethusa / Eleorchis	Japão / América do Norte	18.32
grande politomia de Epidendroideae		40.40

Figura 4.1. Primeira parte de um cronograma produzido com NPRS e caracteres de *rbcL* mapeados sobre uma topologia construída a partir de vários estudos diferentes em Orchidaceae.

Figura 4.2. Segunda parte de um cronograma produzido com NPRS e caracteres de *rbcL* mapeados sobre uma topologia construída a partir de vários estudos diferentes em Orchidaceae.

Figura 4.3. Terceira parte de um cronograma produzido com NPRS e caracteres de *rbcl* mapeados sobre uma topologia construída a partir de vários estudos diferentes em Orchidaceae.

Figura 4.4. Filogenia de Cyripedioideae inferida a partir de dados de ITS (extraído de Cox et al., 1997).

Figura 4.5. Filogenia de Vanilloideae com base em dados de *rbcL* (modificado de Cameron et al., 1999).

Capítulo 5 - Considerações finais

Nos estudos realizados nesta tese fica evidente a necessidade do uso de diversas regiões de DNA para conseguir hipóteses mais confiáveis para filogenia de grupos grandes e complexos quanto Orchidaceae. Embora ITS venha sendo largamente utilizado (Pridgeon e Chase, 1998; Cameron e Chase, 1999; Ryan et al., 2000; van den Berg et al., 2000, Whitten, Williams e Chase, 2000; Williams et al., 2001), ficou claro nos capítulos 1 e 2 deste trabalho, que o uso desta região deve ser extremamente cauteloso, pois a reconstrução filogenética exata pode ser afetada por eventos evolutivos tais como hibridação e introgressão. Por outro lado, uma vez que estes eventos parecem ocorrer apenas nos níveis mais baixos, o uso em níveis superiores (ex. Cap. 3) parece ser possível, embora neste caso a limitação maior seja conseguir alinhar esta região. Estes padrões estão de acordo com o encontrado por van den Berg et al., 2000, onde em filogenia de mais de 300 táxons de ITS, praticamente todos os gêneros de Laeliinae formaram os grupos esperados, mas ficaram evidentes problemas dentro das filogenias destes gêneros. Estes problemas foram confirmados ao se coletar dados de plastoma das mesmas espécies (van den Berg, 2000, e van den Berg et al., em preparação). As regiões de plastoma, por outro lado, parecem apresentar resultados mais coerentes com os grupos morfológicos da literatura, como em *Cymbidium*, e têm razoável variabilidade, especialmente nas regiões não codificantes. Em futuros estudos de Orchidaceae, é importante testar-se mais exemplos destas, tais como *rps16*, *rpl16*, *trnS-G*, e outras, no sentido de conseguir combinar as suas boas qualidades do ponto de vista de evolução molecular tendo ao mesmo tempo variação suficiente. É claro que sempre será necessário coletar também regiões nucleares, justamente para indicar a ocorrência ou não de hibridação. Neste ponto, fica evidente a falta de genes nucleares alternativos a ITS para uso em Orchidaceae, que já são comuns, especialmente nos grupos de plantas tricolpadas. É urgente que se devote mais tempo ao desenvolvimento de iniciadores para amplificar e seqüenciar este tipo de regiões em Orchidaceae, de forma a progredir no estudo da filogenia intragenérica de Orchidaceae. A utilidade de *matK* aqui fica evidente, porém com certas limitações. Esta parece ter boa variabilidade, por exemplo em Cyrtopodiinae/Eulophiinae, e em níveis mais altos, ou para se realizar uma filogenia de Orchidaceae como um todo. Em níveis genéricos e de espécie a variação é baixa demais, e a utilidade foi limitada em estudos que tentaram utilizar esta região nestes níveis (Ryan et al., 2000; *Lycaste* e *Anguloa*; van den Berg, 2000; Laeliinae). Também o uso de *rbcL* parece mais ou menos fora de questão em estudos futuros de Orchidaceae, dada sua pouca variação nos grupos da família

com filogenia por resolver. Por ser um gene de comportamento molecular bastante conhecido, foi possível tentar utilizá-lo para outras finalidades, como por exemplo no Cap. 4, mas mesmo neste caso a baixa taxa de substituição foi o principal limitante, em termos de acurácia. Estudos futuros de datação também devem utilizar outras regiões para testar os resultados aqui obtidos e chegar a valores mais acurados.

Apêndice I - Sistema de Dressler (1981)

APOSTASIOIDEAE RCHB.F.

Apostasia, Neuwiedia

CYPRIPEDIOIDEAE LINDL.

Cypripedium, Paphiopedilum, Phragmipedium, Selenipedium

SPIRANTHOIDEAE DRESSLER

ERYTHRODEAE DUNST. & GARAY

TROPIDIINAE PFITZ.

Corymborkis, Tropidia

GOODYERINAE KLOTZSCH

Aspidogyne, Anoectochilus, Chamaegastrodia, Cystorchis, Dicerostylis, Dossinia, Erythrodes, Eucosia, Eurycentrum, Evrardia, Gonatostylis, Goodyera, Gymnochilus, Herpysma, Hetaeria, Hylophila, Kreodanthus, Kuhlhasseltia, Lepidogyne, Ligeophila, Ludisia, Macodes, Moerenhoutia, Myrmechis, Orchipedum, Papuaea, Platylepis, Platythelys, Pristiglottis, Rhamphorrhynchus, Stephanothelys, Tubilabium, Vieillardorchis, Vrydagzynea, Zeuxine

CRANICHIDEAE ENDL.

SPIRANTHINAE LINDL.

Beadlea, Beloglottis, Brachystele, Buchtienia, Coccineorchis, Cybebus, Cyclopogon, Deiregyne, Discyphus, Eltroplectris, Eurystyles, Funkiella, Galeottiella, Gamosepalum, Hapalorchis, Lankesterella, Lyroglossa, Mesadelnella, Mesadenus, Pelexia, Pseudogoodyera, Pteroglossa, Sarcoglottis, Sauroglossum, Schiedeella, Spiranthes, Stenorrhynchus, Synassa

PACHYPLECTRONINAE SCHLTR.

Pachyplectron

MANNIELLINAE SCHLTR.

Manniella

CRANICHIDINAE LINDL.

Aa, Altensteinia, Baskervilla, Coilostylis, Cranichis, Fuertesella, Gomphichis, Myrosmodes, Ponthieva, Porphyrostachys, Prescottia, Pseudocentrum, Pterichis, Solenocentrum, Stenoptera

CRYPTOSTYLIDINAE SCHLTR.

Cryptostylis

ORCHIDOIDEAE

NEOTTIEAE LINDL.

LIMODORINAE BENTHAM

Aphyllorchis, Cephalanthera, Epipactis, Limodorum, Thaia

LISTERINAE LINDL.

Listera, Neottia

DIURIDEAE ENDL.

CHLORAEINAE RCHB.F.

Bipinnula, Chloraea, Codonorchis, Gavilea, Geoblata, Megastylis

CALADENINAE PFITZ.

Adenochilus, Aporostylis, Arthrochilus, Burnettia, Caladenia, Caleana, Chiloglottis, Drakaea, Elythranthera, Eriochilus, Glossodia, Leporella, Lyperanthus, Paracaleana, Rimacola, Spiculaea.

PTEROSTYLIDINAE PFITZ.

Pterostylis

ACIANTHINAE SCHLTR.

Acianthus, Corybas, Stigmatodactylus, Townsonia

DIURIDINAE LINDL.

Calochilus, Diuris, Epiblema, Orthoceras, Thelymitra

PRASOPHYLLINAE SCHLTR.

Genoplesium, Microtis, Prasophyllum

ORCHIDEAE

ORCHIDINAE

Aceras, Amerorchis, Amitostigma, Anacamptis, Aorchis, Barlia, Bartholina, Brachycorytis, Chamorchis, Chondradenia, Chusua, Coeloglossum, Comperia, Dactylorhiza, Galearis, Gymnadenia, Hemipilia, Himantoglossum, Holothrix, Neobolusia, Neotinea, Neottianthe, Nigritella, Ophrys, Orchis, Piperia, Platanthera, Pseudodiphryllum, Pseudorchis, Schizochilus, Schwartzkopffia, Serapias, Silvorchis, Steveniella, Symphyosepalum, Traunsteinera

HABENARIINAE BENTHAM

Androcorys, Arnottia, Benthamia, Bonatea, Centrostigma, Cynorkis, Diphylax, Diplomeris, Gennaria, Habenaria, Herminium, Megalorchis, Pecteilis, Peristylus, Physoceras, Platycoryne, Roeperocharis, Smithorchis, Stenoglottis, Tsaiorchis, Tylostigma

HUTTONAEINAE SCHLTR.

Huttonaea

DISEAE DRESSLER

DISINAE BENTHAM

Amphigena, Brownleea, Disa, Forficaria, Herschelia, Monadenia, Orthopenthea, Penthea, Schizodium

SATYRIINAE SCHLTR.

Pachites, Satyridium, Satyrium

CORYCIINAE BENTHAM

Ceratandra, Corycium, Disperis, Pterygodium

ANÔMALOS (NÃO-ALOCADOS)

TRIPHOREAE DRESSLER

Monophyllorchis, Psilochilus, Triphora

WULLSCHLAEGELIAE DRESSLER

Wulfschlaegelia

EPIDENDROIDEAE LINDLEY

VANILLEAE BLUME

VANILLINAE LINDL.

Clematepistephium, Epistephium, Eriaxis, Galeola, Vanilla

LECANORCHIDINAE DRESSLER

Lecanorchis

PALMORCHIDINAE DRESSLER

Diceratostele, Palmorchis

POGONIINAE PFITZ.

Cleistes, Duckeella, Isotria, Pogonia, Pogoniopsis

GASTRODIEAE LINDL.

NERVILIINAE SCHLTR.

Nervilia

GASTRODIINAE LINDL.

Auxopus, Didymoplexiella, Ddymoplexis, Gastrodia, Neoclemensia, Uleiorchis

RHIZANTHELLINAE ROGERS

Cryptanthemis, Rhizanthella

EPIPOGIEAE PARLATORE

Epipogium, Stereosandra

ARETHUSEAE LINDL.

ARETHUSINAE LINDL.

Arethusa

THUNIINAE SCHLTR.

Thunia

BLETIINAE BENTHAM

Acanthephippium, Ancistrochilus, Anthogonium, Arundina, Aulostylis, Bletia, Bletilla, Calopogon, Calanthe, Cephalantheropsis, Chysis, Coelia, Dilochia, Eleorchis, Gastrochis, Hancockia, Hexalectris, Ipsea, Mischobulbon, Nephelaphyllum, Pachystoma, Phaius, Plocoglottis, Spathoglottis, Tainia, Tainiopsis

SOBRALIINAE SCHLTR.

Arpophyllum, Elleanthus, Sertifera, Sobralia, Xerorchis

COELOGYNEAE PFITZ.

COELOGYNINAE BENTHAM

Acoridium, Basigyne, Bulleyia, Coelogyne, Dendrochilum, Dickasonia, Gynoglottis, Ischnogyne, Nabalua, Otochilus, Panisea, Pholidota, Pleione, Pseudoacoridium, Sigmatogyne

ADRORHIZINAE SCHLTR.

Adrorhizon, Sirhookera

MALAXIDEAE LINDL.

Hippeophyllum, Liparis, Malaxis, Oberonia, Orestias, Risleya

CRYPTARRHENEAE DRESSLER

Cryptarrhena

CALYPSOEA DRESSLER

Calypso, Yoania

EPIDENDREAE KUNTH

ERIINAE BENTHAM

Ceratostylus, Cryptochilus, Epiblastus, Eria, Mediocalcar, Porpax, Sarcostoma, Stolzia

PODOCHILINAE BENTHAM & HOOK.F

Agrostophyllum, Appendicula, Chilopogon, Chitonochilus, Cyphochilus, Poaephyllum, Podochilus

THELASIINAE SCHLTR.

***Chitonanthera, Octarrhena, Oxyanthera, Phreatia,
Rhynchophreatia, Ridleyella, Thelasis***

GLOMERINAE SCHLTR.

***Aglossorhyncha, Earina, Glomera, Glossorhyncha, Ischnocentrum,
Sepalosiphon***

LAELIINAE BENTHAM

***Alamania, Artorima, Barkeria, Basiphyllaea, Brassavola,
Broughtonia, Cattleya, Caularthron, Constantia, Dimerandra,
Dilomilis, Diothonea, Domingoa, Encyclia, Epidanthus,
Epidendrum, Hagsatera, Helliella, Hexisea, Homalopetalum,
Isabelia, Isochilus, Jacquiniella, Laelia, Leptotes, Loefgrenianthus,
Nageliella, Neocogniauxia, Neowilliamsia, Nidema, Oerstedella,
Orleanesia, Pinelia, Platyglottis, Ponera, Pseudolaelia, Quisqueya,
Reichenbachanthus, Rhyncholaelia, Scaphyglottis, Schomburgkia,
Sophronitis, Tetramicra***

MEIRACYLLIINAE DRESSLER

Meiracyllium

PLEUROTHALLIDINAE LINDL.

***Acostaea, Andreettaea, Barbosella, Brachionidium,
Chamelophyton, Cryptophoranthus, Dracula, Dresslerella,
Dryadella, Lepanthes, Lepanthopsis, Masdevallia, Octomeria,
Phloeophila, Physosiphon, Physothallis, Platystele, Pleurothallis,
Porroglossum, Restrepia, Restrepiella, Restrepiopsis, Salpistele,
Scaphosepalum, Stelis, Triaristella***

DENDROBIINAE LINDL.

***Cadetia, Dendrobium, Diplocaulobium, Ephemerantha,
Epigeneium, Pseuderia***

BULBOPHYLLINAE SCHLTR.

***Bulbophyllum, Chaseella, Drymoda, Monomeria, Pedilochilus,
Saccoglossum, Trias***

SUNIPIINAE DRESSLER

Sunipia

VANDOIDEAE ENDL.

POLYSTACHYEA PFITZ.

Hederorkis, Imerinaea, Neobenthamia, Polystachya

VANDEAE LINDL.

SARCANTHINAE BENTHAM

Abdominea, Acampe, Adenoncos, Aerides, Amesiella, Arachnis, Armodorium, Ascocentrum, Ascochilopsis, Ascochilus, Ascoglossum, Biermannia, Bogoria, Brachypeza, Calymmanthera, Ceratochilus, Chamaeanthus, Cheiroidia, Chilochista, Chroniochilus, Cleisocentrum, Cleisomeria, Cleisostoma, Cordiglottis, Cottonia, Cryptopylos, Dimorphorchis, Diplocentrum, Diplopoda, Doritis, Dryadorchis, Drymoanthus, Eparmatostigma, Esmeralda, Gastrochilus, Grosourdia, Holcoglossum, Hymenorchis, Kingidium, Loxoma, Luisia, Macropodanthus, Malleola, Micropera, Microsaccus, Microtatorchis, Mobilabium, Neofinetia, Omoea, Ornithochilus, Papilionanthe, Papillalabium, Paraphalaenopsis, Pelatantheria, Pennilabium, Peristeranthus, Phalaenopsis, Phragmorchis, Plectrohiza, Pomatocalpa, Porrorhachis, Porphyrodesme, Pteroceras, Renanthera, Renantherella, Rhinerrhiza, Rhynchostylis, Robiquetia, Saccolabiopsis, Saccolabium, Sarcocochilus, Sedirea, Seidenfadenia, Smitinandia, Staurochilus, Stauroopsis, Stereochilus, Taeniophyllum, Thrixspermum, Tracoma, Trichoglottis, Tuberculolabium, Uncifera, Vanda, Vandopsis, Ventricularia, Xenikophyton

ANGRAECINAE SUMMERH.

Aerantes, Ambrella, Angraecum, Bonnieria, Campylocentrum, Cryptopus, Dendrophylax, Harrisella, Jumellea, Lemurella, Neobathia, Oeonia, Oeoniella, Perrierella, Polyradicion, Sobennikoffia

AERANGIDINAE SUMMERH.

Aerangis, Ancistrorhynchus, Angraecopsis, Barombia, Beclardia, Bolusiella, Calyptrochilum, Cardiochilus, Chamaeangis, Chauliodon, Cyrtorchis, Diaphananthe, Dinklageella, Distylodon, Eggelingia, Encheiridion, Eurychone, Lemurochis, Listrostachys, Microcoelia, Mystacidium, Nephraegis, Plectrelminthus, Podangis, Rangaeris, Rhaesteria, Rhipidoglossum, Solenangis, Sphyrarhynchus, Summerhayesia, Taeniorrhiza, Triceratorhynchus, Tridactyle, Ypsilopus

MAXILLARIEAE PFITZ.

CORALLORHIZINAE CAMUS, BERGAN, & CAMUS

Aplectrum, Corallorhiza, Cremastra, Dactylostalix, Didicicia, Ephippianthus, Govenia, Oreorchis, Tipularia

ZYGOPETALINAE SCHLTR.

Aganisia, Batemania, Bollea, Chaubardia, Chaubardiella, Cheiradenia, Chondrorhyncha, Cochleanthes, Hoehnella, Huntleya, Kefersteinia, Koellensteinia, Mendoncella, Neogardneria, Otostylis, Pabstia, Paradisanthus, Pescatorea, Promenaea, Stenia, Vargasiella, Warrea, Warreella, Warreopsis, Zygopetalum, Zygosepalum

BIFRENARIINAE DRESSLER

Bifrenaria, Horvatia, Rudolphiella, Teuscheria, Xylobium

LYCASTINAE SCHLTR.

Anguloa, Lycaste, Neomoorea

MAXILLARIINAE BENTHAM

Anthosiphon, Chrysocynnis, Cryptocentrum, Cyrtidium, Maxillaria, Mormolyca, Pityphyllum, Scuticaria, Trigonidium

DICHAEGINAE SCHLTR.

Dichaea

TELIPOGONINAE SCHLTR.

Dipterosteles, Stellilabium, Telipogon, Trichoceros

ORNITHOCEPHALINAE SCHLTR.

Centroglossa, Chytroglossa, Dipteranthus, Dunstervillea, Eloyella, Hintonella, Hofmeisterella, Ornithocephalus, Phymatidium, Platyrrhiza, Rauhiella, Sphyrastylis, Thysanoglossa, Zygostates

CYMBIDIINAE PFITZ.

CYRTOPODIINAE BENTHAM

Acrolophia, Ansellia, Bromheadia, Claderia, Chrysoglossum, Cyanaeorchis, Cymbidiella, Cymbidium, Cyrtopodium, Diglyphosa, Dipodium, Eriopsis, Eulophia, Eulophiella, Galeandra, Geodorum, Grammangis, Grammatophyllum, Graphorkis, Grobya, Oeceoclades, Poicilanthe, Porphyroglottis, Pteroglossaspis

GENYORCHIDINAE SCHLTR.

Genyorchis

THECOSTELINAE SCHLTR.

Thecostele

ACRIOPSISIDINAE DRESSLER

Acriopsis

CATASETINAE SCHLTR.

Catasetum, Clowesia, Cycnoches, Dressleria, Mormodes

STANHOPEINAE BENTHAM

Acineta, Cirrhaea, Coeliopsis, Coryanthes, Gongora, Houletia, Kegeliella, Lacaena, Lueddemannia, Lycomormium, Paphinia, Peristeria, Polycycnis, Schlimmia, Sievekingia, Stanhopea, Trevorina

PACHYPHYLLINAE PFITZ.

Fernandezia, Pachyphyllum

ONCIDIINAE BENTHAM

Ada, Amparoa, Antillanorchis, Aspasia, Brachtia, Brassia, Capanemia, Caucaea, Cischweinfia, Cochlioda, Comparettia, Cypholoron, Diadenium, Erycina, Gomesa, Helcia, Macradenia, Hybochilus, Ionopsis, Leochilus, Lockartia, Lophiaris, Mesospinidium, Mexicoa, Miltonia, Miltoniopsis, Neodryas, Neokoehleria, Notylia, Odontoglossum, Oliveriana, Oncidium, Ornithophora, Otoglossum, Palumbina, Papperitzia, Plectrophora, Polyotidium, Psychopsis, Psygmorchis, Pterostemma, Quekettia, Rodriguezia, Rodrigueziopsis, Rossioglossum, Rusbyella, Sanderella, Saundersia, Scelochilus, Sigmatostalix, Solenidium, Symphyglossum, Systeloglossum, Trichocentrum, Trichopilia, Trizeuxis, Warmingia

Apêndice II - Sistema de Dressler (1993)

APOSTASIOIDEAE RCHB.F.

Apostasia, Neuwiedia

CYPRIPEDIOIDEAE LINDL.

Cypripedium, Paphiopedilum, Phragmipedium, Selenipedium

SPIRANTHOIDEAE DRESSLER

DICERATOSTELEAE DRESSLER

Diceratostele

TROPIDIEAE DRESSLER

Corymborkis, Tropidia

CRANICHIDEAE ENDL.

GOODYERINAE KLOTZSCH

Anoectochilus, Aspidogyne, Chamaegastrodia, Cheirostylis, Cystorchis, Dicerostylis, Dossinia, Erythrodes, Eucosia, Eurycentrum, Evrardia, Gonatostylis, Goodyera, Gymnochilus, Herpysma, Hetaeria, Hylophila, Kreodanthus, Kuhlhasseltia, Lepidogyne, Ligeophila, Ludisia, Macodes, Moerenhoutia, Myrmechis, Orchipedum, Papuaea, Platylepis, Platythelys, Pristiglottis, Rhamphorrhynchus, Stephanothelys, Tubilabium, Vrydagzynea, Zeuxine

PRESCOTTIINAE DRESSLER

Aa, Altensteinia, Gomphichis, Myrosmodes, Porphyrostachys, Prescottia, Stenoptera

SPIRANTHINAE LINDL.

Aracamunia, Aulosepalum, Beloglottis, Brachystele, Buchtienia, Coccineorchis, Cotylolabium, Cybebus, Cyclopogon, Degranvillea, Deiregyne, Dicromanthus, Discyphus, Dithyridanthus, Eltroleptis, Eurystyles, Funkiella, Galeottiella, Greenwoodia, Hapalorchis, Helonema, Kionophyton, Lankesterella, Lyroglossa, Mesadelnella, Mesadenus, Odontorhynchus, Oestlundorchis, Pelexia, Pseudogoodyera, Pteroglossa, Sacoila, Sarcoglottis,

Sauroglossum, Schiedeella, Skeptrostachys, Spiranthes, Stalkia, Stenorrhynchos, Stigmatosemma, Thelyschista

MANNIELLINAE SCHLTR.

Manniella

PACHYPLECTRONINAE SCHLTR.

Pachyplectron

CRANICHIDINAE LINDL.

Baskervilla, Cranichis, Fuertesella, Nothostele, Ponthieva, Pseudocentrum, Pseudocranichis, Pterichis, Solenocentrum

ORCHIDOIDEAE

DIURIDEAE ENDL.

CHLORAEINAE RCHB.F.

Bipinnula, Chloraea, Codonorchis, Gavilea, Geoblasta, Megastylis

CALADENINAE PFITZ.

Adenochilus, Aporostylis, Burnettia, Caladenia, Elythranthera, Eriochilus, Glossodia, Leporella, Lyperanthus, Rimacola

DRAKAEINAE SCHLTR.

Arthrochilus, Caleana, Chiloglottis, Drakaea, Spiculaea

PTEROSTYLIDINAE PFITZ.

Pterostylis

ACIANTHINAE SCHLTR.

Acianthus, Corybas, Cyrtostylis, Stigmatodactylus, Townsonia

CRYPTOSTYLIDINAE SCHLTR.

Coilochilus, Cryptostylis

DIURIDINAE LINDL.

Diuris, Epiblema, Orthoceras

THELYMITRINAE LINDL.

Calochilus, Thelymitra

PRASOPHYLLINAE SCHLTR.

Genoplesium, Microtis, Prasophyllum

RHIZANTHELLINAE ROGERS

Rhizanthella

ORCHIDEAE

ORCHIDINAE

Aceras, Aceratorchis, Amerorchis, Amitostigma, Anacamptis, Aorchis, Barlia, Bartholina, Brachycorytis, Chamorchis, Chondradenia, Chusua, Coeloglossum, Comperia, Dactylorhiza, Galearis, Gymnadenia, Hemipilia, Himantoglossum, Holothrix, Neobolusia, Neotinea, Neottianthe, Nigritella, Ophrys, Orchis, Piperia, Platanthera, Pseudodiphryllum, Pseudorchis, Schizochilus, Serapias, Steveniella, Symphyosepalum, Traunsteinera

HABENARIINAE BENTHAM

Androcorys, Arnottia, Benthamia, Bonatea, Centrostigma, Cynorkis, Diphylax, Diplomeris, Gennaria, Habenaria, Herminium, Megalorchis, Oligophyton, Pecteilis, Peristylus, Physoceras, Platycoryne, Porolabium, Roeperocharis, Smithorchis, Stenoglottis, Thulinia, Tsaiorchis, Tylostigma

DISEAE DRESSLER

HUTTONAEINAE SCHLTR.

Huttonaea

DISINAE BENTHAM

Brownleea, Disa, Herschelia, Monadenia, Schizodium

SATYRIINAE SCHLTR.

Pachites, Satyridium, Satyrium

CORYCIINAE BENTHAM

Ceratandra, Corycium, Disperis, Evotella, Pterygodium

EPIDENDROIDEAE LINDLEY

NEOTTIEAE LINDL.

LIMODORINAE BENTHAM

Aphyllorchis, Cephalanthera, Epipactis, Limodorum

LISTERINAE LINDL.

Listera, Neottia

PALMORCHIDEAE DRESSLER

Palmorchis

TRIPHOREAE DRESSLER

Monophyllorchis, Psilochilus, Triphora

VANILLEAE BLUME

GALEOLINAE GARAY

Cyrtosia, Erythrorchis, Galeola, Pseudovanilla

VANILLINAE LINDL.

Clematepistephium, Dictiophyllaria, Epistephium, Eriaxis, Vanilla

LECANORCHIDINAE DRESSLER

Lecanorchis

GASTRODIEAE LINDL.

GASTRODIINAE LINDL.

Auxopus, Didymoplexiella, Ddymoplexis, Gastrodia, Neoclemensia, Uleiorchis

EPIPOGIINAE SCHLTR.

Epipogium, Silvorchis, Stereosandra

WULLSCHLAEGELIINAE DRESSLER

Wullschlaegelia

NERVILIEAE DRESSLER

Nervilia

“GRUPO CYMBIDIÓIDE” (EPIDENDROIDEAE)

MALAXIDEAE LINDL.

Hippeophyllum, Liparis, Malaxis, Oberonia, Orestias, Risleya

CALYPSOEAE DRESSLER

Aplectrum, Calypso, Corallorhiza, Cremastra, Dactylostalix, Ehippianthus, Oreorchis, Tipularia, Yoania

CYMBIDIEAE PFITZ.

GOVENIINAE DRESSLER

Govenia

BROMHEADIINAE DRESSLER

Bromheadia

EULOPHIINAE BENTHAM

Cyanaeorchis, Dipodium, Eulophia, Geodorum, Oeceoclades, Pteroglossaspis

THECOSTELINAE SCHLTR.

Tecopus, Thecostele

CYRTOPODIINAE BENTHAM

Acrolophia, Ansellia, Cymbidiella, Cymbidium, Cyrtopodium, Eulophiella, Galeandra, Grammangis, Grammatophyllum, Graphorkis, Grobya, Porphyroglottis

ACRIOPSIDINAE DRESSLER

Acriopsis

CATASETINAE SCHLTR.

Catasetum, Clowesia, Cycnoches, Dressleria, Mormodes

MAXILLARIEAE PFITZ.

CRYPTARRHENINAE DRESSLER

Cryptarrhena

ZYGOPETALINAE SCHLTR.

Aganisia, Batemannia, Bollea, Chaubardia, Chaubardiella, Cheiradenia, Chondrorhyncha, Cochleanthes, Dichaea, Dodsonia, Galeottia, Hoehnella, Huntleya, Kefersteinia, Koellensteinia, Neogardneria, Otostylis, Pabstia, Paradisanthus, Pescatorea, Promenaea, Scuticaria, Stenia, Vargasiella, Warrea, Warreella, Warreopsis, Zygopetalum, Zygosepalum

LYCASTINAE SCHLTR.

Anguloa, Bifrenaria, Horvatia, Lycaste, Neomoorea, Rudolphiella, Teuscheria, Xylobium

MAXILLARIINAE BENTHAM

Anthosiphon, Chrysocycnis, Cryptocentrum, Cyrtidiorchis, Maxillaria, Mormolyca, Pityphyllum, Trigonidium

STANHOPEINAE BENTHAM

Acineta, Braemia, Cirrhaea, Coeliopsis, Coryanthes, Embreea, Gongora, Horichia, Houletia, Kegeliella, Lacaena, Lueddemannia, Lycomormium, Paphinia, Peristeria, Polycycnis, Schlimmia, Sievekingia, Soterosanthus, Stanhopea, Trevorina, Vasqueziella

TELIPOGONINAE SCHLTR.

Dipterosteles, Hofmeisterella, Stellilabium, Telipogon, Trichoceros

ORNITHOCEPHALINAE SCHLTR.

Caluera, Centroglossa, Chytroglossa, Dipteranthus, Dunstervillea, Eloyella, Hintonella, Ornithocephalus, Phymatidium, Platyrhiza, Rauhiella, Sphyrastylis, Thysanoglossa, Zygostates

ONCIDIINAE BENTHAM

Ada, Amparoa, Antillanorchis, Aspasia, Binotia, Brachtia, Brassia, Buesiella, Capanemia, Caucaea, Cischweinfia, Cochlioda, Compartmentia, Cuitlauzinia, Cypholoron, Diadenum, Erycina, Fernandezia, Gomesa, Helcia, Hybochilus, Ionopsis, Konantzia, Lemboglossum, Leochilus, Leucohyle, Lockartia, Macradenia, Macroclinium, Mesoglossum, Mesospinidium, Mexicoa, Miltonia, Miltoniopsis, Neodryas, Neokoehleria, Notylia, Odontoglossum, Oliveriana, Oncidium, Osmoglossum, Otoglossum, Pachyphyllum, Palumbina, Papperitzia, Plectrophora, Polyotidium, Psycopsiella, Psychopsis, Psychomorchis, Pterostemma, Quekettia, Raycadenco, Rodriguezia, Rodrigueziella, Rodrigueziopsis, Rossioglossum, Rusbyella, Sanderella, Saundersia, Scelochiloides, Scelochilus, Sigmatostalix, Solenidiopsis, Solenidium, Stictophyllum, Suarezia,

Sutrina, Symphyglossum, Systeloglossum, Ticoglossum, Tolumnia, Trichocentrum, Trichopilia, Trizeuxis, Warmingia

"GRUPO EPIDENDRÓIDE" (EPIDENDROIDEAE)

ARETHUSEAE LINDL.

ARETHUSINAE LINDL.

Arethusa, Eleorchis

BLETIINAE BENTHAM

Acanthephippium, Ancistrochilus, Anthogonium, Aulostylis, Bletia, Bletilla, Calanthe, Calopogon, Cephalantheropsis, Eriodes, Gastrochis, Hancockia, Hexalectris, Ipsea, Mischobulbon, Nephelaphyllum, Pachystoma, Phaius, Plocoglottis, Spathoglottis, Tainia

CHYSIINAE SCHLTR.

Chysis

COELOGYNEAE PFITZ.

THUNIINAE SCHLTR.

Thunia

COELOGYNINAE BENTHAM

Basigyne, Bracisepalum, Bulleyia, Coelogyne, Dendrochilum, Dickasonia, Entomophobia, Forbesina, Geesinkorchis, Gynoglottis, Ischnogyne, Nabalua, Neogyna, Otochilus, Panisea, Pholidota, Pleione, Pseudoacoridium, Sigmatogyne

EPIDENDREAE KUNTH (I - NOVO MUNDO)

SOBRALIINAE SCHLTR.

Elleanthus, Epylina, Sertifera, Sobralia

ARPOPHYLLINAE DRESSLER

Arpophyllum

MEIRACYLLIINAE DRESSLER

Meiracyllium

COELIINAE DRESSLER

Coelia

LAELIINAE BENTHAM

Acrorchis, Alamania, Artorima, Barkeria, Basiphyllaea, Brassavola, Broughtonia, Cattleya, Caularthron, Constantia, Dimerandra, Dilomilis, Domingoa, Encyclia, Epidendrum, Hagsatera, Helleriella, Hexisea, Homalopetalum, Isabelia, Isochilus, Jacquiniella, Laelia, Leptotes, Loefgrenianthus, Myrmecophila, Nageliella, Neocogniauxia, Nidema, Oerstedella, Orleanesia, Pinelia, Platyglottis, Ponera, Pseudolaelia, Psychilis, Quisqueya, Reichenbachanthus, Rhyncholaelia, Scaphyglottis, Schomburgkia, Sophronitis, Tetramicra

PLEUROTHALLIDINAE LINDL.

Acostaea, Barbosella, Barbrodria, Brachionidium, Chamelophyton, Condylago Dracula, Dresslerella, Dryadella, Frondaria, Lepanthes, Lepanthopsis, Masdevallia, Myoxanthus, Octomeria, Ophidion, Platystele, Pleurothallis, Porroglossum, Restrepia, Restrepiella, Restrepiopsis, Salpistele, Scaphosepalum, Stelis, Teagueia, Trichosalpinx, Trisetella

ADRRHIZINAE SCHLTR.

Adrorhizon, Sirhookera

EPIDENDREAE KUNTH (II - VELHO MUNDO)

GLOMERINAE SCHLTR.

Aglossorhyncha, Agrostophyllum, Earina, Glomera, Glossorhyncha, Ischnocentrum, Sepalosiphon,

ADRRHIZINAE SCHLTR.

Adrorhizon, Sirhookera

POLYSTACHYINAE PFITZ.

Hederorkis, Imerinaea, Neobenthamia, Polystachya

SUBCLADO DENDROBIÓIDE (EPIDENDROIDEAE)

PODOCHILEAE PFITZ.

ERIINAE BENTHAM

Ascidieria, Ceratostylus, Cryptochilus, Epiblastus, Eria, Mediocalcar, Porpax, Sarcostoma, Stolzia, Trichotosia

PODOCHILINAE BENTHAM & HOOK.F

Appendicula, Chilopogon, Chitonochilus, Cyphochilus, Poaephyllum, Podochilus

THELASIINAE SCHLTR.

Chitonanthera, Octarrhena, Oxyanthera, Phreatia, Rhyrachophreatia, Thelasis

RIDLEYELIINAE SCHLTR.

Ridleyella

DENDROBIEAE LINDL.

DENDROBIINAE LINDL.

Cadetia, Dendrobium, Diplocaulobium, Epigeneium, Flickingeria, Pseuderia

BULBOPHYLLINAE SCHLTR.

Bulbophyllum, Chaseella, Codonosiphon, Drymoda, Genyorchis, Hapalochilus, Jejosephia, Monomeria, Pedilochilus, Saccoglossum, Sunipia, Tapeinoglossum, Trias

VANDEAE LINDL.

AERIDINAE PFITZ.

Abdominea, Acampe, Adenoncos, Aerides, Amesiella, Arachnis, Armodorium, Ascocentrum, Ascochilopsis, Ascochilus, Ascoglossum, Ascolabium, Biermannia, Bogoria, Brachypeza, Calymmanthera, Ceratocentron, Ceratochilus, Chamaeanthus, Chilochista, Chroniochilus, Cleisocentron, Cleisomeria, Cleisostoma, Cordiglottis, Cottonia, Cryptopylos, Dimorphorchis, Diplocentrum, Diplopoda, Doritis, Dryadorchis, Drymoanthus, Eparmatostigma, Esmeralda, Gastrochilus, Grosourdyia, Gunnarella, Haraella, Holcoglossum, Hygrochilus, Hymenorchis, Lesliea, Loxoma, Luisia, Macropodanthus, Malleola, Megalotis, Micropera, Microsaccus, Microtatorchis, Mobilabium, Neofinetia, Nothodoritis, Omoea, Ornithochilus, Papilionanthe, Papillilabium, Paraphalaenopsis, Parapteroceras, Pelatantheria, Pennilabium, Peristeranthus, Phalaenopsis, Phragmorchis, Plectorhiza, Pomatocalpa, Porrhorhachis, Porphyrodesme, Proteroceras, Pteroceras, Renanthera, Renantherella, Rhinerrhiza, Rhynchogyna, Rhynchostylis, Robiquetia, Saccolabiopsis,

Saccolabium, Sarcanthopsis, Sarcophilus, Sarcoglyphis, Sedirea, Seidenfadenia, Smithsonia, Smitinandia, Staurochilus, Stereochilus, Taeniophyllum, Thrixspermum, Trichoglottis, Trudelia, Tuberolabium, Uncifera, Vanda, Vandopsis, Ventricularia, Xenikophyton

ANGRAECINAE SUMMERH.

Aerantes, Ambrella, Angraecum, Bonnieria, Calypetrochilum, Campylocentrum, Cryptopus, Dendrophyllax, Harrisella, Jumellea, Lemurella, Lemurorchis, Neobathiea, Oeonia, Oeoniella, Ossiculum, Perrierella, Polyradicion, Sobennikoffia

AERANGIDINAE SUMMERH.

Aerangis, Ancistrorhynchus, Angraecopsis, Azadehdelia, Beclardia, Bolusiella, Cardiochilus, Chamaeangis, Chauliodon, Cyrtorchis, Diaphananthe, Dinklageella, Distylodon, Eggelingia, Encheiridion, Eurychone, Holmesia, Listrostachys, Margelliantha, Microcoelia, Mystacidium, Nephraangis, Plectrelminthus, Podangis, Rangaeris, Rhaesteria, Rhipidoglossum, Solenangis, Sphyrarhynchus, Summerhayesia, Taeniorhiza, Triceratorhynchus, Tridactyle, Ypsilopus

ANÔMALOS (NÃO ALOCADOS)

ARUNDININAE DRESSLER (PUBL. 'ARUNDINAE')

Arundina, Dilochia

COLLABIINAE SCHLTR.

Chrysoglossum, Collabium, Diglyphosa

POGONIINAE PFITZ.

Cleistes, Duckeella, Isotria, Pogonia, Pogoniopsis

GÊNEROS NÃO ALOCADOS EM TRIBOS/SUBTRIBOS

Claderia

Eriopsis

Thaia

Xerorchis

Índice de táxons

- Acanthephippium*, 47, 50, 55, 69, 107, 118
 mantinium, 62
Acriopsis, 16
 javanica, 29
Acrolophia, 16
Adrorhizeae, 40
Adrorhizinae, 39, 40, 41, 44, 53, 54
Adrorhizon, 40, 44, 54
Aerangidinae, 42, 87
Aeranthes
 grandiflora, 62
 ramosa, 62
Aeridinae, 42
Aglossorhyncha, 54
Agrostophyllinae, 53, 54
Agrostophyllum, 41, 46, 48, 53, 54, 69, 108, 120
 majus, 62
Alania, 80
Amblostoma
 armeniicum, 62
Amerorchis, 86
Ancistrochilus, 55
 rothschildianus, 62
Angraecinae, 42, 87
Angraecum
 magdalenae, 62
 sesquipedale, 62
Ansellia, 16
 africana, 29
Anthogonium, 47, 69, 107, 118
 gracile, 62
Aplectrum, 42, 51, 110, 116
 hyemale, 62
Apostasia, 82
Apostasioideae, 78, 83, 84, 85
Appendicula, 41
 cornuta, 62
Arethusa, 40, 53, 84, 107, 118
 bulbosa, 62
Arethuseae, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 52, 53, 55, 69, 70, 79, 107, 118
Arethusinae, 42, 43, 47, 48, 53, 69, 70, 107, 118
Arpophyllinae, 40, 41, 42, 51
Arpophyllum, 38, 39, 42, 46, 48, 51, 52, 108, 119
 giganteum, 62
Arundina, 2, 11, 47, 69, 107, 121
 graminifolia, 2, 11, 62
Asparagales, 79, 80, 81, 84
Astelia, 80
Basiphyllaea, 44, 46, 52, 70, 79, 108, 119
 corallicola, 62
 hamiltoniana, 62
Blandfordia, 80
Blandfordiaceae, 84
Bletia, 42, 46, 52, 70, 79, 107, 118
 catenulata, 62, 63
 purpurea, 63
Bletiinae, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 69, 70, 79, 107, 118
Bletilla, 2, 11, 47, 69, 107, 118
 striata, 11, 63
Borya, 80
Boryaceae, 84
Broughtonia
 sanguinea, 63
Bulbophyllinae, 39, 40
Bulbophyllum, 87, 88
 lobbii, 63
Calanthe, 42, 47, 48, 50, 55, 69, 87, 88, 107, 118
 calanthoides, 63, 87
 tricarinata, 63, 87
Calopogon, 53, 84, 107, 118
 oklahomensis, 63
Calypso, 42, 51, 84, 86, 108, 116
 bulbosa, 63
Calypsoeae, 39, 41, 42, 50, 51, 69, 108, 116
Catasetinae, 79
Catasetum, 16, 21

Cattleya, 6, 8, 10, 21, 42, 50, 52, 108, 119
dowiana, 63
labiata, 63
violacea, 63
xguatemalensis, 6
Caularthron
bilamellatum, 63
Cephalanthera, 42, 43
damasonium, 43, 63
Ceratostylis, 41
Chysiinae, 40, 41, 50, 119
Chysiinae, 51
Chysis, 42, 46, 48, 107, 119
bractescens, 63
Cleistis, 86
Clematopistephium, 85
Clematopistephium, 87
Codonorchis, 86
Coelia, 41, 47, 48, 50, 51, 107, 119
macrostachya, 63
triptera, 63
Coeliinae, 40, 51
Coelogyne, 1, 2, 3, 37
cristata, 11, 63
Coelogyneae, 40, 41, 43, 53
Coelogyneinae, 1, 2, 38, 39, 40, 42, 47, 48, 53, 54, 69, 70, 79, 108, 119
Collabieae, 55
Collabiinae, 39, 48, 53, 55, 69, 70, 79, 122
Collabium, 55
sp., 64
Collospermum, 80
Corallorhizinae, 39
Cryptarrheneae, 39
Curculigo, 80
Cymbidieae, 17, 41, 42, 46, 48, 54, 69, 79, 111, 116
Cymbidiella, 16
pardalina, 29
Cymbidium, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 50, 111, 117
aloifolium, 22, 29
atropurpureum, 22, 29
borneense, 17, 22
canaliculatum, 22
chloranthum, 20, 21, 22, 29
dayanaum, 29
dayanum, 20, 21, 22, 23
devonianum, 17, 20, 21, 22, 29
eburneum, 18, 19, 20, 23, 30
elegans, 17, 30
ensifolium, 30
erythraeum, 30
erythrostylum, 17, 19, 20, 30
finlaysonianum, 22, 29
floribundum, 19, 22, 29
goeringii, 30
hookerianum, 20, 30
insigne, 19, 30
iridioides, 18, 19, 20, 23, 24, 30
kanran, 30
lancifolium, 30
lowianum, 30
macrorhizon, 17
madidum, 17, 20, 21, 22, 24, 29
mastersii, 20, 23, 30
rectum, 22, 29
sanderiae, 19, 30
sinense, 30
suavissimum, 19, 22, 29
subg. *Cymbidium*, 20
subg. *Cymbidium* sect.
Austrocymbidium, 20, 21, 22, 24, 29
subg. *Cymbidium* sect. *Biggibarium*, 29
subg. *Cymbidium* sect. *borneense*, 23
subg. *Cymbidium* sect. *Borneense*, 17
subg. *Cymbidium* sect. *Cymbidium*, 19, 20, 21, 22, 24, 29
subg. *Cymbidium* sect. *Floribundum*, 20, 21, 22, 29
subg. *Cymbidium* sect.
Himantophyllum, 21, 22, 29
subg. *Cyperorchis*, 19, 20, 21, 22, 23
subg. *Cyperorchis*, 20
subg. *Cyperorchis* sect. *Annameae*, 30
subg. *Cyperorchis* sect. *Cyperorchis*, 30
subg. *Cyperorchis* sect. *Eburnea*, 30
subg. *Cyperorchis* sect. *Iridorchis*, 30
subg. *Jensoa*, 20, 21, 23
subg. *Jensoa* sect. *Geocymbidium*, 23, 30
subg. *Jensoa* sect. *Jensoa*, 23
subg. *Jensoa* sect. *Maxillarianthe*, 23
subg. *Jensoa* sect. *Maxillarianthe*, 30

subg. *Jensoa* sect. *Pachyrhizanth*,
 17
 subg. *Jensoa* subg. *Jensoa*, 30
 subg. *Cyperorchis* sect. *Parishiella*,
 17
tigrinum, 17
tracyanum, 19, 30
whiteae, 19, 20, 23, 30
 Cypripedioideae, 38
 Cypripedioideae, 79, 85
 Cypripedioideae, 7, 24, 38, 79, 80, 83,
 84, 104, 113
Cypripedium, 85, 86
irapeanum, 85
 Cyrtopodiinae, 24, 79
Cyrtopodium, 16
andersonii, 29
punctatum, 64
Dactylostalix, 41
 Dendrobieae, 40, 41, 47, 48, 55, 69,
 120
 Dendrobiinae, 38, 39, 40, 69, 109,
 120
Dendrobium, 41
kingianum, 64
Dendrochilum, 2, 3
glumaceum, 11, 64
Dilochia, 2
 sp., 11, 64
 Dilomilidinae, 51
Dilomilis, 42, 44, 46, 51, 52, 70, 108,
 119
montana, 64
Dinema
polybulbon, 64
 Diurideae, 37, 86
Dracula
chimaera, 64
Duckeella, 86
Earina, 46, 48, 53, 54, 69, 108, 120
autumnalis, 64
valida, 64
Eleorchis, 53, 84, 107, 118
japonica, 64
 Elleantheae, 40
Elleanthus, 42, 44, 108, 119
Empodium, 80
Encyclia
oncidioides, 64
Entomophobia, 2
kinabaluensis, 11, 64
 Epidendreae, 2, 9, 37, 38, 39, 40, 41,
 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52,
 53, 55, 69, 70, 79, 87, 88, 108,
 119, 120
 Epidendrinae, 40
 Epidendroideae, 1, 3, 7, 16, 37, 38,
 39, 40, 41, 42, 43, 47, 50, 51, 52,
 53, 55, 62, 69, 80, 83, 86, 87, 88,
 106, 115, 116, 118, 120
Epidendrum, 38, 42, 108, 119
campestre, 64
 Epindroideae, 41
Epipactis, 42, 43, 84, 86
helleborine, 43, 64
 Epipogieae, 39
Epistephium, 85
Eria, 39
ferruginea, 64
Eriaxis, 85
 Eriinae, 38, 39, 40, 47, 54, 69, 108,
 120
Eriopsis, 83
biloba, 64
Erythrorchis, 85
Eulophia
alta, 88
guineensis, 64
Eulophiella, 16
Fronitaria, 51
Galeandra, 16
 Gastrodieae, 39, 40, 41, 43
Glomera, 41, 42, 47, 53, 69, 108, 120
pulchra, 64
 sp., 64
 Glomerinae, 39, 40, 41, 53
Glossorhyncha, 54
Govenia, 51, 110, 117
liliacea, 64
 sp., 65
 Goveniinae, 47, 48, 51, 69, 116
Grammangis, 16
Grammatophyllum, 16
speciosum, 29, 65
Graphorkis, 16
Grobya, 16
galeata, 29
Habenaria, 86
Helleriella, 44, 52, 70, 108, 119
guerrerensis, 65
punctulata, 65
Hexadesmia
cruriger, 65
Hexalectris, 39, 46, 52, 70, 79, 107,
 118
revoluta, 65

Hypoxis, 80
 Iridaceae, 81
Ischnocentrum, 54
 Isochilinae, 38
Isochilus, 41, 44, 52, 70, 108, 119
 amparoanus, 65
 brasiliensis, 65
Jacquinia, 52, 108, 119
Jensoa, 41
 Kerosphereae, 38, 39
Laelia, 52, 108, 119
 harpophylla, 65
 rupestris, 65
 speciosa, 65
 Laeliinae, 4, 9, 27, 38, 39, 40, 41, 42,
 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 70,
 79, 108, 119
Lanaria, 80
Leptotes
 bicolor, 65
 Liliiflorae, 78
 Liparidinae, 38, 39
Liparis, 42
 liliifolia, 65
Listera, 41, 43, 84, 86
 smallii, 65
Lycaste, 21
 Lycastinae, 79
 Magnoliaceae, 84
 Malaxideae, 40, 41, 42, 47, 48, 55,
 69, 108, 116
Malaxis
 spicata, 65
Masdevallia, 109, 119
 floribunda, 65
 infracta, 65
 uniflora, 65
Maxillaria
 cucullata, 66
 violaceopunctata, 65
 Maxillarieae, 3, 4, 8, 9, 16, 17, 27, 37,
 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 54, 55,
 69, 79, 83, 87, 110, 117
Megastylis, 87
 Meiracylliinae, 39, 40, 42, 52
Meiracyllium, 38, 40, 42, 46, 48, 50,
 109, 119
 gemma, 66
 trinasutum, 66
Mexipedium, 84, 85
 Microstyliinae, 38
Milligania, 80
Neobenthamia
 gracilis, 66
Neocogniauxia, 46, 51, 52, 70, 109,
 119
 hexaptera, 66
 Neottieae, 38, 40, 105, 115
 Neottioideae, 39
Nephelaphyllum, 47, 55, 107, 118
 pulchrum, 66
Nervilia, 41, 55
 bicarinata, 66
 shirensis, 66
 Nerviliinae, 43
Octomeria, 51, 52, 109, 119
 gracilis, 66
Oeceoclades
 maculata, 88
 Oncidiinae, 79
 Orchidaceae, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 6, 7,
 8, 9, 10, 16, 17, 24, 26, 27, 37, 38,
 41, 42, 50, 56, 77, 78, 79, 80, 81,
 82, 83, 84, 87, 88, 91, 93
 Orchideae, 38, 86, 105, 115
 Orchidoideae, 6, 24, 37, 38, 39, 40,
 79, 80, 83, 86, 87, 105, 114
Orchis, 83, 84
Paphiopedilum, 84, 85
Pauridia, 80
 Phaiinae, 48, 53, 55, 69, 70
Phaius, 47, 48, 55, 69, 107, 118
 minor, 66
Phalaenopsis
 equestris, 66
 manii, 66
Phragmipedium, 84, 85
Phreatia
 tahitensis, 66
Platanthera, 84, 86
 Pleione, 1, 2, 3, 4, 6
 albiflora, 2
 barbarae, 5
 bulbocodioides, 2, 5, 6, 11
 chunii, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 66
 coronaria, 2, 3, 4, 11
 formosana, 2, 3, 4, 5, 11
 forrestii, 2, 3, 4, 5, 11
 grandiflora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11
 harberdii, 5
 hookeriana, 2, 3, 4, 5, 6, 11
 humilis, 2, 3, 4, 11
 limprichtii, 2, 5, 6, 12
 maculata, 2, 3, 4, 5, 12
 moelleri, 5
 mohrii, 5

pleionoides, 2, 5, 12
praecox, 2, 3, 4, 5, 12
saxicola, 2, 3, 4, 12
scopulorum, 2, 3, 4, 5, 12
sect. *Humiles*, 2, 4, 5
sect. *Pleione*, 1, 4
vietnamensis, 2, 4
xconfusa, 1, 2, 5, 11
xlagenaria, 2, 3, 4, 5, 12
xtaliensis, 2, 5, 6, 12
yunnanensis, 2, 5, 6, 12
Pleurothallidinae, 3, 8, 26, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51,
52, 70, 79, 109, 119
Pleurothallis, 40, 41
ochreatea, 66
ruscifolia, 66
Plocoglottis, 42
Poales, 81
Podochileae, 39, 40, 41, 42, 47, 48,
52, 54, 55, 69, 120
Podochilinae, 39, 40, 54
Podochilus
cultratus, 66
Pogonia, 86
Pogoniinae, 43, 79, 85, 86
Pogoninae, 86
Polystachya, 41, 42, 50, 54, 109, 120
galeata, 66
pubescens, 66
Polystachyaeae, 40
Polystachyinae, 40, 42, 46, 47, 48, 53,
54, 69, 120
Ponera, 44, 52
australis, 66
exilis, 67
striata, 67
Ponerinae, 40, 41, 46, 47, 48, 51, 52,
70
Porphyroglottis, 16
Prosthechea
abbreviata, 67
Pseudolaelia
vellozicola, 67
Pterostylis, 87
Ridleyella
paniculata, 67
Ridleyellinae, 54, 55
Scaphosepalum
gibberosum, 67
Scaphyglottis, 52, 109, 119
punctulata, 52
Schomburgkia, 42
Selenipedium, 84, 85
Sepalosiphon, 54
Sirhookera, 41, 44, 54
Sobralia, 40, 41, 42, 44, 108, 119
Sobraliinae, 39, 40, 46, 48, 107, 119
Sophronitis, 21
coccinea, 67
Spiloxene, 81
Spiranthoideae, 86
Stelis
argentata, 67
Stenoglossinae, 38
Sunipiinae, 39, 40
Tetragamestus
modestus, 67
Thecostele, 16
Thelasiinae, 39, 40, 54, 55
Thelasis
carinata, 67
Thunia, 2
alba, 11, 67
Thuniinae, 39, 40
Tigridia
pavonia, 81
Tipularia, 41, 42
Trichotosia, 39
Triphoreae, 40, 41
Tropidia, 41
Vandaeae, 16, 38, 39, 40, 41, 42, 46,
47, 48, 50, 54, 69, 109, 121
Vandoideae, 39, 40
Vanilla, 85, 86
Vanilleae, 39, 40
Vanillinae, 43, 85, 86
Vanilloideae, 2, 40, 50, 79, 80, 83, 85,
86, 87
Zingiberales, 81